

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2

Pädagogisch-Therapeutische Berufe, Abteilung Logopädie

Studiengang 2009-2012

Bachelor-Arbeit

Die ICF im Anwendungsbereich der logopädischen Anamnese

-

Entwicklung eines ICF-CY basierten Anamnesebogens
für Kinder mit Spracherwerbsstörungen

Eingereicht von: Eveline Rohner, Jasmin Schnyder

Begleitung: Anke Sodogé

Zürich, 17. Februar 2012

Abstract

Inspiriert durch die zunehmende Bedeutung der ICF-Klassifikation in der Logopädie und das Themenfeld der Anamnese, beinhaltet vorliegende Arbeit die literaturgestützte Erarbeitung eines auf der Struktur der ICF-CY basierenden Anamnesebogens für Kinder mit Spracherwerbsstörungen.

Dieser soll das Ziel einer zeiteffektiven Durchführung durch hypothesengeleitetes Nachfragen sowie den Gewinn von Grundlagen für eine auf die kindliche Lebenswelt zugeschnittene Therapie verfolgen. Ebenso wird die Frage beantwortet, inwiefern ICF orientierte Anamnesebögen gegenüber anderen Verfahren bevorzugt werden.

Mit logopädischen Fachpersonen aus dem Kanton St. Gallen wird eine formative Evaluation durchgeführt. Aus den Ergebnissen und Interpretationen der Evaluation wird die obengenannte Fragestellung beantwortet und Überlegungen zu einer überarbeiteten Version des Anamnesebogens hergeleitet.

Sprachliche Regelung

Der Leserfreundlichkeit halber wird in dieser Arbeit darauf verzichtet, beide Geschlechtsformen auszuformulieren. Folglich wird in den meisten Fällen nur die männliche Form verwendet. Die weiblichen Formen werden dann benannt, wenn es sich um Bereiche handelt, in denen davon ausgegangen wird, dass hauptsächlich weibliche Personen betroffen sind. Das jeweils andere Geschlecht ist jedoch in jedem Fall mitgemeint.

Danksagung

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Personen, die uns in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben.

Unser Dank geht in erster Linie an Anke Sodogé, unsere Begleiterin, die sich bei Unklarheiten und Fragen immer Zeit für uns genommen hat, sei es für persönliche Gespräche oder den Kontakt über E-Mail.

Ein weiterer wichtiger Dank geht an alle Evaluationsteilnehmer aus dem Kanton St. Gallen. Ohne ihr Interesse und ihre Bereitschaft, uns zu unterstützen, wäre ein grosser Teil unserer Arbeit gar nicht realisierbar gewesen. Wir danken für die vielen positiven Rückmeldungen, aber auch die Verbesserungsvorschläge, welche uns eine spätere Anpassung bzw. Überarbeitung des Anamnesebogens (Version 0) erlauben.

Auch bedanken, wollen wir uns bei denjenigen Mitstudentinnen, die sich bereit dazu erklärt haben unseren Evaluationsfragebogen in einem Pretest zu überprüfen.

Nicht zuletzt gilt unser Dank allen Korrekturlesern, deren kritische Anmerkungen sehr hilfreich waren.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	6
1.1 Einführung ins Thema	6
1.2 Motivation und Themenwahl	6
1.3 Herleitung und Formulierung der Fragestellung	7
1.4 Methodische Entscheide	7
1.5 Bemerkungen in Bezug auf die verwendete Literatur	8
2 Anamnese.....	9
2.1 Definition	9
2.2 Ziele	10
2.3 Relevanz	11
2.4 Gütekriterien und ihre Beeinflussung	11
2.5 Strukturierung und Durchführung	12
3 ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health.....	14
3.1 Einführung in die ICF	14
3.2 Das bio-psycho-soziale Modell von Gesundheit und Krankheit	15
3.3 Aufbau und Struktur der ICF	16
3.4 Spracherwerbsstörungen im Kontext der ICF	17
3.5 Die Bedeutung von ICF für die Anamnese als Teil der logopädischen Diagnostik	18
3.6 ICF-CY – eine nötige Weiterentwicklung der ICF.....	19
4 Die Sprache des Kindes	21
4.1 Die Schritte der Sprachentwicklung	21
4.2 Kommunikation als Nutzen der Sprache	22
4.3 Die Schriftsprache als Teil des (späteren) Spracherwerbs	22
4.4 Sprachentwicklungsstörungen - Definition	23
4.4.1 Ätiologie von Sprachentwicklungsstörungen (SES).....	23
4.4.2 Erscheinungsbild einer SES im Kindergarten- und im frühen Schulalter	23
4.4.3 SES im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit und anderen Kulturen	23
4.4.4 SES im Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status.....	24
4.5 Die Sprache im Kontext der kindlichen Entwicklung	25
4.5.1 Strukturen und Funktionen des Gehirns	25
4.5.2 Das visuelle Wahrnehmungssystem.....	25
4.5.3 Das auditive Wahrnehmungssystem	26
4.5.4 Die Sprechorgane.....	27
4.5.5 Die kognitive Entwicklung	27
4.5.6 Die Spielentwicklung.....	28
4.5.7 Die motorische Entwicklung.....	29
4.5.8 Die orale Motorik.....	29
4.5.9 Die Persönlichkeit des Kindes	30
4.5.10 Das soziale Umfeld des Kindes	30

5 Methodisches Vorgehen.....	31
5.1 Forschungsdesign und Erhebungsmethoden.....	31
5.2 Projektplanung.....	32
6 Planung und Entwicklung des Anamnesebogens	33
6.1 Übersicht über das methodische Vorgehen	33
6.2 Ausgangsmodell.....	33
6.3 Aufbau des Anamnesebogens (Version 0).....	33
6.3.1 Anordnung der Themen.....	36
6.3.2 Strukturierung nach ICF-CY.....	37
6.4 Auswahl und Begründung der einzelnen Fragen	37
6.5 Anwendungsbereich des Anamnesebogens.....	38
6.6 Manual zum Anamnesebogen	39
7 Planung und Durchführung der Evaluation.....	40
7.1 Überblick über das methodische Vorgehen	40
7.2 Entwicklung des Evaluationsfragebogens.....	40
7.2.1 Fragenauswahl	41
7.2.2 Pretest	41
7.3 Konstruktion der Stichprobe.....	41
7.4 Definitive Stichprobenbeschreibung.....	42
7.5 Durchführung der Evaluation	42
8 Evaluation.....	44
8.1 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse.....	44
8.1.1 Allgemeine Angaben.....	44
8.1.2 Angaben zum Kind	45
8.1.3 Fragen des Evaluationsfragebogens	45
8.2 Überlegungen zur Herleitung der Version 1	58
9 Beantwortung der Fragestellung.....	60
10 Diskussion.....	63
10.1 Zusammenfassung der wichtigsten Befunde	63
10.2 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die logopädische Praxis.....	63
10.3 Reflexion	64
10.4 Ausblick.....	65
10.5 Schlusswort.....	66
Literaturverzeichnis	67
Abbildungsverzeichnis.....	70
Tabellenverzeichnis.....	71
Anhang.....	72

1 Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

Die ICF gewinnt als universell anerkannte „Classification of Functioning, Disability and Health“ im logopädischen Arbeitsfeld mehr und mehr an Bedeutung. Sie beschreibt gesundheitliche Einschränkungen nicht mehr länger als blosses Funktionsproblem, sondern ordnet diese in ein komplexes bio-psycho-soziales Gefüge ein (Grötzbach & Iven, 2009, S. 7). Damit betrachtet sie Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens, wie sie im Zentrum der Logopädie stehen, von einer neu geschaffenen, ressourcen-orientierten Perspektive. Ziel ist, dass der Patient seine den Umständen entsprechende, bestmögliche Lebensqualität erhalten kann. Die Arbeit im medizinischen Bereich der Logopädie stützt sich bereits vielerorts auf die Klassifikation der ICF. Im pädagogischen Bereich dagegen steckt das Arbeiten nach der Klassifikation vielerorts noch in den Kinderschuhen.

1.2 Motivation und Themenwahl

Die Inspiration für die Themenwahl unserer Bachelorarbeit gab uns einerseits die neu geschaffene und mit ihrem Paradigma in der Anwendung viel versprechende ICF-Klassifikation, andererseits das Thema der Anamnese, welches wir im Modul Diagnostik an der Hochschule für Heilpädagogik erstmals angeschnitten hatten. Nach dem Kennenlernen verschiedener schon bestehender Anamnesebögen für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen, sowie deren Beurteilung nach Vor- und Nachteilen, kamen wir rasch auf die Hypothese, dass viele Anamnesebögen entweder aufgrund der Reihenfolge der Fragen oder der Themenwahl allgemein nicht zu einer zufriedenstellenden Anwendung führen würden. Der Gesprächseinstieg wurde bei den einzelnen Bögen oft kurz gehalten, die ersten Fragen drangen oft tiefer in die Privatsphäre der im Anamnesegespräch befragten Personen ein, was keinesfalls zu einer vertrauensvollen Basis in der Beziehung der Eltern zur Logopädin beitragen konnte. Ein in Deutschland entwickelter Anamnesebogen, welchen wir in einer Vorlesung des Diagnostik Moduls erhielten und der auf der Grundlage der ICF-Klassifikation aufgebaut ist, weckte unser Interesse. In der Schweiz gab es damals noch keine bekannten Anamnesebögen für Kinder mit Spracherwerbsstörungen auf der Basis von ICF. Zudem liessen sich beim Bogen aus Deutschland einige Verbesserungspotenziale wie beispielsweise eine klarer ersichtlichere ICF-Struktur herauschälen. Die persönliche Anwendung dieses Anamnesebogens in unserem ersten Anamnesegespräch erwies sich als sehr zeitintensiv. Da in jenem Bogen keinerlei vorstrukturierte Fragen vorhanden sind, musste man sich im Vorhinein schon intensiv mit dem Manual beschäftigen und sich mögliche Fragen daraus zusammenstellen. Wir kamen zum Schluss, dass die Beinhaltung von einigen, bereits vorstrukturierten Fragen den Gebrauch des Beispielbogens nicht nur für Berufseinsteigerinnen wesentlich erleichtern würde. Damit sahen wir einen Bogen mit mittelmässig vorgegebener Struktur als eine optimale Lösung. Das Thema für unsere Bachelorthese war mit diesen Erkenntnissen gegeben.

1.3 Herleitung und Formulierung der Fragestellung

Unser Ziel war es, einen Anamnesebogen nach Struktur der ICF-CY-Klassifikation zu entwickeln. Dabei waren uns zusätzlich zur Gliederung nach ICF-CY folgende Aspekte wichtig:

- ◆ Trotz vorhandenen, vorformulierten Fragen, soll ein hypothesengeleitetes Erfragen unterstützt bzw. möglich sein.
- ◆ Die Anamneseerhebung sollte zeiteffektiv durchgeführt werden können.
- ◆ Gewonnene Informationen sollten als Grundlage zur Therapieplanung dienen.

Aufgrund dieser Überlegungen kamen wir zu folgender Fragestellung für unsere Arbeit:

- 1) Kann ein auf der Struktur der ICF-CY basierter Anamnesebogen (für Kinder mit SES im Alter von 4 bis 8 Jahren) dazu beitragen, dass...
 - a) die gewonnenen Informationen als gute Grundlage zur Therapieplanung dienen?
 - b) hypothesengeleitetes Fragen unterstützt wird?
 - c) das Anamnesegespräch zeiteffektiv durchgeführt werden kann?
- 2) Bevorzugen Logopädinnen/Logopäden einen auf der ICF/ICF-CY basierten Anamnesebogen gegenüber bekannten Verfahren?

1.4 Methodische Entscheide

Nach einer zeitintensiveren Beschäftigung mit dem Thema, entschlossen wir uns für die Entwicklung eines Anamnesebogens, welcher auf der Grundlage der ICF-CY-Klassifikation (International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth) basieren sollte. Durch das Internet erfuhren wir von der Existenz dieses Modells, das eine Weiterentwicklung der ICF darstellt und speziell auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet ist. Nebenbei stützten wir uns auf die Hintergründe des bereits nach ICF entwickelten Anamnesebogens. Eine literaturgestützte Überarbeitung ermöglichte uns die Entwicklung eines Anamnesebogens für Kinder mit Spracherwerbsstörungen nach ICF-CY. Mit Blick auf das von uns gesteckte Fernziel, welches die praktische Nützlichkeit unseres Entwicklungsprojektes umfasste, entschieden wir uns, neben der Entwicklung zusätzlich eine formative Evaluation des Bogens durchzuführen. Diese sollte im Rahmen eines schriftlichen Fragebogens, welche sowohl eine quantitative als auch eine qualitative Bewertung vornimmt, erfolgen. Die Durchführung einer Evaluation sollte zu einem höheren Grad der Wissenschaftlichkeit unseres Projektes beitragen sowie einen ersten Meilenstein für eine spätere Veröffentlichung des Anamnesebogens unter unserem Namen legen.

Nähere Angaben zum methodischen Vorgehen werden in den Kapiteln 5, 6 und 7 gemacht.

1.5 Bemerkungen in Bezug auf die verwendete Literatur

Hultsch (2008, S. 2 f.) betont die Wichtigkeit der Kriterien Alter und Qualität in Bezug auf verwendete literarische Quellen. Es gibt aber durchaus auch ältere Werke, die trotz ihres Alters noch zeitgemäss sind. An dieser Stelle möchten wir erwähnen, dass wir in der jüngeren Literatur zum Thema Anamnese keine Quelle zum Thema der Anamnese im Allgemeinen finden konnten. Wir beziehen uns deshalb in dieser Arbeit auf eine Quelle von 1976. Dabei muss jedoch gesagt sein, dass wir nur diejenigen Inhalte verwendeten und zitierten, die auch in der heutigen Zeit noch vorbestimmend sind.

Ebenfalls zum Thema Literatur machen wir darauf aufmerksam, dass einige unserer Quellen aus dem Englischsprachigen sowie dem Schwedischsprachigen stammen. Wie bezeugen jedoch, dass die jeweiligen Übersetzungen in dieser Arbeit korrekt wiedergegeben werden. Bei der Übersetzung der einzelnen Items aus der ICF-CY kann es jedoch sein, dass es zu minimalen Abweichungen gekommen ist und sie somit nicht wortwörtlich mit dem nun erschienenen Werk in Deutsch übereinstimmen. Der Sinn dahinter blieb jedoch sicher erhalten.

2 Anamnese

2.1 Definition

Anamnese ist ein Begriff aus dem Griechischen und bedeutet „Erinnerung“. Grüne (2007, S. 16) bezeichnet es zudem als das Darstellen von Vergangenem. In der Literatur wird die Anamnese häufig in Verbindung mit der medizinischen Praxis gebracht, was sich auch in den jeweiligen Definitionen manifestiert. Für die folgende Arbeit beschränken wir uns deshalb auf die Definition von Kessler und Schmidt (1976). Ihre Auslegung ist sehr allgemein formuliert und nicht auf die medizinische Praxis beschränkt. Ausserdem wird das soziale Umfeld, welches im Zusammenhang mit der ICF-Klassifikation eine wichtige Rolle spielt, in die Definition mit einbezogen.

Kessler und Schmidt definieren Anamnese wie folgt:

Wir wollen Anamnese definieren als eine Sammlung, Systematisierung und diagnostische Verarbeitung von Informationen...

- zum biografischen Hintergrund einer Person
- zu gegenwärtigen und früheren körperlichen Zuständen sowie Verhaltensweisen und Erlebnissen eines Individuums in seinem sozialen Umfeld
- zu den verursachenden, auslösenden, aufrechterhaltenden und beitragenden Bedingungen
- zu prognostischen Entscheidungen mit oder ohne nachfolgende Massnahmen.

(Kessler & Schmidt, 1976, S. 13)

Mit der Anamnese werden Informationen zur Situation eines Individuums eingeholt. Aus dieser Situationsbeschreibung soll unter anderem hervorgehen, welche Umstände überhaupt zur Kontaktaufnahme mit der Fachperson führten. Sowohl Vergangenheit, Gegenwart, aber auch Zukunft, im Sinne nachfolgender Massnahmen, spielen in der Anamnese eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund betonen Kessler und Schmidt (1976, S. 13), dass unter einer Anamneseerhebung weit mehr als nur die Krankengeschichte zu verstehen ist.

Eine Anamnese besteht jeweils aus verschiedenen Teilbereichen, die sich unterschiedlichen Themen bzw. Schwerpunkten widmen. Die *aktuelle Anamnese* soll Informationen zum momentanen Befinden / zu den jetzigen Beschwerden des Individuums liefern. Gut davon abzugrenzen, ist die *frühere Anamnese*. Bei jener geht es um vergangene Ereignisse, die in Verbindung mit dem aktuellen Problem stehen, wie z.B. Kindererkrankungen, Operationen, etc. (vgl. Grüne, 2007, S.18 f.).

In der logopädischen Anamnese werden für die Informationsgewinnung generell folgende Themen angesprochen (Weinrich & Zehner, 2008, S. 38 ff.):

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ◆ Anlass der Anmeldung | ◆ Schwangerschaft, Geburt |
| ◆ Familienanamnese | ◆ Frühkindliche Entwicklung |
| ◆ Spiel- und Sozialverhalten | ◆ Krankheiten |

- ◆ Sensomotorische Entwicklung
- ◆ Sprachentwicklung
- ◆ Psychosoziale Situation
- ◆ Wahrnehmung der Störung im Umfeld des Kindes
- ◆ Bisherige und geplante Therapien oder Massnahmen

Ein Teil der obenstehenden Themenbereiche wird im Rahmen der Theorie zur Sprachentwicklung im Kapitel 4 noch detaillierter angesprochen.

Eine wichtige Unterscheidung ist zwischen der Eigen- und Fremdanamnese zu machen. Während bei der Eigenanamnese ein Gespräch mit dem betroffenen Individuum selbst geführt wird, erhält man in der Fremdanamnese die Angaben über den Betroffenen von dessen Angehörigen (vgl. Grüne, 2007, S. 16).

Die Art der Anamneseerhebung hängt stark vom Alter der Betroffenen ab. Im Kinderbereich der logopädischen Therapie machen Fremdanamnesen einen grossen Teil der Gespräche aus. Bei einem Kindergartenkind würde eine Eigenanamnese wohl wenig Sinn ergeben, da das Kind aufgrund seines Lebensalters kaum in der Lage ist alle Fragen zu beantworten. Gumpert, Korntheuer und Vogt (2010, S. 16) weisen aber darauf hin, dass gerade bei etwas älteren Kindern immer auch deren persönliche Ansicht beachtet werden sollte.

2.2 Ziele

Mit der Erhebung der Anamnese werden verschiedene Ziele verfolgt, welche in der Literatur schon seit längerer Zeit relativ einheitlich erwähnt werden.

Sowohl Dahmer (2006, S. 13), Güthoff und Rosenecker (2008, S. 15), als auch Kessler und Schmidt (1976, S. 13) nennen die Informationsbeschaffung als ein unumstrittenes Hauptziel des Anamnesegesprächs. Die Anamnese dient dazu, sich einen Überblick über die momentanen Beschwerden des Individuums sowie über frühere zusammenhängende Krankheiten und den Gesamtzustand des Patienten zu verschaffen. Zudem bietet sie immer auch einen Einblick in die Persönlichkeit des betroffenen Individuums. Weinrich und Zehner (2008, S. 87) betonen im Zusammenhang mit der ICF die Wichtigkeit der Erfassung des Kindes in seiner Gesamtpersönlichkeit. In dieser Arbeit wird dies ebenfalls für wesentlich gehalten. Es sollte jedoch nicht soweit kommen, dass der Befragte seine persönlichen Interpretationen mit einfließen lässt.

Aus all diesen Informationen sollte es dem Erheber der Anamnese möglich sein, Hypothesen bzw. nachfolgende diagnostische und therapeutische Schritte abzuleiten (vgl. Kessler & Schmidt, 1976, S. 17). Dies begründet auch die Bedeutung der Anamnese im gesamten diagnostischen Prozess.

Als ein weiteres wichtiges Ziel der Anamnese nennen Weinrich und Zehner (2008, S. 36 f.) den Beziehungsaufbau zur betroffenen Person bzw. zu den Eltern. Dies vor allem im Falle eines Erstkontakts bei der Anamneseerhebung. Der erste Kontakt mit den primär und sekundär betroffenen Personen sollte dazu dienen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, welches für die Diagnose und eine kooperative Zusammenarbeit in der Therapie bedeutungsvoll ist.

Eine wertschätzende Beziehungsbasis zwischen den Eltern und der Therapeutin wird auch in dieser Arbeit für essentiell gehalten. Deshalb soll das Ziel des Vertrauensaufbaus immer im Vordergrund stehen und sich so gut wie möglich mit der Informationsbeschaffung ergänzen.

2.3 Relevanz

„Die Anamnese gehört in den verschiedenen Berufsfeldern, wie Medizin, Psychologie, Sozialarbeit und Pädagogik, zu den am häufigsten benutzten diagnostischen Instrumenten“ (Kessler & Schmidt, 1976, S. 5). „... ein auf den Einzelfall bezogener diagnostischer Prozess ohne Erhebung der Anamnese ist fast nicht denkbar“ (Kessler & Schmidt, 1976, S. 11).

Die Wichtigkeit der Anamnese ist unumstritten. Wie sonst soll man Rückschlüsse auf mögliche Ursachen eines Problems ziehen? Kessler und Schmidt (1976, S. 13) sehen die Bedeutung der Anamnese unter anderem darin, dass sie im Gegensatz zu anderen diagnostischen Verfahren auch auf die Vergangenheit des Betroffenen eingeht. Die Anamnese als alleiniges Verfahren zur Diagnosestellung birgt jedoch die Gefahr von Fehldiagnosen. Deshalb sollten diagnostische Entscheidungen nie alleine auf anamnestischen Angaben basieren. Erst in Kombination mit anderen diagnostischen Verfahren wird eine gewisse Validität erreicht, auf welche im nächsten Kapitel kurz eingegangen wird (vgl. Kessler & Schmidt, 1976, S. 14 ff.).

2.4 Gütekriterien und ihre Beeinflussung

Da die Anamnese als Teil des gesamten Diagnostikprozesses betrachtet wird, muss den Gütekriterien, laut Kessler und Schmidt (1976, S. 12), wie bei allen Methoden der Diagnostik, Beachtung geschenkt werden. Als Hauptgütekriterien werden die Objektivität, die Reliabilität (Zuverlässigkeit), sowie die Validität (Gültigkeit) genannt.

In Anlehnung an Steigerwald (2001, S. 21) folgt hier ein Überblick über die Gütekriterien:

- Objektivität:** Die Objektivität ist dann gegeben, wenn unterschiedliche Diagnostiker (Befrager) zum selben Ergebnis kommen.
- Reliabilität:** Ein Diagnostisches Verfahren ist dann zuverlässig, wenn das zu ermittelnde Persönlichkeitsmerkmal exakt erfasst wird. Unabhängig vom Zeitpunkt werden ähnliche, bestenfalls sogar identische Resultate geliefert.
- Validität:** Mit der Validität ist die Übereinstimmung der Messabsicht und der tatsächlich gemessenen Eigenschaft gemeint.

Steigerwald betont, dass diese Kriterien zwar berücksichtigt werden sollen, sie aber bei einer Exploration wie beispielsweise der Anamnese nur schwer zu kontrollieren sind (vgl. Steigerwald, 2001, S. 22).

Die Erläuterungen von Kessler und Schmidt (1976, S. 124-146) knapp zusammenfassend, kann man sagen, dass sowohl die Befragten, der Anamneseerheber, als auch die Situation bzw. die äusseren Bedingungen des Gesprächs einen wesentlichen Einfluss auf die anamnestischen Daten haben können:

Je nach Wahrnehmung, Interpretation oder Wiedergabe eines Sachverhaltes durch den Befragten, kann es zu verfälschten Angaben kommen. Wenn der Explorator diesen Sachverhalt dann noch falsch aufnimmt und dokumentiert, können die Aussagen noch weiter entstellt werden. Auch die Interaktionsweise und äussere Bedingungen, wie Raumgestaltung, Sitzordnung und erster Eindruck des Gegenübers spielen eine zentrale Rolle. Aufgrund des komplexen Zusammenspiels all dieser Faktoren ist es fast unmöglich, eine völlig standardisierte Anamnese zu gestalten.

Kessler und Schmidt (1976, S. 101) weisen darauf hin, dass die Objektivität einer Anamnese umso höher ist, je grösser deren Strukturiertheitsgrad ist. Das Problem bei der Anamnese ist jedoch, dass die zu erfassenden Fakten von Fall zu Fall variieren. Dies macht die Entwicklung eines durchgehend vollstrukturierten Anamneseschemata unmöglich (vgl. Kessler & Schmidt, 1976, S. 166).

2.5 Strukturierung und Durchführung

Eine Anamnese kann verschieden strukturiert sein; von weitgehend unstrukturiert, über halbstrukturiert bis vollstrukturiert (vgl. Dahmer, 2006, S. 19).

Die vollstrukturierte Anamnese erreicht, dank den streng vorgegebenen Fragen und Antwortmöglichkeiten eine gewisse Objektivität. Zugleich wirkt sie aber auch sehr unpersönlich (vgl. Kessler & Schmidt, 1976, S. 167). Dem Vertrauensverhältnis, welchem in dieser Arbeit ein grosser Stellenwert zugerechnet wird, dient dies sicherlich nicht. Wie im vorherigen Kapitel bereits erwähnt, ist die Entwicklung eines vollstrukturierten Anamneseschemas nicht möglich. Denkbar ist dies höchstens für Teilbereiche, die für alle Patienten gelten, wie z.B. für die Personalien.

Die Vor- und Nachteile eines völlig unstrukturierten Gesprächs, ohne jegliche vorgegebenen Fragen, sehen Kessler und Schmidt (1976, S. 167) darin, dass es einen zwar gut auf das Gegenüber eingehen lässt, es aber die Gefahr birgt, dass man sich zu sehr darauf einlässt und wichtige Bereiche oder Fragen vergessen werden.

Aufgrund dieser Tatsachen wird in dieser Arbeit der Mittelweg einer teilstrukturierten Erhebung umgesetzt. Neben weitgehend vorgegebenen Fragen kann hier individuell und vertiefend auf Antworten und bestimmte Bereiche eingegangen werden. Durch das nicht strikt lineare Vorgehen bleibt die Anamnesestrategie flexibel, wie Kessler und Schmidt (1976, S. 167) betonen. Für das wichtige Ziel des Vertrauensaufbaus ist ein Gespräch, bei dem auf den Befragten eingegangen wird, unter anderem besonders bedeutsam.

Weinrich und Zehner (2008, S. 40) gehen in ihrem Buch auf das häufige Zeitproblem im Zusammenhang mit der Anamnese ein. Sie erwähnen, dass eine Anamnese zeiteffektiver gestaltet werden kann, indem auf kombinierte Methoden zurückgegriffen wird. So kann den Eltern beispielsweise im Voraus ein Fragebogen abgegeben werden, den sie ausgefüllt zum Anamnesegespräch mitbringen. Dieses eher strukturierte Vorgehen wird während

der Anamneseerhebung durch direktes Nachfragen ergänzt. Dabei kann gezielt auf bestimmte Bereiche eingegangen werden, die der Therapeutin bedeutsam erscheinen und die Eltern haben trotzdem noch die Möglichkeit ihre subjektive Sichtweise zu äussern.

Bereits Kessler und Schmidt (1976, S. 167) machten sich grundsätzliche Überlegungen zur Gesprächsführung und plädieren dafür, dass vor allem für den Gesprächseinstieg und den Vertrauensaufbau aber auch für den Abschluss, ein offenes Gespräch gewählt werden soll. Diese Haltung ist auch in der jüngeren Literatur bei Grüne (2007, S. 17) und Weinrich und Zehner (2008, S. 41) erkennbar. Die Eltern sollen die Möglichkeit haben, ihre Anliegen zu äussern und zudem die Gewissheit bekommen, dass man ihre Sorgen und Fragen ernst nimmt.

Der Einstellung der Eltern gegenüber den sprachlichen Auffälligkeiten ihres Kindes wird allgemein ein hoher Stellenwert beigemessen. Denn nur durch Bereitschaft und Motivation kann eine weiterreichende Kooperation erwartet werden, die wiederum förderlich für die Therapie des Kindes in Einbezug seiner Umwelt ist (vgl. Weinrich & Zehner, 2008, S. 37).

Auf die Möglichkeiten der Gesprächsführung wird in dieser Arbeit nicht mehr näher eingegangen. Als kurze Übersicht soll folgende Tabelle, in Anlehnung an Weinrich und Zehner (2008), dienen.

Tab. 1: Die Kunst der Gesprächsführung (vgl. Weinrich & Zehner, 2008, S. 41)

Die Kunst der Gesprächsführung
<p>Über das Vorgehen im Gespräch informieren, das Gespräch strukturieren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zu Beginn Überblick über die Ziele und Inhalte und den zeitlichen Rahmen des Gesprächs geben. - Inhalte des Gesprächs immer wieder zusammenfassen. - Abschluss des Gesprächs ankündigen
<p>Fragen neutral stellen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Offene Fragen /W-Fragen („Mit welcher Fragestellung kommen Sie?“).
<p>Zuhören</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blickkontakt halten. - Selber Pausen machen, damit die Eltern Zeit zum Reden haben. - Eltern ausreden lassen, nicht unterbrechen. - Aktives Zuhören: Das von den Eltern Genannte wird nochmals mit eigenen Worten wiederholt.
<p>Allparteilich sein</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beide Eltern (soweit anwesend) ins Gespräch mit einbeziehen. - Fragen jeweils an beide Elternteile stellen (denn meistens übernimmt ein Elternteil die Führungsrolle!). - Für alle Seiten Verständnis zeigen.
<p>Empathie zeigen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unvoreingenommen zuhören. - Nicht kritisieren. - Versuchen, sich in die Lage der Eltern zu versetzen.

3 ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health

3.1 Einführung in die ICF

Grötzbach und Iven (2009, S. 9) geben in ihrem Werk eine kurze Einführung in die ICF-Klassifikation. Dieses Unterkapitel enthält die für unsere Arbeit wesentlichen Punkte daraus.

Die ICF-Klassifikation (International Classification of Functioning, Disability and Health) wurde im Jahre 2001 von der Weltgesundheitsorganisation WHO öffentlich gemacht. Seit 2004 liegt eine deutsche Übersetzung vor. Sie stellt eine Erweiterung der ICIDH (International Classification of Impairment, Disability and Handicap) dar, welche die Einschränkungen in der Funktion und Teilhabe im alltäglichen Leben als Folge eines Gesundheitsproblems erfasst. Mit Blick auf die individuellen Ressourcen sollen die Möglichkeiten einer Person beschrieben werden, trotz gesundheitlicher Einschränkungen wieder an gewissen Lebensbereichen teilzunehmen. Die Bedingungen, die durch die Umwelt, in der eine Person lebt, geschaffen werden, spielen eine wichtige Rolle in der Wechselwirkung mit dem Gesundheitsproblem (vgl. Grötzbach & Iven, 2009, S. 9).

Die ICF betrachtet Gesundheit und gesundheitliche Einschränkungen von einer neugeschaffenen Perspektive, welche sich von der herkömmlichen medizinischen Sichtweise abwendet. Sie schafft somit neue Definitionen der Begriffe Gesundheit und Behinderung, welche die WHO wie folgt festlegen:

Gesundheit herrscht im Sinne funktionaler Gesundheit vor und ist für einen Menschen gewährleistet wenn:

- ◆ seine körperlichen und psychischen Funktionen denen eines gesunden Menschen entsprechen (Ebene der Funktion und Struktur).
- ◆ er im Alltag wie ein Mensch ohne Gesundheitsprobleme handeln kann (Ebene der Aktivität).
- ◆ er sich in allen ihm wichtigen sozialen Lebensbereichen so entfalten kann, wie es einem Menschen ohne Gesundheitsproblem möglich wäre (Ebene der Partizipation).

(vgl. WHO, 2005, S. 4)

Laut Grötzbach und Iven (2009, S. 10) definiert sich der Behinderungsbegriff somit über Einschränkungen in der Funktionsfähigkeit. Diese weisen einen direkten Bezug zur Lebenswelt eines Menschen auf. Mit dem Begriff Lebenswelt sind in dieser Arbeit sowohl Aufgaben oder Handlungen, die von einem Menschen ausgeführt werden (Aktivität), dessen Teilnahme an bedeutenden Lebenssituationen (Partizipation), als auch Kontextfaktoren, welche die gesundheitlichen Einschränkungen des Menschen positiv als Förderfaktoren/Ressourcen oder negativ als Barrieren beeinflussen können, gemeint.

3.2 Das bio-psycho-soziale Modell von Gesundheit und Krankheit

Abb. 1: ICF-Modell der bio-psycho-sozialen Komponenten von Gesundheit & Krankheit (WHO, 2005, S. 23)

Das Paradigma, welches hinter der ICF – Klassifikation steht, kann mit dem obenstehenden bio-psycho-sozialen Modell veranschaulicht werden (vgl. WHO, 2005, S. 21).

In Anlehnung an die WHO (2005, S. 13-22) folgt hier eine kurze Erläuterung der in der ICF enthaltenen Komponenten: Körperfunktionen umfassen die physiologischen Funktionen von Systemen im menschlichen Organismus (z.B. mentale Funktionen). Körperstrukturen sind anatomische Teile des Körpers und bilden somit die strukturellen Korrelate zu den Körperfunktionen (z.B. das Gehirn, welches für die mentalen Funktionen verantwortlich ist). Zusammen mit Aktivität, Partizipation sowie den Kontextfaktoren (Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren) bilden sie die Komponenten der ICF und sind damit Akteure im bio-psycho-sozialen Modell. Umweltfaktoren bilden dabei laut der WHO (2005) die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt von Menschen. im unmittelbar persönlichen oder gesellschaftlichen Lebenshintergrund Personenbezogene Faktoren beinhalten die persönlichen Gegebenheiten oder die Lebensführung von Menschen (z.B. Geschlecht, körperliche Fitness).

Laut WHO (2005, S. 23 ff.) steht ein spezifisches Gesundheitsproblem in wechselseitiger Wirkung mit den einzelnen Komponenten, die sich untereinander wiederum gegenseitig beeinflussen können. Diese Wechselwirkungen werden im soeben erwähnten Modell darzustellen versucht.

Wenn also beispielsweise eine akute kindliche Mittelohrentzündung die Funktion des Hörens beeinträchtigt, kann diese Funktionseinschränkung wiederum die Kommunikationsmöglichkeiten in lauter Umgebung vermindern und hat somit Auswirkungen auf den Bereich der Aktivität und Partizipation.

Dabei sind auch gesundheitliche Einschränkungen möglich, die sich nicht zwingend auf alle Komponenten im Modell auswirken müssen. Zum Beispiel kann eine Hörbeeinträchtigung, welche durch ein Hörgerät vollständig korrigiert werden konnte, einem Kind die volle Aktivität und Partizipation in seiner Lebenswelt ermöglichen. Die Wechselwirkungen der Akteure im Modell ergeben das personenzentrierte individuelle Erscheinungsbild einer strukturellen Veränderung, Krankheit oder Behinderung als Gesundheitsproblem.

3.3 Aufbau und Struktur der ICF

Die ICF-Klassifikation ist hierarchisch aufgebaut. Deren Inhalt wird in zwei Teile gegliedert, von denen jeder wiederum zwei Komponenten hat (vgl. WHO, 2005, S. 13 ff.):

Teil 1: Funktionsfähigkeit und Behinderung

- a) Körperfunktionen und –strukturen
- b) Aktivität und Partizipation

Teil 2: Kontextfaktoren

- a) Umweltfaktoren
- b) Personenbezogene Faktoren

Aus Grötzbach und Iven (2009, S. 13 ff.) lässt sich der weitere Aufbau der ICF vereinfacht wie folgt erklären:

Die Komponenten bilden Überbegriffe für einzelne Domänen, unter denen man eine sinnvolle Gruppierung von gesundheitsbezogenen Themen versteht. Die Domänen sind wiederum in Kategorien und weiter in Items aufgeteilt. Unterbegriffe geben jeweils eine genauere Beschreibung der Oberbegriffe.

Zur Veranschaulichung ein Beispiel:

Komponente: Körperfunktionen

Domäne: Stimm- und Sprechfunktionen

Kategorie: b310 Funktionen der Stimme

Item: b3100 Stimmbildung

Aus dieser Einteilung ergibt sich ein alphanumerisches Codierungssystem mit folgenden Elementen, von dem in dieser Arbeit lediglich die alphabetischen Anteile wichtig sind (vgl. Grötzbach & Iven, 2009, S. 13 ff.):

- b für Körperfunktion
- s für Körperstruktur
- d für Aktivität und Partizipation
- e für Umweltfaktoren

Die personenbezogenen Faktoren werden in der ICF nicht aufgelistet, da sie infolge der individuellen Bedingungen den Rahmen der Klassifikation sprengen würden. Trotzdem können oder sollen die personenbezogenen Faktoren bei der Beschreibung eines Gesundheitsproblems miteinbezogen werden (vgl. WHO, 2005, S. 22).

Die ICF-Klassifikation schafft mit ihrem Erscheinungsbild und ihrem Paradigma eine einheitliche und standardisierte Sprache sowie einen Rahmen zur Beschreibung von Gesundheitszuständen und wird damit universell anerkannt und angewandt (vgl. WHO, 2005, S. 3 f.).

3.4 Spracherwerbsstörungen im Kontext der ICF

Wie in Kapitel 3.1 bereits thematisiert wird, wechselte mit der Einführung der ICF der Schwerpunkt von der störungsspezifischen auf die ressourcenorientierte Perspektive. Grötzbach und Iven (2009, S. 16) erwähnen, dass die ICF als eigentliches Beschreibungssystem der differenzierten Darstellung von individuellen, alltagsrelevanten, teilhabebezogenen Gesundheitsbedingungen dient. Dies erlaubt unter anderem auch die genaue Beschreibung von Spracherwerbsstörungen. Der Tunnelblick auf die Störung im Ganzen selbst weitet sich dabei auf die Komponenten im ICF-Modell aus und die Spracherwerbsstörung wird unter negativer oder positiver Beeinflussung von Kontextfaktoren (Umweltfaktoren / personenbezogene Faktoren) betrachtet. Die Spracherwerbsstörung manifestiert sich damit vielseitig im bio-psycho-sozialen Gefüge des Kindes und bezieht sich nicht mehr lediglich auf eine Einschränkung der Funktionen. Auch Weinrich und Zehner (2008, S. 86 ff.) sehen dies als bedeutende Eigenschaft der ICF.

Ein individualisierter Blick auf jeden einzelnen Betroffenen erscheint sehr wichtig. Denn wie Grötzbach und Iven (2009, S. 16. f.) betonen, äussert sich keine Störung wie die andere. Unabhängig vom Schweregrad der Spracherwerbsstörung kann diese demnach für das eine Kind grosse, für das andere Kind kaum Schwierigkeiten mit sich bringen, je nachdem ob die eingeschränkten Lebensbereiche für das Kind wichtig sind und ob Umweltfaktoren fördernd oder hemmend wirken.

Die Darstellung einer Spracherwerbsstörung nach ICF kann durch das Herausschälen von einzelnen Codes aus dem Klassifikationssystem erreicht werden. Durch die Zuordnung von Erscheinungskomponenten einer Spracherwerbsstörung zu den einzelnen Codes erhält man Hypothesen, wie die vier Komponenten der ICF betroffen sein könnten. Die Kontextfaktoren lassen sich je nach Einflussnahme auf die Spracherwerbsstörung hypothetisch in Ressourcen oder Barrieren einteilen. Ähnlich wird dieses Vorgehen von Grötzbach und Iven (2009, S. 23 ff.) beschrieben.

Als Veranschaulichung dient ein nach der Vorlage von Schauss (2009, S. 157 ff.) selbst entworfenes Fallbeispiel anhand anamnestischer Daten:

M. ist ein aufgestellter Junge und besucht seit dem Sommer den Kindergarten. Er kommt zur Abklärung in die Logopädie, weil die Eltern bezüglich seiner Sprachentwicklung beunruhigt sind. Er habe im Vergleich zu seinem Bruder spät zu sprechen begonnen, das Sprachverständnis sei aber unauffällig. In der Kommunikation mit seinen Kindergartenkameraden verwendet M. oft Gesten, hat aber Schwierigkeiten, sich mitzuteilen. Die Kindergärtnerin kann durch Nachfragen die sprachlichen Äusserungen von M. oft erschliessen, braucht dafür aber viel Geduld. Die Eltern von M. sind einer allfälligen logopädischen Therapie positiv eingestellt.

Tab. 2: Darstellung einer SES mit Hilfe von einzelnen Codes aus der ICF

ICF - Code	Beschreibung	Angaben aus dem Beispiel
Körperfunktionen		
b1265	Optimismus als Funktion des Temperaments und der Persönlichkeit	M. ist aufgestellt.*
b1670	Mentale Funktionen der rezeptiven Sprache	Das Sprachverständnis sei unauffällig.
Aktivität und Partizipation		
d133	Erwerb der Sprache	M. hat spät zu sprechen begonnen.
d3350	Kommunikation: Produktion nonverbaler Mitteilungen, Produktion von Körpersprache	M. kommuniziert mit den Kindergartenkameraden mit Gesten.
d330	Kommunikation: Produktion, sprechen	M. hat Schwierigkeiten, sich unter Gleichaltrigen mitzuteilen.
Kontextfaktoren: Umweltfaktoren		
e410	Haltungen: Individuelle Haltungen von nahstehenden Familienmitgliedern	Die Eltern sind betreffend der sprachlichen Entwicklung von M. beunruhigt und kommen zur Logopädin -> Einteilung in Ressource/Barriere schwierig
e330	Unterstützung durch Autoritätspersonen	Die Kindergärtnerin kann oft mit viel Geduld erschliessen, was M. mitteilen möchte. -> mögliche Ressource
e410	Haltungen: Individuelle Haltungen von nahstehenden Familienmitgliedern	Die Eltern von M. sind einer allfälligen Therapie gegenüber positiv eingestellt. -> Ressource
Kontextfaktoren: personenbezogene Faktoren		
nicht klassifiziert	Charakter	M. ist aufgestellt.* -> Ressource
nicht klassifiziert	Geschlecht	M. ist ein Junge. -> Einteilung in Ressource/Barriere schwierig

* kann unter Körperfunktionen oder Kontextfaktoren klassifiziert werden.

3.5 Die Bedeutung von ICF für die Anamnese als Teil der logopädischen Diagnostik

Um den Forderungen der ICF auch in der Diagnostik gerecht zu werden, was Gumpert, Korntheuer und Vogt (2010, S. 15) als äusserst wichtig empfinden, muss der Betroffene als Individuum im Zentrum stehen. Das Erfassen von individuellen Bedürfnissen und das Festlegen von teilhabe-orientierten Zielen sind im Sinne der ICF wichtige Bestandteile des diagnostischen Prozesses (vgl. Grötzbach & Iven, 2009, S. 16).

Im Hinblick auf die therapeutische Zielsetzung, für welche die Anamnese als Teil der Diagnostik die Basis liefert, soll es folglich darum gehen, dem Kind trotz seiner Einschränkungen die bestmögliche Aktivität und Teilnahme an den für es selbst bedeutenden Lebensbereichen zu erlauben. Sowohl Weinrich und Zehner (2008, S. 37), als auch Gumpert et al. (2010, S. 15) betrachten dies als bedeutend. Die Anamnese soll sich zusätzlich zur Funktionsebene an den Ressourcen und der Umwelt des Kindes orientieren.

Daraus folgert man, dass eine Therapie nicht mehr durch eigenständiges Funktionstraining erfolgt, sondern im Hinblick auf das Handeln und die Partizipation im Alltag abgestimmt wird. Dabei sollen in der Umwelt des Kindes vorhandene Barrieren abgebaut und Ressourcen gestärkt bzw. genutzt werden.

Eine Anamnese nach ICF, wie sie in dieser Arbeit entwickelt wurde, liefert demnach Erkenntnisse darüber, welche Handlungen für das einzelne Kind wichtig sind und an welchen Lebensbereichen es gerne teilhaben möchte. Neben Informationen zu Vorlieben, Interessen und Präferenzen des Kindes soll man sich über die Ressourcen ein Bild machen und herausfinden, worin es z.B. besonders stark ist und was es, trotz oder gerade wegen seiner logopädischen Problematik, besonders gut kann. Auch die Barrieren, welche den therapeutischen Erfolg negativ beeinflussen könnten, sollen während des Anamnesegesprächs zum Vorschein kommen.

Diese Ziele der ICF, sowie auch der Anamnese werden von Weinrich und Zehner (2008, S. 86 f.) aber auch von Gumpert et al. (2010, S. 15) genannt.

Zusammengefasst bietet die ICF-Klassifikation als Basis einer Anamneseerhebung die einmalige Chance, einen Zugang zur individuellen Lebenswelt eines Kindes zu erhalten und die Therapieplanung möglichst nahe am Kind anzusetzen.

Wie bereits im Kapitel 2.3 erwähnt, soll jedoch nicht vergessen werden, dass das Anamnesegespräch nur einen Teil der gesamten Diagnostik ausmacht. Zu deren Vervollständigung sind auf jeden Fall noch andere Diagnostikinstrumente, wie standardisierte Tests oder die Durchführung von gezielten Beobachtungen nötig (Kessler & Schmidt, 1976, S. 14 f.).

3.6 ICF-CY – eine nötige Weiterentwicklung der ICF

Nach Veröffentlichung der ICF und einigen gemachten praktischen Erfahrungen erwies sich die Klassifikation als ein Produkt, das sich optimal auf die Lebenswelt von Erwachsenen anwenden liess. Die Darstellung des kindlichen Lebenskontextes war oft schwierig und nur teilweise möglich, weil die ICF viele Aspekte daraus nicht klassifizierte (vgl. Grötzbach & Iven, S. 18).

Fokussiert man die stufenweise Entwicklung vom Säugling hin zu einem Erwachsenen, sind die ersten zwei Dekaden des Lebens geprägt von Wachstum, Reifung, Lernen und ständig wechselnden Lebensbedingungen. Das Kind entwickelt sich, wie die WHO (2007, S. vii) schreibt, im physiologischen, psychologischen und sozialen Kontext.

Gerade im Zusammenhang mit der Sprachtherapie wird dieses Bewusstsein als sehr wichtig angesehen. Die Lebensbedingungen eines Kindes bringen stetige Veränderungen der Komponenten im bio-psycho-sozialen Modell der ICF mit sich. Es macht wenig Sinn, eine für die Erwachsenenwelt konstruierte Klassifikation zur Beschreibung des bio-psycho-sozialen Lebenskontextes eines Kindes anzuwenden. Mit der Entwicklung ändern

sich z.B. die Umweltfaktoren – während im Erwachsenenalter Personen wie z.B. der Partner wichtige Bezugspersonen darstellen, übernehmen diese Rolle im Kindesalter die Eltern.

Eine Expertengruppe, die innerhalb der WHO entstand, brachte im Jahre 2007 die englische Version der ICF-CY (International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth) heraus. Damit lag eine Klassifikation vor, die sich für Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahren anwenden liess. Strukturell besitzt die ICF-CY-Klassifikation denselben Aufbau wie die ICF. Insbesondere die Komponente der Aktivität und Partizipation wurde in den Domänen „Lernen und Wissensanwendung“ sowie „Bedeutende Lebensbereiche: Erziehung und Bildung“ erweitert. Die Komponente der Umweltbedingungen wurde durch neu formulierte, auf die kindliche Entwicklung bezogene Kontextfaktoren ergänzt (vgl. Grötzbach & Iven, 2009, S. 18 f.).

4 Die Sprache des Kindes

4.1 Die Schritte der Sprachentwicklung

Die Sprachentwicklung beim Kind erfolgt über alle linguistischen Ebenen, sowohl in der Produktion als auch in der Rezeption. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Thema Spracherwerb auf den verschiedenen Ebenen zeigt beispielsweise das Werk von Kannengieser (2009). Als grobe Übersicht über die wichtigsten Meilensteine der sprachlichen Entwicklung dient folgende Tabelle aus Grimm (2003, S. 43 f.).

Tab. 3: Meilensteine der Sprachentwicklung (vgl. Grimm, 2003, S. 43 f.)

Alter	Sprachgebrauch	
	rezeptiv	produktiv
1 Monat	Lautwahrnehmung Kind präferiert die Muttersprache und dabei die mütterliche Sprache Sensitivität für Rhythmus und Prosodie	Schreien Kind zeigt erste reaktive Laute
1-5 Monate	Kategoriale Wahrnehmung Kind kann unterschiedliche Intonationsmuster erkennen Präferenz von „baby-talk“ Kind erkennt Silben	Gurren Lachen Kind ahmt Vokale nach
5-9 Monate	Kind zeigt intermodale Wahrnehmung Kind erkennt Phrasenstrukturgrenzen Präferenz von Wörtern der Muttersprache Erstes Wortverständnis	Kind spielt mit Lauten Kanonisches Lallen Produktion muttersprachlicher Vokale Kind ahmt muttersprachliche Intonation nach
9-12 Monate	Aufbau der phonologischen Struktur Kind kann Wörter erkennen und verstehen	Lange Lallsequenzen Erste Wörter Herstellen eines gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus („joint attention“)
12-16 Monate	Kind versteht ungefähr 100-150 Wörter und einfache Sätze/Aufforderungen	Kind produziert ungefähr 20-30 Wörter Nominaler vs. expressiver Sprachstil
16-20 Monate	Kind versteht ungefähr 200 Wörter Etablierung von Wortkategorien	Kind produziert ungefähr 50-200 Wörter Wortschatzspurt mit 18 Monaten Zunahme von Funktionswörtern
20-24 Monate	Verstehen von Relationen und Wortordnungen	Starke Zunahme des Wortschatzes Reorganisation der Aussprache Kind produziert erste Mehrwortäusserungen

24-36 Monate	Kind versteht zunehmend komplexe Sätze	Kind dekomponiert prosodisch organisierte Formen und leitet grammatische Strukturen und Regeln ab
Ab 48 Monate: Spätes Vorschulalter	Beginn metasprachliche Bewusstheit	Sprachgebrauch wird zunehmend korrekt Ausbau von Syntax und Morphologie Erfolgreiche sprachliche Kommunikation

4.2 Kommunikation als Nutzen der Sprache

Folgendes Modell aus Narula (2006, S. 16) veranschaulicht vereinfacht die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger. Das Kind braucht abwechselnd produktive und rezeptive Fähigkeiten, um im Gespräch von der einen in die andere Rolle (Sender – Empfänger) zu wechseln.

Abb. 2: Interaktionsmodell der Kommunikation (vgl. Narula, 2006, S. 16)

Der Nutzen der Sprache und somit die Teilhabe des Menschen an den Lebensbereichen, die Sprache erfordern, entsteht durch die Kommunikation. Um aktiv an der Kommunikation teilhaben zu können, braucht das Kind Wissen, das weit über jenes auf den linguistischen Ebenen hinausgeht. Die Entwicklung der Pragmatik in der frühen Kindheit beinhaltet das Erlangen der Fähigkeit, eine Konversation aufrecht zu erhalten, wie Keenan und Evans (2009, S. 223) schreiben. Das Kind muss die Aufmerksamkeit des Zuhörers auf sich lenken und dessen Feedback interpretieren können. Die Beherrschung des Turntakings, der Augenkontakt sowie angemessenes Reagieren auf die Äußerungen des Kommunikationspartners sind weitere Inhalte der pragmatischen Entwicklung bis zum Kindergartenalter (vgl. Keenan & Evans, 2009, S. 221 ff.).

4.3 Die Schriftsprache als Teil des (späteren) Spracherwerbs

Im Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb ist es wichtig, den Kindern die Bedeutung des Lesens und Schreibens möglichst früh bewusst zu machen wie Seglias (2010, S. 22) betont. Wenn sie merken, welche Bedeutung die Schriftsprache im Alltag einnimmt, sind sie in der Regel auch motiviert das Lesen und Schreiben zu lernen. Laut Seglias (2010, S. 22) ist es deshalb besonders bedeutend, frühe Erfahrungen mit der Schriftsprache zu sammeln. Dies kann z.B. über das Anschauen von Bilderbüchern oder das Vorlesen von Geschichten geschehen. Das Vorhandensein von schriftsprachfördernden Medien wird deshalb im erarbeiteten Anamnesebogen als wesentlich angesehen.

4.4 Sprachentwicklungsstörungen - Definition

Von einer Sprachentwicklungsstörung (SES) spricht man, wenn ein Kind die Sprache nicht erwartungsgemäss erwerben kann. Sie zählt laut Dannenbauer (2007, S. 292) zu den häufigsten Störungen in der kindlichen Entwicklung. In Anlehnung an Dannenbauer (2007, S. 292) soll hier der Unterschied zwischen einer primären und einer sekundären Spracherwerbsstörung kurz erläutert werden.

Treten Sprachentwicklungsstörungen als sekundäre Störungen aufgrund von Einschränkungen in der allgemeinen Entwicklung, der Kognition, des sensorischen und neurologischen Systems oder aufgrund von schwierigen Umständen in der Lebenswelt des Kindes auf, spricht man von *sekundären Sprachentwicklungsstörungen*. Bei *primären* oder *spezifischen Sprachentwicklungsstörungen* sind die Schwierigkeiten sprachspezifischer Natur und resultieren ausschliesslich aus Defiziten der Verarbeitung und Repräsentation linguistischer Information. Dies bedeutet, dass motorische, sensorische, psychische und kognitive Einschränkungen als Ursache ausgeschlossen werden können.

4.4.1 Ätiologie von Sprachentwicklungsstörungen (SES)

In Bezug auf das Auftreten von Spracherwerbsstörungen werden gewisse Ursachenfaktoren vermutet. Ein direkter Zusammenhang zwischen sprachlichen Problemen und ätiologischen Faktoren konnte bis jetzt hingegen nicht bewiesen werden, wie Nettelblatt, Samuelson, Sahlén und Ors (2008, S. 128 f.) betonen. Meist sei das Zusammenwirken verschiedener Umstände für das Zustandekommen einer Spracherwerbsstörung nötig. Nettelblatt et al. (2008, S. 128 f.) verweisen bezüglich ätiologischen Faktoren auf Komplikationen während der Schwangerschaft und bei der Geburt, Vererbung und soziale Deprivation.

4.4.2 Erscheinungsbild einer SES im Kindergarten- und im frühen Schulalter

Im Kindergarten- und im frühen Schulalter äussern sich Sprachentwicklungsstörungen dadurch, dass die Meilensteine des Spracherwerbs in den linguistischen Ebenen Phonetik/Phonologie, Semantik/Lexik, Syntax und Pragmatik nicht oder verzögert erreicht werden können bzw. konnten. Kannengiesser (2009, S. 7) betont zudem das Risiko von Sekundärsymptomen in der emotionalen und kognitiven Entwicklung bei (spezifischen) Spracherwerbsstörungen. Im ungünstigsten Fall können sie zu Kommunikationsstörungen und im Schulalter zu Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben oder, da das Lernen häufig sprachlich vermittelt wird, zu einer Lernbehinderung führen.

4.4.3 SES im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit und anderen Kulturen

Im Zusammenhang mit SES und Mehrsprachigkeit sollte die Diagnostik die Frage klären, welcher Anteil der Schwierigkeiten fehlenden Fremdsprachenkenntnissen zugeordnet werden kann und welche Anteile tatsächlich vom Erscheinungsbild einer SES herrühren. Die verschiedenen Sprachen beeinflussen sich gegenseitig.

Eine Sprachentwicklungsstörung liegt immer in beiden/allen Sprachen vor. Dies erwähnt z.B. Salameh (2008, S. 149 ff.). Laut Salameh (2008, S. 152) hängen die sprachlichen Fertigkeiten stark von jenen der Eltern, sowie dem Zeitpunkt, an dem das Kind in das fremde Land immigriert ist, ab.

Verschiedene Kulturen haben oft ein anderes Vorstellungsbild von Normalität und Abweichung. Im Kontakt mit Eltern anderer kulturelle Hintergründe muss dies besonders beachtet werden, wie Salameh (2008, S. 151) betont.

4.4.4 SES im Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status

Einen wesentlichen Einfluss in Bezug auf das Auftreten von Sprachentwicklungsstörungen im Kindesalter nimmt der sozioökonomische Status der Familie, in der das Kind aufwächst. Eltern aus sozial schwächeren Familien haben oft ein niedrigeres Bildungsniveau, was in einem vereinfachten Sprachgebrauch resultiert. Dies kann z.B. im Werk von Mittler (2006) nachgelesen werden.

Eine neuere Studie von Beling-Lambek (2010) nennt die Qualität der personenbezogenen Faktoren der Eltern als relevante Komponente. Die negative Wirkung qualitativ schlechter Faktoren bestehe insbesondere darin, dass Kindern positive Vorbilder fehlten, um Lernprozesse einzugehen und die genannten emotionalen Bereiche, welche wesentlich für die Entwicklung der Sprache zu sein scheinen, selbst zu entwickeln (vgl. Beling-Lambek, 2011, S.87 ff.). Der Fakt, dass Kinder ohne sprachliche Auffälligkeiten in Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status schwer zu finden waren, bestätigt den Einfluss von Armut auf die Sprachentwicklung.

4.5 Die Sprache im Kontext der kindlichen Entwicklung

Abb. 3: Sprache und Kommunikation im Kontext der kindlichen Entwicklung

Abbildung 3 dient im Sinne einer Übersicht über den Stellenwert der Sprache in der kindlichen Entwicklung. Die einzelnen Komponenten werden in den nachfolgenden Kapiteln weiter erläutert.

4.5.1 Strukturen und Funktionen des Gehirns

Die physiologische zerebrale Entwicklung, speziell des Grosshirns, liefert eine entscheidende Voraussetzung für die Sprachentwicklung. Nach Kannengieser (2009, S. 11) ist Sprache in neuronalen Netzwerken des Gehirns lokalisiert, die man sich in Form von funktionell zusammenhängenden Nervenverbänden vorstellen kann. Ausserdem steuert das Gehirn auch unspezifische Funktionen, welche für den Gebrauch der Sprache nötig sind. Beispiele dazu sind die Steuerung der Aufmerksamkeit, das Sozialverhalten, das Gedächtnis, die Kognition und Emotionen (vgl. Kannengieser, 2009, S. 11).

4.5.2 Das visuelle Wahrnehmungssystem

Anatomische Strukturen und physiologische Funktionen des Auges können für die Sprachentwicklung insofern als relevant betrachtet werden, dass Objekte und Situationen oftmals zuerst visuell erfasst werden müssen, bevor sie im Gehirn wahrgenommen und mit einer sprachlichen Bezeichnung verknüpft werden können.

Fuller, Pimentel und Peregoy (2011, S. 68) erwähnen die Wichtigkeit des visuellen Systems in Bezug auf die Interpretation nonverbaler Sprache.

Allerdings spielen die visuelle Reizverarbeitung eine kleinere Rolle in der Sprachentwicklung als bisher angenommen, wie Bloom (2000, S. 7 f.) in seinem Buch beschreibt. So erwerben laut einer darin erwähnten Studie (Landau und Gleitman, 1985) blinde Kinder die Sprache fast genauso schnell wie sehende Kinder. Dies gelte sogar für die Bezeichnungen der Farben, wie die detaillierte Untersuchung des lexikalischen Wissens eines in der Studie teilnehmenden Kindes zeigt.

4.5.3 Das auditive Wahrnehmungssystem

Das Gehör und die auditive Wahrnehmung spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Lautsprache.

Die anatomischen Strukturen sowie deren Funktionen werden hier kurz nach Fuller et al. (2011, S. 300 f.) erläutert.

Den Aufbau des Ohres stellen Fuller et al. (2011, S. 300) in Abbildung 4 wie folgt dar:

Das äussere Ohr besteht aus der Ohrmuschel und dem Gehörgang, welche den von aussen kommenden Schall aufnehmen und bündeln. Die Grenze zwischen dem äusseren Ohr und dem Mittelohr bildet das Trommelfell. Dieses überträgt den akustischen Reiz auf das Innenohr wo dieser in einen elektrischen Nervenimpuls umgewandelt und über die Hörbahn ins Gehirn geleitet wird. Dort entsteht schliesslich die auditive Wahrnehmung.

Abb. 4: Übersicht über die anatomischen Strukturen des Ohres (vgl. Fuller et al., 2011, S. 300)

Kannengieser (2009, S.13) betont die Wichtigkeit des auditiven Reizangebotes im Verlaufe der Entwicklung des Kindes. Während beim Kind die anatomischen Strukturen bei der Geburt komplett vorhanden sind, kann sich die vollständige Reifung der Gehörbahn bis ins Jugendalter hinziehen. Diese erfolgt nur mit einem von der Aussenwelt zur Verfügung gestellten auditiven Reizangebot.

Strukturelle Abweichungen des äusseren Ohrs, häufige Mittelohrentzündungen oder andere HNO-Erkrankungen sowie angeborene oder erworbene Innenohrschädigungen können das Gehör eines Kindes negativ beeinflussen, sodass es in seiner Sprachentwicklung beeinträchtigt wird. Allfällige Einschränkungen des Gehörs können mit verschiedenen Arten von audiologischen Tests überprüft werden. Fuller et al. (2011, S. 328-344) geben eine ausführliche und detaillierte Beschreibung der verschiedenen Ursachen, welche eine Hörbeeinträchtigung im Kindesalter hervorrufen könnten und erläutern unterschiedliche Methoden zur Überprüfung der Hörfunktion.

4.5.4 Die Sprechorgane

Der physiologische Vorgang des Sprechvollzugs kann laut Fuller et al. (2011, S. 218 f.) anatomisch in drei verschiedene Bereiche eingeteilt werden: den Hypopharynx, den Oropharynx und den Nasopharynx.

Abb. 5: Periphere Sprechwerkzeuge - Vokaltrakt (vgl. Jungehülsing, 2011, S. 11)

Im Hypopharynx öffnen sich die Stimmlippen durch den Druck der Ausatemluft – ein Klang entsteht. Das Ansatzrohr formt diesen zu einem akustischen Signal, welches schliesslich als menschliche Sprache wahrgenommen wird. Lippen, Zähne, Palatum, Velum, Zunge und Kiefer sind im Oropharynx für die Artikulation, d.h. die Formung der einzelnen Laute, zuständig. Der Nasopharynx besteht hauptsächlich aus zwei Hohlräumen.

Eine weitere Erläuterung der nasalen Strukturen ist in dieser Arbeit nicht nötig. Es soll lediglich darauf hingewiesen werden, dass diese zusammen mit der Ausprägung der Hohlräume im Oro- und Hypopharynx für die Resonanz und damit für den individuellen Stimmklang verantwortlich sind (vgl. Fuller et al., 2011, S. 218 f.).

Strukturelle und funktionelle Einschränkungen im Ansatzrohr des Kehlkopfs sowie des respiratorischen Systems können bei Kindern zu Stimmproblemen, artikulatorischen Schwierigkeiten oder orofazialen Störungen führen. Weitere Details dazu können in McAllister, Lindestad und Södersten (2008, S. 279 ff.) oder unter Kapitel 4.5.8 dieser Arbeit nachgelesen werden.

4.5.5 Die kognitive Entwicklung

Die kognitive Entwicklungstheorie von Jean Piaget (z.B. Meier, 2010) gehört zu den einflussreichsten Entwicklungstheorien der letzten Jahrzehnte. Einige im Zusammenhang mit der Sprachentwicklung stehende Komponenten daraus werden hier kurz erläutert.

Einen zentralen Punkt in der Theorie Piagets bilden die sogenannten Schemata, welche das Kind im Sinne von Denkstrukturen durch die wechselseitige Interaktion mit der Umwelt vor allem in den ersten beiden Lebensjahren aufbaut. Das sensomotorische Erleben steht im Vordergrund. Das Kind speichert dabei gemachte Handlungen, Erinnerungen, Gedanken oder Strategien in Sets ab, welche dazu dienen, die Umwelt zu verstehen (vgl. z.B. Keenan & Evans, 2009, S. 158 f.).

Zu Beginn ist der Austausch des Kindes mit seiner Umwelt an das Hier und Jetzt gebunden. Durch zunehmende Erfahrungen und die damit neu entstehenden und sich stetig erweiternden Schemata hat das Kind die Welt im Alter von 8 bis 12 Monaten so verinnerlicht, dass sich die Objektpermanenz entwickelt hat. Damit erkennt das Kind, dass

Objekte auch dann existieren, wenn sie aus dem Blickfeld und damit aus dem Hier und Jetzt verschwunden sind (vgl. Zollinger, 2004, S. 22). Dies ist laut Kannengieser (2009, S. 23) in dem Sinne für die Sprachentwicklung massgebend, dass sich Sprache als Zeichen- und Symbolsystem präsentiert und Laute, Wörter, Sätze oder andere sprachliche Ausdrücke etwas repräsentieren können, das im Hier und Jetzt nicht vorhanden ist. Zollinger (2007, S. 19-37) beschreibt die einzelnen Schritte des Spracherwerbs mit Bezug auf die kognitive Theorie von Piaget weitaus detaillierter, was jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr von Bedeutung ist.

4.5.6 Die Spielentwicklung

Kannengieser (2009, S. 22) betont die Wichtigkeit des kindlichen Spiels, welches Ausdruck der kognitiven Entwicklung ist und die Art der Beziehung des Kindes zu seiner Umwelt ausdrückt. Tabelle 4 zeigt die verschiedenen Stufen der Spielentwicklung in einer Übersicht.

Tab. 4: Spielentwicklung und Sprache (vgl. Geissmann, FS 2011)

Art des Spiels	Altersstufe	Beschreibung	Bezug zur Sprachentwicklung
Funktionsspiel	ca.1-4 Jahre	Funktionsfähigkeit von Gegenständen, damit verbundene Tätigkeiten sowie deren Effekte werden erprobt	Das Kind kann mit seiner Tätigkeit etwas bewirken. Aufbau der kognitiven Schemata
Symbolspiel	Ab ca. 2 Jahren	„So-tun-als-ob“-Spiele Vorstellung und lineare Aneinanderreihung von einfachen, alltäglichen Handlungsabläufen Planung und Variation von Handlungsabläufen	Allmählicher Aufbau von inneren Bildern und Vorstellungen Entdeckung der symbolischen Funktion von Wörtern und Sprache Einfache Mehrwortkombinationen Mehrwortäusserungen, die auf Strukturen und Regeln basieren
Konstruktionsspiel	Ab ca. 2 Jahren	Zusammenfügen von Einzelteilen zu etwas Neuem, Verfolgung eines selbstentwickelten Plans	Entwicklung der zielgerichteten Handlungskompetenz und damit der Sprachhandlungskompetenz Erforschung von Objekten weitet sich auf veränderbare Zustände aus
Rollenspiel	Ab ca. 3 Jahren	Nachspielen von Situationen aus der Erwachsenenwelt, oft in Gruppen	Beherrschung von Kommunikations- und Gesprächsformen

Regelspiel	Ab ca. 5 Jahren	Entwickeln und Übernehmen von Regeln vor dem Spiel Spielen nach bestimmten Regeln	Entwicklung der Pragmatik
-------------------	-----------------	--	---------------------------

4.5.7 Die motorische Entwicklung

Im Zusammenhang mit der Sprache ist die motorische Entwicklung insofern relevant, dass die Bewegungsmöglichkeiten dem Kind einen Zugang zur gegenständlichen Welt gewähren (vgl. Lechta, 2002, S. 19 f.). Dies kann z.B. mit Piagets Theorie in Verbindung gebracht werden (Kapitel 4.5.5). Kinder bauen sich ihre kognitiven Schemata auf, indem sie Dinge der Welt sensomotorisch durch Wahrnehmung und Bewegung verinnerlichen.

In Anlehnung an Locke (zitiert nach Sjögreen & Lohmander, 2008, S. 101 f.) besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Sprechmotorik und motorischen Aktivitäten, welche keine Lautbildung erfordern, z.B. der Feinmotorik der Hände. Kannengieser (2009, S.22) betont ausserdem, dass Bewegungen des Sprechens auf basalen Voraussetzungen wie Körpertonus, Kraft und Beweglichkeit beruhen.

Eine altersgemässe Entwicklung und physiologische Funktion der Grob- und Feinmotorik können aus diesem Grund als eine gute Voraussetzung zur ungehinderten Sprachentwicklung angesehen werden.

4.5.8 Die orale Motorik

Sjögreen und Lohmander (2008, S. 95 f.) beschreiben die Entwicklung der für die orofazialen Motorik zuständigen Strukturen. Diese liefern beim Neugeborenen optimale Voraussetzungen für Atmung, Saugen und Schlucken.

Die orofaziale Motorik entwickelt sich vor allem in den ersten drei Lebensjahren, wobei sich die Bewegungen zunehmend verfeinern und differenzieren. Während die Bewegungen beim Neugeborenen durch Reflexe hervorgerufen werden, arbeiten beim acht- bis zwölfmonatigen Kind Lippen, Zunge und Kiefer bereits selbständig. Dies beeinflusst das Kau- und Schluckmuster sowie die Lautbildung (vgl. Sjögreen & Lohmander, 2008, S. 98).

Das Wachstum der Strukturen im Gesichtsskelett erfolgt einerseits genetisch, andererseits wird es von den Funktionen erheblich beeinflusst. Dies bedeutet, dass orale Habits wie z.B. Daumenlutschen, Schnuller oder Nagelkauen Fehlfunktionen hervorrufen können, welche eine Auswirkung auf das Saug- und Kaumuster, das Schlucken oder die Artikulation zeigen (vgl. Rohrer, 2011). Das Kaumuster kann sich nach Sjögreen und Lohmander (2008, S. 100) durch rotatorische Bewegungen im Laufe der Essentwicklung den verschiedenen Konsistenten von Nahrungsmitteln anpassen. Bevorzugt ein Kind also nur weiches Essen kann dies ein Hinweis darauf sein, dass es harte Nahrungsmittel infolge Funktionseinschränkungen gar nicht essen kann.

4.5.9 Die Persönlichkeit des Kindes

Die kindliche Persönlichkeit beinhaltet einen wesentlichen Teil der psychologischen Entwicklung und kann somit im bio-psycho-sozialen Modell der ICF als Akteur unter den personenbezogenen Faktoren eingeordnet werden. Näheres ist im Kapitel 3.2 dieser Arbeit nachzulesen. Beschreiben lässt sich die Persönlichkeit eines Menschen beispielsweise mit dem anerkannten Persönlichkeitsmodell „Big Five International“ (siehe z.B. Raad, 2000), dessen genauere Erläuterung jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

In Bezug auf die Auswirkungen der im logopädischen Arbeitsfeld zentralen Spracherwerbsstörungen werden in dieser Arbeit sogenannte Resilienzfaktoren als relevant erachtet. Resilienzen bezeichnen laut Brunner (2010) Widerstände einer Person gegenüber belastenden Umständen. Die psychologische Reaktion, welche das Kind auf seine sprachliche Problematik zeigt, kann sowohl die Auswirkung der Spracherwerbsstörung auf die kindliche Lebenswelt als auch den Therapieerfolg wesentlich beeinflussen.

4.5.10 Das soziale Umfeld des Kindes

Das Kind kann die Sprache nur in kommunikativen Interaktionen sowie durch das Bereitstellen von sprachlichem Input erlernen, wie Kannengieser (2009, S. 27 f.) betont.

Die Eltern verwenden dabei in der Kommunikation mit ihren Kindern oft die als „motherese“ bekannte Sprache, die sich mit ihren speziellen sprachlichen Merkmalen in Prosodie, Pragmatik, Semantik und Grammatik an das Sprachentwicklungsniveau des Kindes anpasst. Vertiefungen zum Begriff „motherese“ sind in der Literatur vielseitig auffindbar (vgl. z.B. Harris, 1992).

Die Wichtigkeit des sozialen Umfelds entsteht in diesem Sinne durch dessen Eigenschaft, mündliche Sprache zu vermitteln und im Bereitstellen von Kommunikationspartnern daraus.

5 Methodisches Vorgehen

Dieses Kapitel gibt einen groben Überblick über das Gesamtprojekt. Das Forschungsdesign sowie die Projektplanung werden angesprochen. Die folgenden Kapitel 6 und 7 gehen näher auf die spezifischen Methoden zur Entwicklung des Anamnesebogens sowie auf die Vorbereitung und Durchführung der Evaluation ein.

5.1 Forschungsdesign und Erhebungsmethoden

Bei unserer Arbeit - der Erstellung des Anamnesebogens nach ICF-CY und der anschliessenden Evaluation - handelt es sich um ein Entwicklungsprojekt. Wir bewegen uns dabei im Forschungsdesign der Aktionsforschung, deren wichtiger Bestandteil der zirkuläre Prozess ist (vgl. Audeoud, 2011).

Abb. 6: Aktionsforschung (vgl. Audeoud, 2011)

Wie die obenstehende Abbildung 6 zeigt, erfolgt zu Beginn in der Aktionsforschung immer die Planung eines Projektes. Nach dem Projektentwurf folgen dessen Konstruktion sowie die Durchführung. Eine anschliessende Evaluation deckt allfälliges Verbesserungspotential des Konzeptes auf und der Prozess beginnt mit der Planung einer neuen, verbesserten Projektversion von vorn. Dieser zirkuläre Verlauf kann solange weiterlaufen, bis das Konzept für die gegebenen Bedingungen optimiert ist (vgl. Audeoud, 2011).

Durch die Evaluation des von uns entwickelten Anamnesebogens wollten wir Rückmeldungen erhalten, anhand derer wir unseren Anamnesebogen möglichst optimal an die Bedürfnisse der Berufsgruppe von Logopäden und Logopädinnen anpassen können.

Aus zeitlichen Gründen entschieden wir uns dafür, die Anpassung des ICF-CY orientierten Anamnesebogens (Version 0) ausserhalb des Rahmens dieser Arbeit vorzunehmen. Unser Entwicklungsprojekt stellt in diesem Sinne mehr die Basis einer Endversion eines Anamnesebogens nach ICF-CY für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen dar. Das Ziel ausserhalb dieser Arbeit ist schliesslich die Publikation des Bogens, welche durch das weitere Fortschreiten des zirkulären Prozesses in der Aktionsforschung gewährleistet werden kann.

5.2 Projektplanung

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Planung unseres Entwicklungsprojektes und dessen verschiedene Phasen der Entstehung.

Tab. 5: Die Projektphasen unseres Entwicklungsprojektes

Projektphasen	Zeitspanne in Wochen (W)			
	März - Mai	Juni - August	Sept. - Nov.	Dez. - Feb.
Literaturrecherche Bücher/Artikel lesen	[Bar chart showing activity from March to May]			
Formulierung der Fragestellung	[Bar chart showing activity in early March]			
Erstellen eines ersten Inhaltsverzeichnisses	[Bar chart showing activity in late March]			
Planung der Evaluation		[Bar chart showing activity in June]		
Entwicklung des Anamnesebogens Version 0		[Bar chart showing activity from June to August]		
Entwicklung des Evaluationsfragebogens		[Bar chart showing activity in July]		
Logopäden wenden den Anamnesebogen in einem Gespräch an			[Bar chart showing activity in September]	
Verfassen der Theorieteile und sonstigen Texte		[Bar chart showing activity from August to November]		
Auswertung der ausgefüllten Evaluationsfragebogen				[Bar chart showing activity in December]

6 Planung und Entwicklung des Anamnesebogens

6.1 Übersicht über das methodische Vorgehen

Der Aufbau des „ICF-CY orientierten Anamnesebogens für Kinder mit SES“ erfolgte auf der Grundlage eines in Deutschland erarbeiteten Bogens. Anhand von Literatur zur Anamnese, zu Hintergründen der ICF-CY-Klassifikation sowie zur kindlichen Entwicklung im Kontext der Sprache und der Sprachentwicklung im Spezifischen verschafften wir uns einen literarischen Überblick (Kapitel 2, 3 und 4) und redigierten das Ausgangsmodell im Sinne der Methodik der literaturgestützten Überarbeitung. Hultsch (2008, S. 2) bezeichnet literaturgestütztes Arbeiten als Arbeiten unter Zuhilfenahme von Literatur, die von anderen Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt wurde und für die eigene Arbeit von Bedeutung ist. Über die Literatur wird spezifisches Wissen angeeignet, dass danach die Grundlage der neuen Arbeit darstellt.

Auf dieser Basis unseres Wissens aus der Literatur entstand wiederum unsere Auswahl der entsprechenden Codes aus der ICF-CY-Klassifikation, welche für das Thema Spracherwerb eine Relevanz haben. Nähere Angaben zur theoriegestützten Begründung der ausgewählten Codes aus der ICF-CY sind dem Anhang ab Seite A-1 zu entnehmen. Der erste Schritt der Planung im zirkulären Prozess in der Aktionsforschung war somit gegeben.

6.2 Ausgangsmodell

Als Ausgangsmodell wählten wir die „Anamnese zum Sprach- und Sprecherwerb“ der Hochschule Fresenius, ein bereits nach Kriterien der ICF-Klassifikation bestehender Anamnesebogen. Aus urheberrechtlichen Gründen verzichteten wir auf die Abbildung des Bogens im Anhang unserer Arbeit. Bei Interesse kann der Anamnesebogen jedoch auf der Internetseite der Hochschule Fresenius eingesehen werden (<http://idstein.hs-fresenius.de/leitfaden-anamnese.html>). Die Begründung für die Auswahl dieses Anamnesebogens als Ausgangsmodell liegt einerseits an der bereits vorhandenen ICF-Orientierung und andererseits an der unserer Meinung nach grundsätzlich guten Themenwahl.

6.3 Aufbau des Anamnesebogens (Version 0)

Mit dem Anamnesebogen (Version 0) ist diejenige Version gemeint, die den Evaluationsteilnehmern für die praktische Anwendung zugeschiedt wurde (Anhang, Seite A-20).

Für den „ICF-CY orientierten Anamnesebogen für Kinder mit Spracherwerbsstörungen“ wählten wir aufgrund der Struktur des Ausgangsmodells, unserem Wissen zum Thema Anamnese und Sprachentwicklung und weiteren wichtigen Erkenntnissen aus der Fachliteratur folgende Themenbereiche:

- ❖ Personalien
- ❖ Gesprächseinstieg (Grund der Anmeldung)
- ❖ Sprechen, Sprache und Kommunikation

- ❖ Motorik
- ❖ Soziales Umfeld und Beziehungen
- ❖ Freizeit und Spiel
- ❖ Orofazial
- ❖ Medizin
- ❖ Psychologie
- ❖ Soziale und materielle Umwelt des Kindes
- ❖ Gesprächsabschluss (Fragen, Unklarheiten)

Nachstehend folgt ein Überblick über die einzelnen Bereiche und die darin enthaltenen Schwerpunkte.

◆ Personalien

Die Personalien dienen als allgemeiner Überblick, sowie auch der Aktenführung. Dieser Teil beinhaltet unter anderem Informationen zur allfälligen Mehrsprachigkeit, die im Zusammenhang mit einer SES immer miteinbezogen werden sollte (Kapitel 4.4.3). Da wir die Information über eine mögliche Mehrsprachigkeit als grundlegend empfinden, behandeln wir die Angaben dazu im Sinne der Personalien. Nach ICF handelt es sich bei Mehrsprachigkeit um einen personenbezogenen Faktor.

◆ Gesprächseinstieg (Grund der Anmeldung)

Im Gesprächseinstieg wird den Eltern die Möglichkeit gegeben, den Grund der Anmeldung, sowie auch ihre Besorgnis in Bezug auf die Auffälligkeiten ihres Kindes zu äussern. Dieser Einstieg sollte möglichst offen gestaltet sein, um somit den Vertrauensaufbau zu fördern, welchem wir einen hohen Stellenwert zumessen (Kapitel 2.5).

◆ Sprechen, Sprache und Kommunikation

Dieser Teil stellt den ersten von insgesamt acht Teilbereichen dar, in denen den Eltern und Bezugspersonen konkrete Fragen zur sprachlichen Entwicklung ihres Kindes oder damit zusammenhängenden Faktoren gestellt werden.

Dabei wird auf die aktuellen sprachlichen Fähigkeiten in den verschiedenen linguistischen Ebenen, sowie auch auf Produktion und Rezeption eingegangen. Zudem sollen Fragen zur Sprachentwicklung (Lallen, erste Wörter/Sätze, etc.) Aufschluss über mögliche Verzögerungen geben. Abgeschlossen wird dieser Teilbereich mit einigen Fragen zur Kommunikation des Kindes (Gespräche führen, Erzählen), welche unserer Meinung nach einen bei Sprachentwicklungsstörungen wichtigen Bereich aus der Aktivität und Partizipation der ICF darstellt. Im Sinne der Ursachen des Auftretens von Spracherwerbsstörungen (Kapitel 4.4.1) folgt am Schluss die Frage nach der familiären Disposition.

◆ Motorik

Im Teilbereich Motorik wird auf die motorische Entwicklung des Kindes, wie z.B. erstes Krabbeln/Laufen, eingegangen, die ebenfalls als Voraussetzung zur ungehinderten Sprachentwicklung betrachtet wird (Kapitel 4.5.7). Die Eltern sollen Einschätzungen zur allgemeinen Bewegungsfreude sowie zur Grob- und Feinmotorik ihres Kindes machen.

◆ Soziales Umfeld und Beziehungen

In diesem Teil geht es um die Art der Interaktion des Kindes mit unbekanntem und bekannten Personen. Neben der Schulform, der dortigen Integration und Verabredungen mit Freunden, beantworten die Eltern und Bezugspersonen Fragen zum familiären Umfeld (Anzahl Geschwister, etc.) und den Hauptbezugspersonen des Kindes. Im Sinne der ICF spielen hier die Aktivität und Partizipation, sowie auch die Umweltfaktoren eine bedeutende Rolle (Kapitel 4.5.10).

◆ Freizeit und Spiel

Dieser Teilbereich enthält ganz allgemeine Fragen zu den Lieblingsbeschäftigungen, der selbstständigen Beschäftigung und der Ausdauer des Kindes. Konkret wird gefragt, ob das Kind gerne Bilderbücher anschaut, Geschichten/Gedichte hört oder Lieder singt und welche Spielsachen zu Hause zur Verfügung stehen. Anhand von Beispielen der Eltern, wie das Kind spielt, soll die Logopädin eine Einschätzung der Spielform vornehmen. Der Zusammenhang von Spiel und Sprache wird im Kapitel 4.5.6 erläutert.

◆ Orofazial

Dieser Teilbereich befasst sich unter anderem mit Funktionen im orofazialen Bereich. Allfällige Probleme in Bezug aufs Saugen, Essen/Kauen und Schlucken sollen aufgedeckt werden. Zudem soll man Informationen zu Mundschluss, Speichelfluss und Habits wie z.B. Schnuller erhalten. Diese können wichtige Hinweise in Bezug auf das Bestehen orofazialer Probleme geben, wie man dem Kapitel 4.5.8 dieser Arbeit entnehmen kann.

◆ Medizin

Die medizinischen Fragen beziehen sich auf den letzten Hörtest, auffällige Stimme, allfällige HNO-Erkrankungen, sowie andere Allergien, Krankheiten, Unfälle, etc. Auch soll der Erheber der Anamnese im Sinne von möglichen fördernden/hemmenden Umweltfaktoren Aufschluss darüber erhalten, ob das Kind Medikamente erhält. Da in der Therapie oftmals auch mit Lebensmitteln gearbeitet wird, erachten wir die Frage nach Allergien als wichtige allgemeine Information. Abschliessend wird nach dem Verlauf der Schwangerschaft und der Geburt gefragt.

Die Logopädin hat aufgrund der gesammelten Informationen ferner die Möglichkeit einzuschätzen, auf welchen Ebenen der anatomischen Strukturen (Ohr, Sprechwerkzeuge, Nervensystem, etc.) Einschränkungen vorliegen könnten. Eine Übersicht über die genannten Strukturen findet man in den Kapiteln 4.5.1 bis 4.5.4.

◆ Psychologie

Der psychologische Teilbereich soll die Persönlichkeit des Kindes anhand verschiedener Adjektive beschreiben. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf den Stärken des Kindes, da diese bei Spracherwerbsstörungen im Rahmen der ICF-Klassifikation als förderliche personenbezogene Faktoren fundieren können. Die Eltern sollen zudem einschätzen, wie ihr Kind selbst seine sprachlichen Schwierigkeiten wahrnimmt. Einschneidende Erlebnisse, welche die kindliche Persönlichkeit geprägt haben und somit auch Einfluss auf die Entwicklung des Kindes gehabt haben könnten, sind das Thema am Schluss des Teilbereichs Psychologie.

◆ Soziale und materielle Umwelt des Kindes

Der letzte Teilbereich thematisiert vorwiegend als Umweltfaktoren wirkende Komponenten im sozialen und materiellen Umfeld des Kindes. Mögliche vorhandene Hilfsmittel werden benannt (z.B. Brille/ Hörgerät). Die Logopädin hat zudem die Möglichkeit, den sozioökonomischen Status der Familie einzuschätzen und ihn entweder als Ressource oder als Barriere zu beurteilen. Dieser Status kann durchaus Einfluss auf die sprachliche Entwicklung des Kindes haben, wie in Kapitel 4.4.4 nachzulesen ist.

Ferner lenkt das Anamnesegespräch auf bereits besuchte Therapien und anderweitige Unterstützungshilfen in der Familie. Der Einstellung der Eltern gegenüber der sprachlichen Auffälligkeit ihres Kindes wird nach ICF und deren Forderung nach Therapie unter Einbezug der Umwelt des Betroffenen, ein hoher Stellenwert beigemessen (Kapitel 2.5). Die Eltern sollen am Schluss zudem die Chance haben, ihre Erwartungen zum weiteren Vorgehen und an eine allfällige Therapie zu äussern. Dieser letzte Teil und der nachfolgende Gesprächsabschluss sollten wiederum sehr offen gestaltet sein, wie in Kapitel 2.5 erwähnt wird.

◆ Gesprächsabschluss (Fragen, Unklarheiten)

Als Abschluss werden Fragen und Unklarheiten geklärt, sodass das weitere Vorgehen für alle klar ist. Die Eltern sollen auch hier das Gefühl haben, dass sie ernst genommen und in die Planung der Massnahme miteinbezogen werden (Kapitel 2.5).

6.3.1 Anordnung der Themen

Beim aus dem Anamnesebogen hervorgehenden Gespräch legten wir beim Einstieg als auch beim Abschluss grossen Wert auf eine offene Gesprächssituation. Den Eltern wird dabei einerseits die Chance gegeben ihre eigene Sichtweise in Bezug auf das Problem zu vertreten, andererseits dient eine offene Gesprächsform, wie bereits mehrfach erwähnt, auch dem Beziehungsaufbau (Kapitel 2.5).

Bei der Anordnung der vorgestellten Themenbereiche ist zu betonen, dass diese sehr subjektiv erfolgte. Unter Berücksichtigung des zentralen Punktes der Sprachentwicklung im logopädischen Anamnesegespräch, setzen wir direkt auf die Sprache bezogene Fragen an den Anfang des Anamnesebogens. Wir legten grossen Wert auf einen förderlichen Beziehungsaufbau, der im therapeutischen Verhältnis eine wesentliche Rolle einnimmt. Für die Eltern oder Bezugspersonen persönlich wirkende Themen (z.B. die Frage nach der Schwangerschaft/Geburt) legten wir

gezielt an den Schluss des Anamnesebogens. Allgemein sollte die Reihenfolge der Fragen sowohl für die gesprächsleitende Person als auch für die Eltern einen möglichst logischen Zusammenhang ergeben.

6.3.2 Strukturierung nach ICF-CY

Die Strukturierung nach der ICF-CY-Klassifikation macht sich in unserem Anamnesebogen durch die Zuordnung der verschiedenen ICF-Komponenten zu den einzelnen Fragen ersichtlich. Dies unterscheidet unseren Bogen wesentlich vom Ausgangsmodell, dem in der äusserlichen Struktur keine Hinweise auf die Orientierung nach ICF zu entnehmen sind.

Nachstehen folgt eine Auflistung der ICF-CY-Komponenten, nach denen die acht Teilbereiche mit den gezielten Fragen unterteilt wurden:

- ❖ Funktionen
- ❖ Strukturen
- ❖ Aktivität und Partizipation
- ❖ Umweltfaktoren
- ❖ Personenbezogene Faktoren

Deren hierarchische Gliederung in unserem Anamnesebogen sollte mit jener der ICF-CY-Klassifikation möglichst identisch sein. Zu jedem Teilbereich folgen also Fragen exakt in der Reihenfolge der obigen Auflistung. Dabei beinhalten die Teilbereiche nicht immer alle Komponenten. So werden beispielsweise im Bereich *„Soziale und materielle Umwelt des Kindes“* ausschliesslich Fragen zu den Umweltfaktoren gestellt. Andersherum werden die Strukturen nur im Bereich *„Medizin“* angesprochen.

In einer separaten Spalte ist neben jeder einzelnen Frage ersichtlich, welcher Komponente sie zuzuordnen ist.

Bei den Umweltfaktoren, als auch bei den personenbezogenen Faktoren, soll die Therapeutin jeweils eine Einschätzung in Ressource (fördernder Faktor) oder Barriere (hemmender Faktor) vornehmen. Dies ist durch Ankreuzen des entsprechenden Faktors möglich. Hinweise zur Bedeutung der Umwelt- und personenbezogenen Faktoren in der Anamnese kann man dem Kapitel 3.5 entnehmen.

6.4 Auswahl und Begründung der einzelnen Fragen

Wie in Kapitel 6.1 bereits erwähnt, haben wir die einzelnen Codes der ICF theoriegeleitet nach ihrer Relevanz für den Spracherwerb beurteilt und ausgesucht. Als Dokumentation unseres Arbeitsprozesses erstellten wir eine Tabelle mit den relevanten Items und dazugehörigen Literaturangaben (Anhang, ab Seite A-1).

Da eine Anamnese zeitlich begrenzt durchgeführt werden muss und die Effizienz in der Arbeitswelt auch von therapeutischen Fachleuten gross geschrieben wird, haben wir die ausgewählten Codes nach der Definition von Ausschlusskriterien nochmals aussortiert. Bei diesem Verfahren ist wiederum der hohe Anteil an Subjektivität zu betonen.

Folgende Auflistung zeigt die unterschiedlichen Ausschlusskriterien und ihre jeweilige Definition:

- ◆ Der Inhalt des Codes liegt **ausserhalb des logopädischen Arbeitsfeldes**. Eine eventuelle Angabe der fachlichen Disziplin dient zur weiteren Spezifizierung.
- ◆ Die Beurteilung über den Inhalt des Codes ist Ziel **weiterer Diagnostik** (mit eventueller Angabe zum Themenbereich).
- ◆ Die Inhalte des Codes wurden aufgrund des begrenzten **Umfangs des Anamnesebogens** ausgeschlossen.
- ◆ Die Inhalte des Codes entsprechen zwar dem logopädischen Arbeitsfeld, liegen aber ausserhalb des **Anwendungsbereichs des Anamnesebogens** (z.B. ausserhalb des Altersspektrums, für den der Anamnesebogen geeignet ist).
- ◆ Der Inhalt eines Codes kann als **weitere Therapiemethode** fundiert werden (Bsp.: d465 - sich mit Instrumenten bewegen).

Die vollständige Tabelle ist dem Anhang ab Seite A-9 zu entnehmen.

Die Formulierung der im Anamnesebogen definitiv verwendeten Fragen entstand einerseits subjektiv aus dem Inhalt der Codes, andererseits aus den im Manual enthaltenen Beispielfragen des Ausgangmodells. Im Gegensatz zu diesem enthält unser Anamnesebogen eine Strukturierung mittleren Grades. Dies bedeutet, dass die Fragen zwar grösstenteils vorformuliert sind, der Erheber jedoch klar dazu aufgefordert wird, bei Bedarf hypothesengeleitet nachzufragen. Der Grund für unseren Entscheid einer mittleren Strukturierung liegt in deren Vorteilen (Kapitel 2.5).

6.5 Anwendungsbereich des Anamnesebogens

Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren

In Bezug auf die Zielgruppe orientierten wir uns am ungefähren Alter beim Eintritt in den ersten Kindergarten, sowie am ungefähren Alter bis anfangs der zweiten Klasse. Vor dem Eintritt in den ersten Kindergarten wird in der Anamneseerhebung womöglich noch vermehrt bzw. intensiver auf frühere Entwicklungsbereiche, als auch die Gesamtentwicklung eingegangen, während im Laufe des zweiten Schuljahres die Entwicklung im Bereich Schriftsprache weiter in den Vordergrund rückt.

Ein grosser Teil sprachentwicklungsauffälliger Kinder wird heutzutage bei Reihenuntersuchungen bereits im Kindergarten entdeckt. Die zweite Klasse (mit ca. 8 Jahren) stellt deshalb die ungefähre Obergrenze unseres Bogens dar.

Diese von uns festgelegten Altersgrenzen können eventuell auch um ein bis zwei Jahre verschoben werden. Es handelt sich hierbei um subjektive Überlegungen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Verwendung des Bogens ausserhalb des definierten Altersspektrums nicht mehr unbedingt optimal ist.

Kinder mit Spracherwerbsstörungen

Der „ICF-CY orientierte Anamnesebogen für Kinder mit SES“ ist für Kinder mit primärer und sekundärer Sprachentwicklungsstörung gedacht. Für komplexe Störungsbilder müsste der Bogen allenfalls weiter ausgebaut werden. Unser Anamnesebogen richtet sich somit hauptsächlich an Logopädinnen aus dem Regelschulbereich bzw. dem Regelkindergarten.

6.6 Manual zum Anamnesebogen

Zusätzlich zum Anamnesebogen stellen wir ein kurzes Manual zur Handhabung unseres Bogens zusammen. Dabei war es uns wichtig, die Fachpersonen auf verschiedene Punkte in Bezug auf die Durchführung der Anamnese aufmerksam zu machen. Die Fachpersonen werden unter anderem aufgefordert, dass ein angenehmes Setting zu schaffen sei und mögliche Störfaktoren zu beseitigen seien. Zu Beginn soll den Eltern ein Überblick über den Verlauf des Gespräches gegeben werden, damit sie wissen, was auf sie zukommt. Ausserdem wird auf die Bedeutung des hypothesengeleiteten Fragens aufmerksam gemacht und die Einschätzung der Ressourcen und der Barrieren wird angesprochen. Zum Schluss erwähnen wir, dass ein abwechslungsreiches Gespräch, bei dem alle Gesprächspartner eine aktive Rolle einnehmen können, möglich sein sollte.

Durch das Ansprechen der Beseitigung von Störfaktoren wird unter anderem auch die Gewährleistung der Gütekriterien ins Manual mit einbezogen (Kapitel 2.4). Wir erwähnen jedoch nochmals, dass diese Gütekriterien in einem Anamnesegespräch nur teilweise gewährleistet werden können.

Das vollständige Manual kann ebenfalls im Anhang eingesehen werden (ab Seite A-25).

Der Inhalt des Manuals ist folgendermassen strukturiert:

- ❖ Allgemeine Informationen
- ❖ Die ICF/ICF-CY-Klassifikation als Hintergrund
- ❖ Tipps zur Anwendung des ICF-CY orientierten Anamnesebogens für SES

7 Planung und Durchführung der Evaluation

7.1 Überblick über das methodische Vorgehen

Die Überprüfung des ICF-CY orientierten Anamnesebogens Version 0 erfolgte anhand einer formativen Evaluation und stellt den dritten Schritt im zirkulären Prozess der Aktionsforschung dar. Dabei wendeten wir die Methode des schriftlichen Befragens mittels Fragebogen an. Eine formative Evaluation wird mit dem Ziel durchgeführt, das überprüfte Produkt - in unserem Fall der Anamnesebogen - zu modifizieren und zu verbessern. Die Ergebnisse der Überprüfung sollen also der Verbesserung des Produkts dienen (vgl. Bortz & Döring, 2002, S. 113).

Beim Entscheid für die schriftliche Befragung mittels Fragebogen orientierten wir uns an der uns im Rahmen der Bachelorarbeit zur Verfügung stehenden Zeit. Mündliche Befragungen, im Sinne von Interviews, wären sowohl bei der Durchführung als auch bei der Auswertung zeitlich wie auch finanziell aufwendiger gewesen (vgl. Bortz & Döring, 2002, S. 237). Mit der schriftlichen Befragung war es uns demzufolge möglich, eine grössere Stichprobe zu befragen.

Die schriftliche Befragung anhand eines Fragebogens lässt sich der quantitativen Datenerhebung zuordnen (vgl. Benesch & Raab-Steiner, 2008, S. 43). Ergänzt werden die mengenmässigen Informationen in unserem Fragebogen durch qualitative Merkmale, die sich aus den teils offenen Fragestellungen, in denen nach der persönlichen Meinung gefragt wurde, ergeben. Diese zusätzliche qualitative Datenerhebung diente uns mit konkreten Verbesserungsvorschlägen im Sinne einer weiteren Überarbeitung des Anamnesebogens Version 0 und dem damit fortschreitenden zirkulären Prozess der Aktionsforschung. Die Entwicklung des Fragebogens wird im nächsten Kapitel genauer beschrieben.

Für die Auswertung der ausgefüllten Fragebögen, führten wir die einzelnen Daten als erstes in verschiedenen Tabellen zusammen (Anhang, ab Seite A-38). Um zu anschaulichen Ergebnissen zu kommen, illustrierten wir die erhobenen Daten in grafischen Darstellungen. Die Resultate der Fragen zu qualitativen Merkmalen mussten wir zusätzlich noch in Kategorien unterteilen. So wurden beispielsweise bei Frage 16 des Evaluationsfragebogens die verbesserungsbedürftigen, positiven und neutralen Elemente der Meinungsäusserung kategorisiert.

Die verschiedenen Kategorien zu den einzelnen Fragen sind den jeweiligen Tabellen im Anhang zu entnehmen. Anhand von Farben haben wir die Einordnungen ersichtlich gemacht.

7.2 Entwicklung des Evaluationsfragebogens

Für die Konstruktion eines Fragebogens wird die konkrete Formulierung einer Fragestellung verlangt (vgl. Benesch & Raab-Steiner, 2008, S. 45). Als Grundlage für die Erstellung des Evaluationsfragebogens diente uns die Fragestellung unserer Bachelorarbeit (Kapitel 1.3).

7.2.1 Fragensauswahl

Für die Entwicklung des Evaluationsfragebogens, suchten wir nach geeigneten Fragen, um aus deren Antworten unsere im Kapitel 1.3 vermerkte Fragestellung beantworten zu können. Aus Platzgründen ist die vollständige Tabelle der Fragen und die dazugehörigen Überlegungen im Anhang ab Seite A-27 einzusehen.

Bestandteil unseres Fragebogens sind sowohl offene als auch geschlossene Fragen. Die geschlossenen Fragen werden durch Ankreuzen beantwortet, die offenen Fragen beantworten die Teilnehmer, indem sie selbst eine Antwort auf eine Frage formulieren (vgl. Benesch & Raab-Steiner, 2008, S. 48). Da die Auswertung von offenen Fragen eher zeitaufwendig ist, überwiegt bei unserem Fragebogen die Anzahl der geschlossenen Fragen. Wir achteten ebenfalls darauf, den Fragebogen nicht zu lange zu gestalten, schliesslich könnte sich unseren Überlegungen nach die Zuverlässigkeit der erhaltenen Daten mit steigender Anzahl Fragen infolge Konzentrationsschwierigkeiten oder anderen Ermüdungserscheinungen deutlich verringern. Diesen Umstand der nachlassenden Antwortqualität aufgrund von Ermüdung beschreibt auch Gräf (1999, S. 161).

Der vollständige Evaluationsfragebogen ist im Anhang ab Seite A-30 abgebildet.

7.2.2 Pretest

Ein Pretest dient dazu, die Verständlichkeit und Vollständigkeit eines entwickelten Fragebogens zu überprüfen und darf laut Mayer (2008, S. 59) nicht entfallen. Die Teilnehmerinnen des Pretests zur Verwendung des Evaluationsbogens waren fünf unserer Mitstudentinnen.

Aus der Beurteilung des Evaluationsfragebogens zogen die Teilnehmerinnen folgende Schlüsse:

- ◆ Übersichtlich und ansprechbar
- ◆ Angenehme Länge
- ◆ Genügend Platz für eigene Antworten
- ◆ Klare Fragestellungen; Fragen wurden verstanden
- ◆ Primäre Fragestellung kann beantwortet werden

Dies sind laut Benesch und Raab-Steiner (2008, S. 59) einige wichtige Aspekte, die einen gut geplanten Fragebogen ausmachen.

7.3 Konstruktion der Stichprobe

Eine wichtige Frage, die sich uns bei der Planung unseres Entwicklungsprojektes und der anschliessenden Evaluation stellte, war diejenige nach der Zielgruppe und dem Ausmass der Evaluation. Aus zeitlichen Gründen entschlossen wir uns für die Überprüfung in einem einzelnen Schweizer Kanton.

Die Grundgesamtheit, aus der unsere Stichprobe erfolgen sollte, umfasste logopädische Fachpersonen aus dem Regelschulbereich bzw. Regelkindergarten, tätig im Kanton St. Gallen. „Als Grundgesamtheit bezeichnen wir

allgemein alle potenziell untersuchbaren Einheiten oder ‚Elemente‘, die ein gemeinsames Merkmal (oder eine gemeinsame Merkmalskombination) aufweisen“ (Bortz & Schuster, 2003, S. 79 f.). Unser Leitgedanke für die Konstruktion der Zufallsstichprobe war ein E-Mail-Versand mit Informationen zu unserem Entwicklungsprojekt. Für die Ermittlung der Kontaktdaten, der im Kanton St. Gallen tätigen Logopäden und Logopädinnen nutzten wir das Internet.

Über die Internetseiten der logopädischen Dienste, sowie der einzelnen Gemeinden des Kantons St. Gallens ermittelten wir die Kontaktdaten, der im Kanton tätigen Logopäden und Logopädinnen. Diese kontaktierten wir je nach Vorhandensein einer persönlichen E-Mail-Adresse entweder direkt oder über die Leitung der logopädischen Dienste, welche unser E-Mail an die entsprechenden Fachpersonen weiterleiteten. Bei fehlenden E-Mail-Adressen recherchierten wir im Internet nach Kontaktdaten und kontaktierten einzelne Therapeutinnen telefonisch.

Eine anonymisierte Liste mit den angeschriebenen Fachleuten befindet sich im Anhang, Seite A-34. Ebenfalls kann dort das Informationsschreiben, welches wir im Juni 2011 verschickten, eingesehen werden (ab Seite A-35).

Insgesamt kontaktierten wir 73 logopädische Fachleute aus dem Kanton St. Gallen, allesamt aus dem Regelschulbereich bzw. Regelkindergarten. Für die Zusage setzten wir eine Frist von ungefähr zwei Wochen.

7.4 Definitive Stichprobenbeschreibung

Von den 73 angeschriebenen logopädischen Fachpersonen stellten sich zum Zeitpunkt anfangs Juli 2011 insgesamt 19 Personen für die Teilnahme an der Evaluation zur Verfügung.

15 von den insgesamt 19 versendeten Fragebögen kamen im November 2011 ausgefüllt zurück. Dabei ist anzumerken, dass eine der 15 Personen unseren Bogen aus zeitlichen Gründen nicht anwenden konnte und ihn deshalb lediglich beurteilt hat.

Der Rücklauf betrug also rund 80 Prozent. Die restlichen Teilnehmer entschuldigten sich aus verschiedenen Gründen. Die definitive Stichprobe setzt sich somit aus ca. 21% der total 73 angeschriebenen Logopäden und Logopädinnen des Kantons St. Gallens zusammen.

7.5 Durchführung der Evaluation

Das für unser Entwicklungsprojekt entworfene Material bekamen die Evaluationsteilnehmer Ende September 2011 zugeschickt. Dies beinhaltete:

- ❖ ICF-CY orientierter Anamnesebogen für SES (Version 0)
- ❖ Manual zum Anamnesebogen
- ❖ Informationsbrief mit nochmals allen wichtigen Daten und Anweisungen
- ❖ Evaluationsfragebogen zur Bewertung
- ❖ Frankierter Umschlag für die Rücksendung

Die Mitwirkung an der Evaluation forderte von den Teilnehmern eine einmalige Durchführung einer Anamnese mit dem „ICF-CY orientierten Anamnesebogen für Kinder mit SES“, sowie die darauf folgende Bewertung des von uns entwickelten Anamnesebogens anhand des Evaluationsfragebogens. Für den Rücklauf setzten wir eine Frist von zehn Wochen.

8 Evaluation

Im ersten Unterkapitel stellen wir die durch den Evaluationsfragebogen erhobenen Daten dar und liefern dazugehörige Interpretationen. Alle Antworten der Evaluationsteilnehmer sind in Tabellenform im Anhang ab Seite A-38 aufgeführt. Diese sind, unverändert aus den Originalfragebögen übernommen worden. Das danach folgende Unterkapitel enthält Überlegungen zur Herleitung des ICF-CY-orientierten Anamnesebogens (Version 1), dessen Veröffentlichung nicht mehr im Rahmen dieser Arbeit erfolgen wird.

8.1 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

8.1.1 Allgemeine Angaben

Aufgrund der Ungleichmässigkeit in Bezug auf die Geschlechter der teilnehmenden Personen, ist es uns nicht möglich Aussagen bezüglich des Geschlechts zu machen.

Abb. 7: Geschlecht der Teilnehmenden

Mehr als die Hälfte der teilnehmenden Personen (acht Teilnehmer) hat eine Berufserfahrung von weniger als 10 Jahren. Drei Personen arbeiten bereits zwischen 10 und 20 Jahren und vier Teilnehmer schon über 20 Jahre.

Die Frage nach dem Zusammenspiel von Berufserfahrung und hypothesengeleitetem Nachfragen sowie der Zeiteffektivität kann erst in Verbindung mit den diesbezüglichen Fragen geklärt werden.

Abb. 8: Berufserfahrung der Teilnehmenden

Die Frage nach dem Wissen über die ICF-Klassifikation ergab, dass diese ein Grossteil der Teilnehmenden (insgesamt 11 Personen) vom Hörensagen her bereits kennt. Drei Personen kennen die Klassifikation gut und lediglich einer Teilnehmerin ist diese nicht bekannt.

In Bezug auf den Zusammenhang zwischen der Berufserfahrung und dem Bekanntheitsgrad der Klassifikation ist keine Aussage zu machen (siehe Anhang, Seite A-38).

Abb. 9: Bekanntheit der ICF-Klassifikation

8.1.2 Angaben zum Kind

Alter

Insgesamt liegen zwei von 14 Kindern ausserhalb der von uns empfohlenen Altersgrenze (Anhang, Seite A-38). Dies könnte daran liegen, dass den betroffenen Logopädinnen im Zeitraum der Evaluationsdurchführung keine anderen Kinder zur Verfügung standen.

Die Tatsache, dass ein Grossteil der Kinder, von denen die Anamnese erhoben wurde, zwischen 4;0 und 6;0 Jahren alt ist, würde unsere Annahme bestätigen, dass viele Kinder bereits im Kindergartenalter erfasst werden.

Eine weitere Hypothese zur Altersbegrenzung unseres Anamnesebogens ist der Frage 15 zu entnehmen.

Diagnosestellung

Aufgrund einer unpassenden Formulierung der Frage im Evaluationsbogen können wir von der Diagnosestellung keine genaueren Schlüsse auf den Anwendungsbereich ziehen (Anhang, Seite A-38).

Wir hätten den Teilnehmenden eine konkrete Antwortauswahl zwischen „Spracherwerbsstörung“ und „komplexer Spracherwerbsstörung“ geben müssen. Leider ist uns dies erst während der Auswertung bewusst geworden. Die erfassten Daten lassen uns in vielen Fällen nicht eindeutig erkennen, welche Störungen komplex sind.

Trotzdem ist in Bezug auf die Komplexität einer Störung und der Anwendung unseres Anamnesebogens auf die Frage 12 zu verweisen, in der diesbezüglich eine Vermutung angestellt wird.

8.1.3 Fragen des Evaluationsfragebogens

Frage 1: Ich kann vermuten, welche Bereiche der Aktivität und Partizipation in der Lebenswelt des Kindes eine wichtige Rolle spielen.

Abb. 10: Antworten auf Frage 1

Im Allgemeinen scheint es möglich zu sein, die Bereiche der Aktivität und Partizipation, die in der Lebenswelt des Kindes eine wichtige Rolle spielen, abzuleiten und damit eine gute Grundlage für die Therapieplanung zu erhalten. Lediglich für zwei Personen war dies nur teilweise erreichbar (Anhang, Seite A-39). Sie nennen folgende Verbesserungsvorschläge, die jeweils die Struktur des Anamnesebogens betreffen:

- ◆ „Bei *oft - manchmal* sollte noch eine Zwischenstufe möglich sein.“
- ◆ „Die Frage nach TV- und PC-Konsum spielt heutzutage vor allem bei grösseren Kindern oft eine Rolle.“

Die Teilnehmerin, welche den Vorschlag mit der Frage nach dem TV-/PC-Konsum brachte, merkte weiter an, dass die Frage nach Freizeitaktivitäten nicht fehlen dürfe. In unserem Anamnesebogen wird aber nach Hobbies gefragt, was unserer Meinung nach dasselbe bedeutet.

Frage 2: Ich kann die persönlichen und umweltbedingten Ressourcen/Barrieren, welche die kindliche Störung positiv oder negativ beeinflussen, hypothetisch ableiten.

Abb. 11: Antworten auf Frage 2

Die knappe Mehrheit der Teilnehmenden stimmte der Aussage zu, dass sie die persönlichen und umweltbedingten Ressourcen und Barrieren, welche die kindliche Störung positiv oder negativ beeinflussen, hypothetisch ableiten können (Anhang, Seite A-39). Zwei der Personen, für welche die Aussage nur teilweise korrekt ist, machten folgende Verbesserungsvorschläge:

- ◆ „Die Mehrsprachigkeit müsste differenzierter erfragt werden können.“
- ◆ Anstatt „Ressource/Barriere“, die Ausdrücke „fördernder/hemmender Faktor“ verwenden.

Die zweite Bemerkung beurteilen wir in direktem Bezug zu unserer ursprünglichen Frage nicht als Verbesserungsvorschlag. Die Anregung selbst gefällt uns gut, jedoch wird die Umsetzung nicht dazu beitragen, dass die umweltbedingten Ressourcen und Barrieren in einer überarbeiteten Version besser abgeleitet werden können.

Eine weitere Teilnehmerin merkte an, dass dies in der logopädischen Arbeit „*allgemein schwierig*“ sei. Die ausbleibenden Verbesserungsvorschläge von den restlichen, nur teilweise zustimmenden Personen könnten darauf hindeuten, dass es tatsächlich keine grundsätzliche Möglichkeiten zur Verbesserung gibt, da es, wie oben bereits beschrieben, eine allgemein bestehende Schwierigkeit ist, diese fördernden und hemmenden Faktoren abzuleiten.

Frage 3: Ich habe genügend Informationen erhalten, um weitere diagnostische Schritte und individuelle Therapieziele für das Kind ableiten zu können.

Abb. 12: Antworten auf Frage 3

Für einen Grossteil der Teilnehmenden scheinen die Informationen, die sie durch unseren Bogen erhalten haben, genügend ausführlich zu sein, um weitere diagnostische Schritte und individuelle Therapieziele für das Kind ableiten zu können und damit eine gute Grundlage für Therapieziele zu erhalten. Trotzdem war dies einem Drittel der Teilnehmerinnen nicht möglich (Anhang, Seite A-40). Auf diese fünf Personen wird unter Frage 4 genauer eingegangen.

Frage 4: Beantworten Sie folgende Frage, falls Sie die Frage 3 mit "stimmt nicht" / "stimmt teilweise" beantwortet haben: Was müsste am neu entwickelten "ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES" verändert werden, damit dieser eine gute Grundlage für die Festlegung von Therapiezielen bilden würde?

Dem Anhang auf Seite A-40 ist zu entnehmen, dass sich die fünf Teilnehmer, die in Frage 3 mit „stimmt teilweise“ geantwortet haben, folgende Verbesserungen wünschen:

- ◆ Platz für die Beurteilung von **zuweisenden Personen** (Arzt/Lehrerin)
- ◆ **mehr Platz für die Einschätzungen der Eltern**
- ◆ Abklären, welche **Zielsprache** man in der Logopädie/im Deutschunterricht sprechen soll
- ◆ Dem **Zweitspracherwerb** eine grössere Berücksichtigung schenken.

Bei dem zuletzt genannten Verbesserungsvorschlag sind wir uns aufgrund von Unklarheiten bezüglich des Begriffs Zweitspracherwerb nicht sicher, ob die Person mit Zweitspracherwerb den Schriftspracherwerb oder die Mehrsprachigkeit anspricht. Wir vermuten jedoch, dass damit der Erwerb von Deutsch als Zweitsprache gemeint ist und demzufolge dem Thema Mehrsprachigkeit eine grössere Beachtung geschenkt werden sollte. Die Mehrsprachigkeit wurde unter anderem bereits in Frage 2 angesprochen.

Dazu kommen zwei weitere Bemerkungen von Teilnehmerinnen:

- ◆ „Es liegt nicht am Anamnesebogen: Die Eltern antworten oft positiver, als das Kind vermutlich spricht. Die Eltern können das Sprach- und Spielverhalten schwer selbst einschätzen.“
- ◆ „Man erhält sehr ausführliche und genügend Infos. Um die individuellen Therapieziele abzuleiten, ist aber in jedem Fall eine umfassende Abklärung nötig.“

Aus diesen neutralen Aussagen kann man schliessen, dass man mit unserem Anamnesebogen durchaus die nötigen Informationen erhält, eine zusätzliche Diagnostik jedoch immer notwendig ist. Dies wurde sowohl in den Grundlagen der Theorie, als auch bei der Methodik, im Sinne der Konstruktion des Anamnesebogens bereits mehrfach erwähnt bzw. berücksichtigt (Kapitel 2.3).

Ausserdem sollte beachtet werden, dass die Eltern beim Anamnesegespräch deren individuelle Perspektive in Bezug auf das Kind und dessen Schwierigkeiten vertreten, was den Gewinn von Informationen unabhängig vom Anamnesebogen beeinflussen kann.

Frage 5: Der Anamnesebogen erlaubt es, trotz seinen strukturierten Fragen, individuell und flexibel auf die Antworten der Gesprächspersonen einzugehen.

Abb. 13: Antworten auf Frage 5

In Abbildung 13 wird ersichtlich, dass die Mehrheit der Personen der Meinung ist, dass der Anamnesebogen trotz seiner strukturierten Fragen erlaubt, individuell und flexibel auf die Antworten der Gesprächspartner einzugehen. Die Gründe der Teilnehmenden, die der Aussage nur teilweise zustimmten, werden unter Frage 7 detaillierter angeschaut.

Diejenige Person, von der wir keine Antwort haben, hat den Anamnesebogen aus zeitlichen Gründen nicht selbst angewendet, sondern ihn nur beurteilt.

Frage 6: Während des Anamnesegesprächs bin ich individuell und flexibel auf die Antworten der Gesprächspersonen eingegangen.

Abb. 14: Antworten auf Frage 6

Die folgende Abbildung zeigt die Menge der Teilnehmer, die tatsächlich individuell und flexibel auf die Antworten der Gesprächspersonen eingegangen sind. Dies macht erneut einen Grossteil der Befragten aus.

Die Person, von der wir keine Antwort haben, ist wiederum diejenige, die den Bogen nur beurteilt hat.

Wie man dem Anhang (Seite A-41) entnehmen kann, sind jene 12 Personen, welche den Aussagen in den jeweiligen Fragen 5 und 6 zustimmten, nicht dieselben.

Eine Teilnehmerin, die bei Frage 5 der Meinung war, dass das individuelle und flexible Eingehen auf den Gesprächspartner mit unserem Anamnesebogen nur teilweise möglich sei, gab bei Frage 6 an, genau dies getan zu haben.

Genau umgekehrt war es bei einer anderen Teilnehmerin, die zwar der Meinung war, dass unser Bogen ein individuelles/flexibles Gespräch erlaubt, dies dann selbst jedoch nur teilweise umgesetzt hat. Auf die Gründe, weshalb bestimmten Teilnehmern ein individuelles und flexibles Gespräch nicht möglich war, gehen wir in der Frage 7 ein.

Aus dem erstgenannten Beispiel sowie dem Grossteil der Befragten, die mit „stimmt völlig“ geantwortet haben, schliessen wir, dass das hypothesengeleitete Nachfragen nicht nur für uns, sondern auch für die Teilnehmenden der Evaluation, einen hohen Stellenwert besitzt. Denn bei unserem mittelstrukturierten Anamnesebogen mit den

teilweise vorstrukturierten Fragen ist das hypothesengeleitete Nachfragen zwar wünschenswert, trotzdem würde es sich aber umgehen lassen, wenn man der Meinung ist, dass dies nicht nötig sei.

Frage 7: Beantworten Sie folgende Frage, falls Sie Frage 5/6 mit "stimmt nicht" / "stimmt teilweise" beantwortet haben: Warum war es Ihrer Ansicht nach nicht möglich/nötig, individuell und flexibel auf die Antworten der Gesprächspersonen einzugehen?

Vier Personen, unter anderem diejenige, die den Anamnesebogen selbst nicht angewendet hat, haben Gründe genannt, warum es ihrer Meinung nach nicht möglich war, individuell und flexibel auf die Antworten der Gesprächspartner einzugehen (Anhang A-42).

Tab. 6: Gründe für das fehlende flexible und individuelle Nachfragen

Platzmangel	Zeitmangel	Fehlende Vertrautheit mit Struktur des Bogens
2 Personen	1 Person	1 Person

Jene Person, die den Bogen selbst nicht angewendet hat und die zwei Personen, die der Meinung sind, dass die Ursache des nicht flexiblen und individuellen Gesprächs beim Bogen liegt (siehe Frage 5), sprechen den Platz- sowie den Zeitmangel als Gründe an.

Diejenige Person, die der Meinung war, dass unser Bogen ein individuelles/flexibles Gespräch erlaubt, dies dann aber selbst nur teilweise umgesetzt hat, nennt als Grund die fehlende Vertrautheit mit dem Bogen. Der mangelnde Platz für Notizen scheint die grösste Hürde in Bezug auf das individuelle und flexible Anamnesegespräch zu sein. Auch der Zeitmangel und die Vertrautheit mit dem Bogen sind nachvollziehbare Argumente.

Frage 8: Wie viel Zeit nehmen Sie sich durchschnittlich für die Anamneseerhebung?

Ein Grossteil der Evaluationsteilnehmer verwendet normalerweise zwischen 15 und 30 Minuten für die Anamneseerhebung. Rund ein Drittel der Teilnehmenden investieren deutlich mehr Zeit dafür (Anhang, Seite A-42).

Aus diesen Daten schliessen wir, dass sich der in der Arbeitswelt häufig vorherrschende Zeitdruck auf die Anamnese auswirkt.

Abb. 15: Antworten auf Frage 8

30 Minuten und weniger, sind unserer Meinung nach eine ziemlich kurze Zeit, um sich Informationen zu den verschiedenen wichtigen Entwicklungsbereichen zu verschaffen und gleichzeitig noch dem Aspekt des Beziehungsaufbaus gerecht zu werden.

Bei den zwei Personen, die höchstens 15 Minuten für die Anamnese einplanen, vermuten wir, dass den Eltern im Voraus ein Fragebogen zugesendet wird und in einem allfälligen Gespräch danach lediglich noch die wichtigsten Fragen geklärt werden. Anders können wir uns die knappe Zeit und eine daraus resultierende gewinnbringende Anamnese nicht erklären.

Die Bedeutung der Anamnese im Sinne eines persönlichen Kontaktes zu den Bezugspersonen des Kindes scheint vor allem den Personen wichtig zu sein, die für die Anamnese trotz allfälligem Zeitkonflikt etwas mehr Zeit einplanen.

Frage 9: Wie viel Zeit benötigen Sie für die Anamneseeerhebung mit dem „ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES“?

Während in der Frage 8 nach der normalerweise verwendeten Zeit insgesamt zehn Personen angeben, höchstens 30 Minuten für die Anamnese aufzuwenden, braucht ein Grossteil der Teilnehmer bei der Verwendung unseres Bogens mehr als 30 Minuten

Abb. 16: Antworten auf Frage 9

Aus diesen Ergebnissen ist zu schliessen, dass die Anwendung des von uns entwickelten Bogens deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, als anders durchgeführte Anamnesen. Die fehlende Vertrautheit mit dem Aufbau des Anamnesebogens könnte dieses Resultat beeinflusst haben. Viele Therapeutinnen stellen sich im Laufe der Zeit und beruhend auf persönlichen Erfahrungen ihre eigenen Fragen für die Anamneseeerhebung zusammen. Die Arbeit mit vorstrukturierten Anamneseschemata, wie es unser Bogen beispielsweise darstellt, liegt nicht allen Logopädinnen. Die unterschiedlichen Ansichten werden auch hier deutlich.

Frage 10: Mit der Zeiteffektivität bei der Benutzung des "ICF-CY orientierten Anamnesebogens für SES" bin ich zufrieden.

Die drei Personen, die mit der Zeiteffektivität bei der Benutzung des ICF-CY orientierten Anamnesebogens für SES nicht zufrieden sind, benötigten für die Anamnese mit unserem Bogen 20 bis 30 Minuten länger, als normalerweise, wie der Tabelle im Anhang (Seite A-43) zu entnehmen ist. Bei fünf der insgesamt sechs zufriedenen Befragten stimmt die benötigte Zeit mit der normalerweise verwendeten Zeit praktisch überein.

Abb. 17: Antworten auf Frage 10

Die Zufriedenheit scheint sich also direkt an den zeitlichen Gewohnheiten zu orientieren. Laut den Angaben aus der Tabelle zur Frage 10 (Anhang, Seite A-43), sind drei der insgesamt vier Personen, welche bereits über 20 Jahre arbeiten, völlig zufrieden mit der Zeiteffektivität. Lediglich eine Person mit langjähriger Berufserfahrung (>20 Jahre) ist nur teilweise zufrieden. Die mehrheitliche Zufriedenheit bei den langjährigen Logopädinnen könnte damit zusammenhängen, dass die Zeitknappheit in den letzten Jahren ständig zugenommen hat. Vor 20 Jahren war dieses Problem wahrscheinlich noch nicht so gross, so dass sich die damaligen Logopädinnen durchaus noch mehr Zeit für persönliche Anamnesegespräche nehmen konnten. Diese Gewohnheit und die damit erlebten Vorteile in Bezug auf Informationsgewinn und Vertrauensaufbau wurden beibehalten, sodass sie auch heutzutage noch viel Wert auf eine ausführliche Anamnese legen. Aufgrund der kleinen Teilnehmeranzahl ist dies jedoch nur eine Vermutung. Für eine Bestätigung dieser Hypothese müsste eine grössere Anzahl Logopädinnen mit unterschiedlicher Berufserfahrung befragt werden.

Zu den restlichen Gruppen, eingeteilt nach der Anzahl Jahre an Berufserfahrung, können wir keine Aussage machen bzw. keine Vermutungen anstellen, da die Verteilung der Antworten sehr unregelmässig ausfällt.

Frage 11: Beantworten Sie folgende Frage, falls Sie die Frage 10 mit "stimmt nicht" / "stimmt teilweise" beantwortet haben: Was müsste am neu entwickelten "ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES" verbessert werden, um das Anamnesegespräch zeiteffektiv durchführen zu können?

Alle Teilnehmer, ausser denjenigen, die mit der Zeiteffektivität des von uns entwickelten Anamnesebogens zufrieden waren, notierten ihre Verbesserungsvorschläge (Anhang, Seite A-44). Alles in allem wurden folgende Themen angesprochen:

Tab. 7: Verbesserung der Zeiteffektivität

weniger offene Fragen	1 Person
Eltern im Vorhinein einen Fragebogen zum Ausfüllen zusenden.	3 Personen
Kurzversion	1 Person
Andere Gliederung	1 Person
Nr. 7 (Psychologie) kürzen	1 Person

Nach Tabelle 7 scheint die Methode der Kombination eines Elternfragebogens mit anschliessendem Gespräch eine deutlich favorisierte Lösung in Bezug auf die Zeitproblematik zu sein. Dazu ist ein Anamnesebogen notwendig, der speziell auf solche Gegebenheiten zugeschnitten ist. Jene Person, welche die Gliederung erwähnt, könnte auf ihre individuellen Erfahrungen zurückgegriffen haben.

Insgesamt gab es zudem drei neutrale bis positive Reaktionen. Darunter befindet sich auch eine Teilnehmerin, welche mit der Zeiteffektivität nicht zufrieden war.

- ◆ „Es war bei diesen Eltern so, dass es längere Diskussionen gab. Ich werde es aber noch weiter ausprobieren. Es kann ja auch spontan verkürzt werden.“
- ◆ „Mit mehr Erfahrung mit dem Bogen lassen sich einige Aufgaben/Fragen überspringen. Bogen enthält aber alle wichtigen Items, ich würde keines von vornherein weglassen.“
- ◆ „Grundsätzlich finde ich die zu stellenden Fragen sehr gut ausgewählt. Bei mir zogen sich die Punkte 3 und 4 in die Länge, da die Mutter nicht so differenziert Auskunft geben konnte. Es wurden dabei aber auch grosse Probleme in diesen Bereichen sichtbar.“
- ◆ „Schlecht zu beurteilen nach einer Anamnese...“

Die Erfahrung mit dem Bogen scheint nach diesen Aussagen, wie bereits vermutet (siehe Frage 7) eine beachtliche Rolle für eine zeiteffektive Durchführung der Anamnese zu spielen. Auch scheinen die Bedingungen je nach Gespräch zu variieren, eine Tatsache, die natürlich nicht voraussehbar ist.

Frage 12: Ich könnte mir vorstellen, die Anamneseerhebung zukünftig, statt mit den mir bekannten Verfahren, mit einem Bogen nach ICF/ICF-CY durchzuführen.

Die Qualität der erhaltenen Antworten auf diese Frage lässt uns vermuten, dass diese von allen Evaluationsteilnehmern falsch interpretiert worden sein könnte. Viele Teilnehmende scheinen sich statt auf allgemein bekannte Bögen nach ICF/ICF-CY lediglich auf unser Produkt bezogen zu haben (Anhang, Seite A-45).

Folglich schliessen wir darauf, dass sich etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer vorstellen kann, zukünftig mit **unserem** Bogen zu arbeiten.

Abb. 18: Antworten auf Frage 12

Sechs der neun Personen begründen ihre Antwort mit folgenden Bemerkungen, die allesamt positiv ausfallen:

- ◆ „Alle Bereiche werden abgedeckt.“
- ◆ „Das ressourcenorientierte Erfragen hat sich positiv auf die Gesprächssituation ausgewirkt. Die anfängliche Zurückhaltung der Eltern liess rasch nach und es war nach und nach eine Stimmung des Vertrauens und der Erleichterung spürbar.“
- ◆ „gehaltvoll und ergiebig“
- ◆ „Der Bogen deckt relevante Bereiche zuverlässig ab.“
- ◆ „Alle wichtigen Fakten werden berücksichtigt, Ressourcen hervorgehoben und die Aufmachung des Anamnesebogens ist sehr strukturiert.“
- ◆ „Der Bogen gefällt mir. Ich werde ihn weiter verwenden und zusätzliche Erfahrungen sammeln. Ganz gut finde ich die Fragen zu Psychologie, v.a. auch diejenigen nach den Ressourcen.“

Auch die Bemerkung einer Logopädin, die sich die Verwendung eines solchen Bogens nur teilweise vorstellen kann, äussert sich durchwegs positiv:

- ◆ „Die Bereiche, die angesprochen werden, sind klar und übersichtlich gegliedert. Man verliert sich nicht im Gespräch. Gefahr des Vergessens ist geringer.“

Eine zusätzliche negative Begründung, welche dafür verantwortlich ist, dass sich die Person die Verwendung nur teilweise vorstellen kann, macht diese nicht.

Das ressourcenorientierte Erfragen im Sinne der ICF sowie die Tatsache, dass alle für die logopädische Anamnese relevanten Bereiche zuverlässig abgedeckt werden, scheinen bei der Mehrheit der Befragten auf grosse Zustimmung zu stossen. Dies lässt uns annehmen, dass sich eine ressourcenorientierte Anamnese durchaus bewährt. Eine mögliche Erklärung dafür beruht auf der Annahme, dass den Eltern bewusst wird, dass das Kind als Ganzes und nicht mehr seine Störung im Zentrum steht. Die Bezugspersonen gewinnen dadurch ein positives Bild von der Situation der logopädischen Therapie und zusätzlich Vertrauen in die Therapeutin, was für eine optimale Zusammenarbeit unerlässlich ist. Die Beziehung zwischen den Bezugspersonen und der Therapeutin wird vielleicht gerade deshalb gefördert, weil der Bogen relativ umfangreich und lange ist.

Diejenigen Logopädinnen, die sich die zukünftige Verwendung eines bzw. unseres Anamnesebogens nach ICF nicht oder nur teilweise vorstellen konnten, antworteten folgendermassen auf die Frage:

Tab. 8: Begründungen

Nur bei Verbesserung der Zeiteffektivität	Nur bei komplexen Fällen	Nur bei weiterer Überarbeitung des Bogens	Gar nicht vorstellbar
2 Personen	1 Person	1 Person	1 Person

Jene Person die sich nicht vorstellen kann, die Anamnese zukünftig mit einem Bogen nach ICF bzw. unserem Bogen durchzuführen, gab als Grund an, dass in ihrem Dienst bereits ein ihren Bedürfnissen entsprechender Bogen entwickelt worden ist.

Diese Ergebnisse rücken die Relevanz der Zeiteffektivität erneut in den Vordergrund. Auch jene Teilnehmerin, die sich die Verwendung des Bogens nur bei komplexen Störungen vorstellen kann, könnte indirekt auf die Zeiteffektivität hinweisen, nämlich im Sinne davon, dass sich nur bei komplexen Störungen eine zeitlich aufwändige Anamnese lohnt. Zusätzlich schliessen wir aus dieser Aussage, dass sich unser Anamnesebogen durchaus auch für komplexere Störungsbilder anwenden lässt. Dies widerspricht unseren Vermutungen bei der Entwicklung des Bogens (Kapitel 6.5).

Unser Bogen besitzt sicherlich noch sehr viel Entwicklungspotenzial, auf welches jene Person hindeutet, die sich dessen Verwendung nur bei einer weiteren Überarbeitung vorstellen kann. Im Laufe unserer Arbeit wurde uns jedoch auch immer mehr bewusst, dass die Ansichten diesbezüglich sehr individuell sind. Während es sich einige

Logopädinnen durchaus vorstellen könnten, mit diesem Bogen zu arbeiten, wäre für andere noch dies oder das zu verbessern. Es wird uns wahrscheinlich nicht möglich sein, einen Bogen zu entwickeln, der allen Ansichten gerecht wird.

In Bezug auf die Berufserfahrung und dem Zusammenhang in der Bereitschaft zur Verwendung eines Anamnesebogens nach ICF können wir keine aussagekräftigen Schlüsse ziehen. Die gewonnenen Antworten sind zu sehr gestreut, als dass wir aufgrund dieser kleinen Stichprobe eine annähernd wahrheitsgetreue Aussage machen könnten.

Frage 13: Die Struktur nach ICF-CY war für mich klar ersichtlich.

Abb. 19: Antworten auf Frage 13

Zu dieser Abbildung muss man anfügen, dass die vier Teilnehmer, welchen die Struktur nur teilweise ersichtlich war, die ICF-Klassifikation auch nur vom Hören kennen (Anhang, Seite A-46).

In der Hinsicht, dass die meisten Personen mit „stimmt völlig“ geantwortet haben, nehmen wir an, dass es in Bezug auf diesen Punkt keine oder nur geringe Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Die Struktur nach ICF-CY, welche ein wichtiges Ziel bei der Entwicklung unseres Anamnesebogens darstellte, scheint für die meisten Logopädinnen ersichtlich zu sein.

Frage 14: Gab es betreffend der Anwendung des Anamnesebogens irgendwelche Unklarheiten? Wenn ja, welche?

Abb. 20: Antworten auf Frage 14

Für den Grossteil der Befragten gab es in Bezug auf die Anwendung unseres Anamnesebogens keine Unklarheiten (Anhang, Seite A-46).

Zur Art der Unklarheiten wurden von den einzelnen Personen folgende Punkte genannt:

- ◆ **Ressource-Barriere:** „Nicht beurteilbar; war für mich nicht ganz klar.“
- ◆ **Ressource-Barriere:** „Bezieht sich die Beurteilung nur auf die einzelne Frage oder den ganzen Abschnitt?“

- ◆ **Komplexe Fragen:** „Hat ihr Kind Wörter nachgeahmt? Kann ihr Kind Gespräche mit Sprecherwechsel führen?“

Die Ressourcen und Barrieren werden im Manual differenzierter angesprochen. Es könnte sein, dass die betroffenen Personen die diesbezüglichen Informationen im Manual übersehen haben. Hier müssen wir jedoch anmerken, dass die Ressourcen und Barrieren allgemein schwierig zu beurteilen sind. Bei eindeutigem Hinweis auf einen fördernden bzw. hemmenden Faktor kann die Einschätzung jedoch von grosser Bedeutung für die Planung der späteren Massnahmen sein. Eventuell müssen wir im Manual noch genauer darauf hinweisen, dass eine Einschätzung nicht in jedem Fall möglich ist. Die zweite Person, welche ebenfalls eine Aussage über die Ressourcen und Barrieren macht, könnte damit meinen, dass im Anamnesebogen aufgrund dessen Struktur zu wenig ersichtlich wird, ob sich die Einschätzung der Ressourcen und Barrieren nur auf eine einzelne Frage oder auf den ganzen Themenbereich beziehen.

Bei den Unklarheiten bezüglich der komplexen Fragen, wie sie von einer Teilnehmerin angesprochen werden, ist uns nicht ganz klar, was die Teilnehmerin damit meint und was ihr diesbezüglich Unklarheiten verschafft. Es ist uns deshalb auch nicht möglich, weitere Interpretationen und Verbesserungen daraus abzuleiten.

Aufgrund der wenigen vorhandenen Unklarheiten interpretieren wir unseren entwickelten Anamnesebogen in Verbindung mit dem zusätzlichen Manual als verständlich.

Frage 15: Allgemeine Verbesserungsvorschläge oder Anregungen zum neu entwickelten "ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES":

Wie der Tabelle im Anhang auf Seite A-47 zu entnehmen ist, nennen insgesamt neun Personen Verbesserungsvorschläge zu folgenden Themen:

- ◆ **Zeiteffektivität**
- ◆ **mehr Platz für Notizen** (4 Personen)
- ◆ **Änderung der Reihenfolge**
- ◆ **Sprachliche Einschränkungen konkreter erfragen**
- ◆ **zusätzliches Beinhalten folgender Fragen/Bereiche:** Zeitbedarf des Anamnesegesprächs, Individuationsentwicklung (Fremden, Trotzen), Angaben von Personen, welche das Kind für die Logopädie angemeldet haben, Sprachverständnis in Interaktion mit fremden Personen, Reaktionen der Eltern/Bezugspersonen auf Nichtverstehen des Kindes
- ◆ **Präzisierung** von Auswahlantworten im Anamnesebogen: oft/manchmal/nie
- ◆ **Umformulierung** von Fragen: Spielt das Kind lieber alleine oder kann es beides?

Die Person, die den Einbezug der Individualentwicklung bei jüngeren Kindern erwähnt, hat die Anamnese bei einem 3-jährigen Kind durchgeführt. Dies entspricht nicht mehr den Altersempfehlungen, die wir für unseren

Anamnesebogen vorgesehen haben. Die Altersgrenzen, die wir im Manual angeben, scheinen somit zumindest für die untere Grenze gut begründet zu sein (Kapitel 6.5), wenn man dies basierend auf einem einzigen Kommentar so sagen kann.

Ein zentrales Problem scheint der Platz für die Notizen zu sein. Da unser Bogen eine sehr inhaltsreiche Anamnese hergibt und wir auch bei der Entwicklung des Bogens auf die Platzbeschränkung geachtet haben, können wir dieses Problem nachvollziehen.

Jene Person, welche die Reihenfolge der Themen ändern würde, beschreibt ein eher individuelles Problem. Von uns wurden diese bewusst nach einem Schemata angeordnet. Eine Vergrößerung der Stichprobe könnte Aufschluss darüber geben, ob die Änderung der Reihenfolge generell gewünscht wird.

Im Hinblick auf die Erfassung von Qualität und Quantität der sprachlichen Einschränkungen verweisen wir auf weitere diagnostische Mittel. Deshalb würden wir diese im Bogen nicht konkreter erfassen. Jedoch müsste man bei der Person, welche diesen Verbesserungsvorschlag nannte, nachfragen, um eine genauere Beschreibung ihrer Vorstellungen zu erhalten.

Die zusätzlich gewünschten Fragen/Bereiche, die Präzisierung von den Antwortmöglichkeiten oft/manchmal/nie sowie die Umformulierung einer Frage nehmen wir als Verbesserungsvorschläge zur Kenntnis und könnten uns vorstellen, diese in einer zweiten Version des Anamnesebogens für SES umzusetzen.

Frage 16: Ihre Meinung zum "ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES

Die allgemeine Meinung der Evaluationsteilnehmer zu unserem Anamnesebogen (Version 0) haben wir nach verschiedenen Kriterien sortiert: Verbesserungsbedürftige, positive und neutrale Elemente (Anhang A-48). Diese stellen wir nachfolgend in Tabellenform vor.

Tab. 9: Verbesserungsbedürftige Elemente

Verbesserungsbedürftige Elemente	
Eltern fanden Fragen sehr detailliert, das Gespräch dauerte ihnen zu lange	2 Personen
noch viel Arbeit vor uns (Verbesserungen)	1 Person
für kleinere Störungen zu umfangreich	1 Person
Reihenfolge der Themenkreise allgemein soll geändert werden	2 Personen
Ausbau des Themas Mehrsprachigkeit	1 Person
Etwas zu psychologisch	1 Person

Tab. 10: Positive Elemente

Positive Elemente	
differenzierter, übersichtlicher und klar verständlicher Bogen	8 Personen
tolles, gut brauchbares Arbeitsinstrument	2 Personen
gut (ohne weitere Begründung)	4 Personen

gute Grundlage	3 Personen
gute Einteilung der Fragen in verschiedene Themenfelder	1 Person
soziales, medizinisches und psychologisches Themenfeld enthalten wichtige und gute Fragen	je 1 Person
in angemessener Zeit durchführbar (Dies wurde jedoch nur von einer Person erwähnt)	1 Person
Ressourcen sind klar ersichtlich	3 Personen
Handlich dank Ankreuzverfahren	1 Person
gute Gespräche, die sich aus der Anwendung des Bogens ergaben	1 Person
gerne weiter verwenden/ausprobieren	2 Personen

Tab. 11: Neutrale Elemente

Neutrale Elemente	
Fragen müssen dem Gesprächspartner angepasst werden	1 Person

Die allgemeine Meinung zu unserem Anamnesebogen fällt deutlich positiv aus. Wir scheinen mit unserer Arbeit ein gesamthaft zufriedenstellendes Instrument mit gehaltvollen Resultaten entwickelt zu haben, das eine gute Grundlage bildet und gerne auch weiter angewendet werden würde. Dabei sind wir uns über die umfangreichen Inhalte durchaus bewusst. Jedoch entsteht vielleicht ein zufriedenstellendes Anamnesegespräch gerade aus Fragen, welche das Umfeld des Kindes möglichst weit umfassen. Das hypothesengeleitete Nachfragen sollte dabei zusätzlich unbedingt genutzt werden, auch aus Rücksicht auf die Eltern. Die Angaben zu den Verbesserungsvorschlägen werden einen entscheidenden Teil zur Herleitung der Version 1 beitragen. Persönlich denken wir, dass über die allgemeine Meinung der Anwenderinnen wertvolle Schlüsse gezogen werden können – schliesslich widerspiegelt diese den allgemeinen Eindruck und wird dafür massgebend sein, ob und in wie fern die Anwenderinnen zukünftig bereit sein werden, ein neues Instrument nach ICF anzuwenden oder nicht.

8.2 Überlegungen zur Herleitung der Version 1

Anhand der Evaluationsergebnisse und unseren dazugehörigen Interpretationen, folgen in diesem Kapitel einige Überlegungen zu einer zukünftigen Version 1 des „ICF-CY orientierten Anamnesebogens für Kinder mit SES“, ausserhalb des Rahmens dieser Arbeit.

Die Veränderungen, die wir bei einer überarbeiteten Version vornehmen würden, basieren auf den konkreten Verbesserungsvorschlägen aus den verschiedenen Fragen des Evaluationsfragebogens. Die Auswahl dieser Veränderungen geschieht wiederum aufgrund unserer persönlichen Ansichten.

In Tabellenform stellen wir die Veränderungen vor, die wir vornehmen würden.

Tab. 12: Mögliche Veränderungen in der Version 1

Verbesserung:	Begründung:
Zwischenstufe bei oft / manchmal / nie	Eine zusätzliche Abstufung sagt mehr aus und liefert der Therapeutin genauere Informationen.
Den Bereich Mehrsprachigkeit ausbauen: Weitere Fragen: „Seit wann spricht das Kind in welcher Sprache?“ „Wie sind die Fähigkeiten in der Muttersprache?“ etc.	Wichtiger Bereich, der bei einer SES zu berücksichtigen ist (Kapitel 4.4.3). Zudem können dadurch bessere Informationen zu fördernden und hemmenden Faktoren gewonnen werden.
Fragen einfügen: Wird Ihr Kind von Fremden verstanden? Wie reagieren Sie, wenn Sie Ihr Kind nicht verstehen?	Wichtige Fragen in Bezug auf die Umweltfaktoren
Frage nach Medienkonsum (TV, PC)	Wichtige Frage für den Bereich Aktivität und Partizipation
Platz, um Meinungen von Kinderarzt / Lehrpersonen zu notieren.	Einstellungen der Personen aus dem sozialen Umfeld des Kindes. Die Verbesserung begründet sich jedoch aus rein praktischen Gründen; alles kann in einem Dokument festgehalten werden.
Mehr Platz für Notizen bei einzelnen Fragen.	Der Platzmangel war unter anderem auch Grund dafür, dass nicht hypothesengeleitet nachgefragt wurde.
Manual überarbeiten: Ressourcen und Barrieren genauer erklären.	Im jetzigen Manual scheint es einige wenige Unklarheiten in Bezug auf die Einschätzung der Ressourcen und Barrieren zu geben.

Im Folgenden einige Anmerkungen zu Verbesserungsvorschlägen, die wir im Rahmen einer nachfolgenden Überarbeitung aus unterschiedlichen Gründen nicht berücksichtigen werden.

- ◆ **Reihenfolge der Themen:** Wir haben die Reihenfolge bewusst so gewählt, um dem Beziehungsaufbau möglichst entgegen zu kommen. Da die Frage nach der Themenanordnung sowieso eine sehr individuelle Ansicht ist, wird es auch bei einer Anpassung wieder Personen geben, die es gerne anders hätten.
- ◆ **Kurzversion:** Liegt zwar nicht in unserem Sinne, wäre aber eine Möglichkeit für eine weitere Arbeit (Kapitel 10.4).

- ◆ **Zeiteffektivität:** Die Verbesserung der Zeiteffektivität scheint schwierig zu sein. Es wurde mehrfach erwähnt, dass im Prinzip alle Items wichtig sind und keines von vornherein weggelassen werden sollte. Allenfalls könnte im Manual verstärkt darauf hingewiesen werden, dass ein hypothesengeleitetes Vorgehen erwünscht ist und nicht alle Fragen gestellt werden müssen, wenn dies nicht als relevant angesehen wird.
- ◆ **Fragen zur Individualentwicklung:** Informationen zur Individualentwicklung, wie beispielsweise Trotzen und Fremden, würden wir deshalb nicht einbauen, weil sie nicht dem empfohlenen Altersbereich entsprechen, für den wir unseren Anamnesebogen konstruiert haben.

9 Beantwortung der Fragestellung

Im Folgenden wird die unserer Arbeit zu Grunde liegende Fragestellung der Übersicht halber nochmals vollständig aufgeführt. Danach geben wir Aufschluss über die einzelnen Teilfragestellungen. Für die Beantwortung der Fragestellung dienen uns die Ergebnisse und Interpretationen der Evaluation.

- 1) Kann ein auf der Struktur der ICF-CY basierter Anamnesebogen (für Kinder mit SES im Alter von 4 bis 8 Jahren) dazu beitragen, dass...
 - a) die gewonnenen Informationen als gute Grundlage zur Therapieplanung dienen?
 - b) hypothesengeleitetes Fragen unterstützt wird?
 - c) das Anamnesegespräch zeiteffektiv durchgeführt werden kann?
- 2) Bevorzugen Logopädinnen/Logopäden einen auf der ICF/ICF-CY basierten Anamnesebogen gegenüber bekannten Verfahren?

Beantwortung der Frage 1: Ist die Struktur nach ICF-CY ersichtlich?

Für die Beantwortung der folgenden Fragestellung sind folgende Fragen aus dem Evaluationsbogen von Bedeutung: Frage 13 (Seite 54).

Die grundlegende Frage unserer Fragestellung ist jene nach der Struktur der ICF-CY. Ist es uns gelungen, einen Anamnesebogen nach Struktur der ICF-CY zu entwickeln? Wie sich aus Frage 13 unseres Evaluationsfragebogens schliessen lässt, ist die die Struktur für einen Grossteil der Befragten ersichtlich. Demnach können wir unsere erste Frage bejahen. Wir haben das Ziel erreicht, einen Anamnesebogen zu konstruieren, in dem die Struktur der ICF-CY klar ersichtlich ist, auch für Personen, denen die Klassifikation nur vom Hören bekannt ist.

Beantwortung der Frage 1a: Kann ein auf der Struktur der ICF-CY basierter Anamnesebogen (für Kinder mit SES im Alter von 4 bis 8 Jahren) dazu beitragen, dass die gewonnenen Informationen als gute Grundlage zur Therapieplanung dienen?

Für die Beantwortung der folgenden Fragestellung sind folgende Fragen aus dem Evaluationsbogen von Bedeutung: Fragen 1, 2, 3 und 4 (ab Seite 45).

In Anbetracht der Ergebnisse der Evaluation können wir sagen, dass ein nach ICF-CY strukturierter Anamnesebogen grundsätzlich als gute Grundlage zur Therapieplanung dienen kann. Eine gute Grundlage heisst für uns, dass die Bereiche der Aktivität und Partizipation sowie auch die Umweltfaktoren durch die Anamneseerhebung ermittelt werden. Dies wurde von den Evaluationsteilnehmern grösstenteils bestätigt. Auch die Einschätzung von fördernden und hemmenden Faktoren kann der Therapieplanung dienen. Die befragten

Fachpersonen wiesen jedoch auch darauf hin, dass das Erkennen dieser Faktoren nicht immer einfach ist und eine umfassende Abklärung der sprachlichen Fähigkeiten des Kindes sowieso in jedem Fall zwingend ist.

Unter Einbezug und Umsetzung einiger Verbesserungsvorschläge aus Frage 4 sehen wir unseren Anamnesebogen nach der Struktur der ICF-CY durchaus als gute Informationssammelstelle für die Grundlage einer nachfolgenden Therapie.

Beantwortung der Frage 1b: Kann ein auf der Struktur der ICF-CY basierter Anamnesebogen (für Kinder mit SES im Alter von 4 bis 8 Jahren) dazu beitragen, dass hypothesengeleitetes Fragen unterstützt wird?

Für die Beantwortung der folgenden Fragestellung sind folgende Fragen aus dem Evaluationsbogen von Bedeutung: Fragen 5, 6 und 7 (ab Seite 48).

Wie aus den Antworten der Evaluationsteilnehmer ersichtlich wird, ist das hypothesengeleitete Nachfragen mit unserem „ICF-CY orientierten Anamnesebogen für Kinder mit SES“ gut möglich. Die Wichtigkeit des hypothesengeleiteten Vorgehens scheint allgemein bedeutend und wird beinahe als selbstverständlich angesehen. Wenn man also bei der Konstruktion eines Anamnesebogens bestimmte Kriterien beachtet, die dem hypothesengeleiteten Nachfragen entgegenkommen, kann man dies gewährleisten. Die Erfahrung mit einem Anamneseschema spielt insofern eine Rolle, dass die zunehmende Vertrautheit mit dessen Struktur ein freieres Gespräch ermöglicht, bei dem leichter individuell auf den Gesprächspartner eingegangen werden kann.

Beantwortung der Frage 1c: Kann ein auf der Struktur der ICF-CY basierter Anamnesebogen (für Kinder mit SES im Alter von 4 bis 8 Jahren) dazu beitragen, dass das Anamnesegespräch zeiteffektiv durchgeführt werden kann?

Für die Beantwortung der folgenden Fragestellung sind folgende Fragen aus dem Evaluationsbogen von Bedeutung: Fragen 8, 9, 10 und 11 (ab Seite 49).

Unser „ICF-CY orientierter Anamnesebogen für Kinder mit SES“ kann nicht als zeiteffektiv bezeichnet werden. Grund dafür sind unter anderem die vielfältigen Inhalte, welche einen sehr detaillierten Anamnesebogen ergeben. Diese Vielseitigkeit wird jedoch gerade durch die Struktur nach ICF hervorgerufen. Um dieser Struktur gerecht zu werden, müssen die verschiedenen Komponenten und deren Inhalte Teil des Anamnesegespräches werden. Wiederum spielt aber auch der Faktor der Erfahrung mit dem Anamnesebogen eine wichtige Rolle. So kann das Anamnesegespräch deutlich verkürzt werden, wenn hypothesengeleitet vorgegangen wird und nicht relevant erscheinende Bereiche übersprungen oder nur kurz angeschnitten werden.

Da die Zusammenarbeit mit den Eltern und das dafür nötige Vertrauen gerade im Arbeiten nach ICF sehr wichtig sind, stellt sich für uns nun die Frage, wie förderlich ein kurzes Anamnesegespräch wirklich ist. Hier scheinen die subjektiven Ansichten der einzelnen Fachpersonen weit auseinander zu gehen.

Beantwortung der Frage 2: Bevorzugen Logopädinnen/Logopäden einen auf der ICF/ICF-CY basierten Anamnesebogen gegenüber bekannten Verfahren?

Für die Beantwortung der folgenden Fragestellung sind folgende Fragen aus dem Evaluationsbogen von Bedeutung: Frage 12 (ab Seite 52).

Grundsätzlich werden die Effekte der Anwendung der ICF-Klassifikation in der Anamnese als positiv angesehen. Das ressourcenorientierte Vorgehen und hypothesengeleitete Nachfragen stösst auf grosse Zustimmung. Da die Frage 12 jedoch von allen Teilnehmenden falsch interpretiert wurde, können wir die Frage 2 unserer Fragestellung nicht genau beantworten.

Der strukturierte Anamnesebogen stösst auf viele positive Meinungen. Die detailliert angesprochenen Bereiche rufen bei den Anwenderinnen je nachdem Genugtuung oder eine eher ablehnende Haltung hervor. Die Zeiteffektivität nimmt wohl die grösste Rolle ein bei den Argumenten, welche gegen die Benutzung eines ICF-CY strukturierten Anamnesebogens sprechen.

10 Diskussion

Rückblickend auf unser Entwicklungsprojekt sollen in diesem Kapitel die wichtigsten Befunde zusammengefasst sowie Schlussfolgerungen für die logopädische Praxis gezogen werden. Die kritische Reflexion des Vorgehens, ein Ausblick auf mögliche Weiterführungen und ein persönliches Fazit über die vorliegende Arbeit schliessen dieses Kapitel ab.

10.1 Zusammenfassung der wichtigsten Befunde

Die relevanten Punkte zusammenfassend, können wir sagen, dass wir mit dem entwickelten „ICF-CY orientierten Anamnesebogen für Kinder mit SES“ eine gute Grundlage für die logopädische Anamneseerhebung unter Berücksichtigung der ICF geschaffen haben. Die umfassenden Informationen zu den verschiedenen Lebensbereichen des Kindes, welche man im Kontakt mit den Bezugspersonen des Kindes gewinnt, dienen als Basis für eine nachfolgende Therapiemassnahme. Hypothesengeleitetes Nachfragen ermöglicht eine genaue Erfassung der sprachlichen Einschränkungen. Unterstützt wird ein hypothesengeleitetes Vorgehen unter anderem durch die Vertrautheit mit dem Bogen und dessen Struktur. Eine zeiteffektive Durchführung der Anamnese mit unserem Bogen ist nicht für alle Personen erreicht. Dazu muss angemerkt werden, dass die Durchführungszeit durch hypothesengeleitetes Erfragen, noch weiter verkürzt werden könnte. Auf grosse Zustimmung im ICF-CY orientierten Anamnesebogen stösst vor allem der ressourcenorientierte Blickwinkel.

Die unterschiedlichen Verbesserungsvorschläge haben wir mit grossem Interesse zur Kenntnis genommen. Im Sinne einer weiteren Überarbeitung sind einige dieser Ideen in unsere Überlegungen zur Herleitung der Version 1 (Kapitel 8.2) eingeflossen. Andere wiederum konnten in Bezug auf die Überarbeitung nicht weiter beachtet werden, da es sich um zu sehr subjektive Ansichten einzelner Personen handelte. Eine Lösung für ein Endresultat, das auf die Bedürfnisse aller Fachpersonen zugeschnitten ist, gibt es unserer Meinung nach nicht.

10.2 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die logopädische Praxis

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit erhielten wir einen differenzierten Einblick ins Themenfeld der Anamnese im Zusammenhang mit ICF orientiertem Arbeiten, das während dem Studium nur oberflächlich angesprochen wurde. Wir haben das Gefühl, dass uns die vorliegende Arbeit einige konkrete Ideen in Bezug auf die sinnvolle Durchführung einer Anamnese und die Zusammenarbeit mit den Eltern gebracht hat. Der entwickelte Anamnesebogen wird uns persönlich als Grundlage bei unserem Berufseinstieg im Sommer dienen. Durch die Evaluation kamen wir zu unterschiedlichen Vorschlägen, wie sich der Bogen noch praktischer gestalten liesse. Da die überarbeitete Version des Anamnesebogens nicht mehr im Rahmen dieser Arbeit erscheinen wird, dienen uns einige dieser Ideen auch in persönlicher Hinsicht für unsere zukünftige Arbeit als Logopädinnen.

Auch ist uns im Zusammenhang mit unserer späteren Tätigkeit die Konfrontation mit dem Thema Zeit bewusst. Nicht an jeder Arbeitsstelle wird den Therapeutinnen gleich viel Zeit für die Anamnesegespräche zur Verfügung

stehen. Wir denken, dass aus diesem Grund auch jede angehende Logopädin selbst entscheiden muss, wie sie diese Problematik für sich selbst am besten lösen kann. Die Frage, ob man allfällig auf Kosten des Vertrauensaufbaus eine weniger detaillierte Anamnese macht oder ob man die Beziehung zu den Bezugspersonen vorzieht und dafür die Konsequenz eines längeren Gesprächs auf sich nimmt, muss wahrscheinlich bei jedem einzelnen Fall wieder neu entschieden werden.

Die Möglichkeit des individuellen, hypothesengeleiteten Nachfragens sollte wenn immer möglich gegeben sein. Da es gerade im Bereich der kindlichen Spracherwerbsstörungen eine Vielzahl an verschiedenen Störungsbildern gibt, ist es unerlässlich, die einzelnen Fragen sorgfältig und überlegt auszuwählen und an das jeweilige Störungsbild anzupassen. Wir möchten auch nochmals darauf hinweisen, dass wir unseren Anamnesebogen für den Altersbereich von vier bis acht Jahren optimiert haben. Ausserhalb dieses Bereiches muss mit grösseren Anpassungen gerechnet werden.

Wie wir aus den Ergebnissen der Evaluation schliessen, ist der Anamnesebegriff immer von der subjektiven Sichtweise der Therapeutinnen geprägt. Schon bei der Entwicklung unseres „ICF-CY orientierten Anamnesebogens für Kinder mit SES“ liess es sich nicht umgehen, dass wir unsere persönlichen Entscheidungen mit einfliessen liessen. Ein Konstrukt, das den Bedürfnissen Aller entspricht, scheint uns unmöglich. Schliesslich wählt sich jede Fachperson jene Fragen aus, die ihr geeignet erscheinen und führt die Anamnese auf die Weise durch, wie es ihr am meisten liegt. Wir sind jedoch der Meinung, dass sich die Subjektivität mit einem vorliegenden Produkt, wie dem unseren, durchaus auch beeinflussen lässt.

10.3 Reflexion

Das Erarbeiten der Bachelorthese zu zweit erwies sich trotz des Austauschsemesters von Jasmin als positiv. Die erforderte Kooperation sowie die Kommunikation zwischen uns als auch der Betreuerin erlebten wir als angenehm. Durch klare Absprachen und Arbeitszuteilungen über Mail und Telefon wusste jede von uns, was zu tun war und es ergab sich eine gute Mischung aus Eigenarbeit und Zusammenarbeit. Die Erfahrungen im Zusammenhang mit der Bachelorarbeit empfinden wir als grosse Bereicherung.

Im Allgemeinen ermöglichte uns die Arbeit eine wertvolle Vertiefung der theoretischen Grundlagen. Zudem brachte die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur viel Neues und Lehrreiches mit sich. Die Entwicklung des Anamnesebogens und dessen anschliessende Evaluation sind in dem Sinne bereichernd, dass wir einen Überblick über verschiedene Meinungen und Gewohnheiten gewannen, auch wenn es nicht möglich sein wird, all diesen gerecht zu werden.

Insgesamt erwies sich unser methodisches Vorgehen als gut. Der Gesamtprozess der Entwicklung des Anamnesebogens, der Planung der Evaluation sowie deren Auswertung entpuppten sich aber auch als sehr arbeitsaufwendig. Zu Beginn stellte sich uns die Frage, ob wir die Entwicklung des Anamnesebogens ins Zentrum unserer Arbeit stellen wollten oder ob dessen Evaluation ebenfalls Teil der Arbeit werden sollte. Wir entschieden uns deshalb für die Evaluation, weil wir uns nicht sicher waren, ob die alleinige Entwicklung des Bogens genügend hergegeben hätte, stand uns doch ein solides Ausgangsmodell als Basis zur Verfügung. Im Nachhinein sind wir der Meinung,

dass wir uns hinsichtlich des uns zur Verfügung stehenden Zeitrahmens auf die Entwicklung des Bogens beschränken hätten können. Es ist uns durchaus bewusst, dass die Evaluation aufgrund der kleinen Stichprobe keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit besitzt. Auch entspricht das Ziehen von Schlussfolgerungen, die auf die Grundgesamtheit angewendet werden können, einer Utopie. Unsere Folgerungen stellen lediglich Vermutungen dar.

Die bei der Evaluation angewendete Methodik des schriftlichen Befragens anhand eines Fragebogens brachte auch gewisse Einschränkungen zum Vorschein. So hätte eine mündliche Befragung der Anwenderinnen mögliche Fehlinterpretationen unsererseits ausgeschlossen und auch auf falsch verstandene Fragen der Teilnehmerinnen hätten wir eingehen können. Die mündliche Befragung und deren zeitlich aufwendige Auswertung wären uns im zur Verfügung stehenden Zeitrahmen jedoch nicht möglich gewesen.

Obwohl wir einigen Punkten unserer Arbeit kritisch gegenüberstehen, sehen wir unser Entwicklungsprojekt als einen bedeutenden Schritt in der Thematisierung der ICF-CY-Klassifikation im Anwendungsbereich der Anamnese. Aufgrund der durchaus vielen positiven Rückmeldungen und Meinungen zu unserem Anamnesebogen sind wir mit unserer erreichten Arbeit zufrieden und freuen uns über ein Produkt, das zweifellos noch Verbesserungspotential besitzt, jedoch als gut strukturierte Grundlage dient.

10.4 Ausblick

Hinsichtlich einer möglichen Publikation unseres nach „ICF-CY strukturierten Anamnesebogens für Kinder mit SES“ scheint uns die Anpassung der in dieser Arbeit entwickelten Version 0 an eine mögliche Version 1 einer der wichtigsten noch bevorstehenden Schritte zu sein. Dies könnte beispielsweise anhand unserer Überlegungen zur Herleitung der Version 1 (Kapitel 8.2) sowie einer zweiten Evaluation mit grösserer Stichprobe im Rahmen einer weiteren Bachelorarbeit an der HfH erfolgen. Eine erwähnte weitere Evaluation würde die von uns festgesetzten Änderungen bestätigen oder gegebenenfalls noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten ans Licht bringen.

Im Sinne einer Reduktion subjektiver Sichtweisen bei der Entwicklung des Anamnesebogens könnte dessen Rekonstruktion auch in einer Gruppe von Logopädinnen und anderen Fachleuten, welche sich um das Kind bewegen, erfolgen. Das so entstandene Resultat würde somit verschiedenen Bedürfnissen und Meinungen gerecht werden.

Ebenfalls in Betracht ziehen könnte man die Entwicklung eines Elternfragebogens nach ICF-CY zusätzlich zum Anamnesebogen. Da das Thema Zeit im Arbeitsfeld der Logopädinnen eine immer grössere Rolle spielt, greifen bereits einige Therapeutinnen auf die kombinierte Anamneseerhebung zurück, bei welcher die Eltern einzelne Fragen anhand eines Fragebogens bereits vor dem eigentlichen Anamnesegespräch beantworten. Die Schwierigkeit dabei wird sein, möglichst klare und einfach verständliche Fragen zu finden, da Fragen ohne Unterstützung einer Therapeutin bearbeitet werden müssen. Dies ist vor allem hinsichtlich Familien mit Immigrationshintergrund wichtig. Nicht selten fehlen dort grundlegende Kenntnisse der deutschen Sprache bzw. der Schriftsprache. Auch könnten sich eine Überforderung beim selbstständigen Ausfüllen des Fragebogens und ein damit verbundenes Gefühl der Hilfslosigkeit negativ auf den Beziehungsaufbau auswirken.

10.5 Schlusswort

Die vorliegende Arbeit ermöglichte uns eine intensive Auseinandersetzung mit den Themen ICF/ICF-CY und Anamnese. Der Prozess zur Beantwortung der als Grundlage formulierten Fragestellung erwies sich sowohl als aufwendig als auch herausfordernd. Trotz der individuellen Sichtweisen, wenn es um die Durchführung eines Anamnesegesprächs geht, erachten wir die Thematik auch in Zukunft als bedeutend, vor allem in einer Zeit, in der das Arbeiten nach ICF immer mehr an Bedeutung gewinnt. Für die persönliche spätere Arbeit haben wir mit unserem Anamnesebogen sicherlich einen wichtigen Meilenstein gelegt.

Literaturverzeichnis

- Audeoud, M. (2011). *Entwicklungsprojekt*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Beling-Lambek, R. (2011). Armut und Sprachentwicklungsstörungen. Zusammenfassung der Ergebnisse einer qualitativen Studie. *Logos interdisziplinär*, 19 (2), 84-89.
- Benesch, M. & Raab-Steiner, E. (2008). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung*. (1. Auflage). Wien: Facultas-Verlags- und Buchhandels AG.
- Bloom, P. (2002). *How Children Learn the Meanings of Words*. (1st ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
- Bortz, J. & Döring, N. (2002). *Forschungsmethoden und Evaluation. Für Human- und Sozialwissenschaftler*. (3. Auflage). Berlin: Springer-Verlag.
- Bortz, J. & Schuster, C. (2010). *Statistik. Für Human- und Sozialwissenschaftler*. (7. Auflage). Berlin: Springer-Verlag.
- Brunner, R. (2010). *Entwicklungspsychopathologie*. (FS 2010). Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Dahmer, J. (2006). *Anamnese und Befund. Die symptomorientierte Patientenuntersuchung, fächerübergreifend - interaktiv - praxisbezogen*. (10. Auflage). Stuttgart: Thieme.
- Dannenbauer, F.M. (2007). Spezifische Sprachentwicklungsstörung. In: M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Lexikon der Sprachtherapie* (S. 292-299). Stuttgart: Kohlhammer.
- Fuller, D. R., Pimentel J. T. & Peregoy, B. M. (2011). *Applied Anatomy and Physiology for Speech-Language Pathology and Audiology*. Baltimore, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Geissmann, H. (2011). Spielentwicklung. (FS 2011). Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Gräf, L. (1999). Optimierung von WWW-Umfragen. Das Online Pretest-Studio. In: B. Batinic, A. Werner, L. Gräf, W. Bandilla, (Hrsg.), *Online research. Methoden, Anwendungen und Ergebnisse* (S. 159-178). Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie.
- Grimm, H. (2003). *Störungen der Sprachentwicklung. Grundlagen, Ursachen, Diagnose, Intervention, Prävention*. (2. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Grötzbach, H. & Iven, C. (Hrsg.). (2009). *ICF in der Sprachtherapie. Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis*. (1. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Grüne, S. & Schölmerich, J. (2007). *Anamnese, Untersuchung, Diagnose*. (1. Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.

- Gumpert, M., Korntheuer, P. & Vogt, S. (2010). Der Anamneseleitfaden zum Sprach- und Sprecherwerb. *Forum Logopädie*. 24 (5), 14-19.
- Güthoff, S. & Rosenecker, J. (2008). Anamneseerhebung. In: Rosenecker, J. & Schmidt, H. (Hrsg.), *Pädiatrische Anamnese, Untersuchung, Diagnose*. (3-15). Heidelberg: Springer.
- Kannengieser, S. (2009). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. (1. Auflage). München: Elsevier.
- Keenan, T. & Evans, S. (2009). *An Introduction to Child Development*. (2nd ed.). London: SAGE.
- Kessler, B. & Schmidt, L. (1976). *Anamnese. Methodische Probleme, Erhebungsstrategien und Schemata*. (1. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Lechta, V., (2002). *Symptomatische Sprachstörungen. Sprachstörungen bei Kindern mit Behinderung und sprachheilpädagogische Behandlung*. (1. Auflage). Rieden: Julius Klinkhardt Verlag.
- Harris, M. (1992). *Language Experience and Early Language Development. From Input to Uptake*. (1. Auflage). Hove: Erlbaum.
- Hultsch, E. (2008). *Methoden der Datenerhebung und -Auswertung. Studienskript Hermeneutik..* Internet: http://i1.phst.at/fileadmin/i1/ws200809/hermeneutik_skiptum.pdf [23.1.2012]
- Jungehülsing, M. (2011). Periphere Sprechwerkzeuge. In: J. Siegmüller & H. Bartels (Hrsg.), *Leitfaden. Sprache, Sprechen, Stimme, Schlucken* (S. 8-17). München: Elsevier.
- Mayer, H.O. (2008). *Interview und schriftliche Befragung. Entwicklung Durchführung Auswertung*. (4. Auflage). München: Oldenbourg.
- Meier, U. (2010). *Entwicklungspsychologie. Jean Piaget*. (FS 2010). Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- McAllister, A., Lindestad P-Å & Södersten, M. *Röststörningar hos barn och ungdomar*. In: B. Hammarberg, L. Hartelius & U. Nettelblatt (Hrsg.), *Logopedi* (S. 279-286.). Lund: Studentlitteratur.
- Mittler, T. (2006). *Sprach- und beziehungsförderliche Elternkompetenzen bei sprachauffälligen Kindern*. (1. Auflage). Hamburg: Dr. Kova.
- Narula, U. (2006). *Handbook of Communication. Models, Perspectives, Strategies*. (1. Auflage). New Delhi: Atlandic.
- Nettelblatt, U., Samuelsson, Ch., Sahlén, B. & Ors, M. (2008). Språkstörningar hos barn och ungdomar – allmän del. In: B. Hammarberg, L. Hartelius & U. Nettelblatt (Hrsg.), *Logopedi* (S. 125-138.). Lund: Studentlitteratur.
- Raad, B. (2000). *The Big Five Personality Factors. The psycholexical approach to personality*. (1. Auflage). Seattle: Hogrefe and Huber Publishers.

- Rohrer, H. (2011). *Myofunktionelle Störungen*. (FS 2011). Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Salameh, E. (2008). Språkstörning i kombination med flerspråkighet. In: B. Hammarberg, L. Hartelius & U. Nettelblatt (Hrsg.), *Logopedi* (S. 95 - 103). Lund: Studentlitteratur.
- Seglias, T. (2010). *Voraussetzungen des Schriftspracherwerbs*. (FS 2010). Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Sjögreen, L. & Lohmander, A. (2008). Oralmotorik, joller och tidig talutveckling. In: B. Hammarberg, L. Hartelius & U. Nettelblatt (Hrsg.), *Logopedi* (S. 95 - 103). Ort: Studentlitteratur.
- Steigerwald, F. (2001). *Psychologie, Soziologie und Pädagogik. Band 11*. (4. Auflage). München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Weinrich, M. & Zehner, H. (2008). *Phonetische und phonologische Störungen bei Kindern*. (3. Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- WHO (2005). *ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health*. Geneva. Deutsche Version über www.dimdi.de [24.01.2012]
- WHO (2007). *ICF-CY - International Classification of Functioning, Disability and Health. Children and Youth Version*. (1. Auflage). Geneva: WHO Press.
- Zollinger, B. (2004). *Die Entdeckung der Sprache*. (6. Auflage). Bern: Haupt Verlag.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: ICF-Modell der bio-psycho-sozialen Komponenten von Gesundheit & Krankheit (WHO, 2005, S.23)	15
Abb. 2: Interaktionsmodell der Kommunikation (vgl. Narula, 2006, S. 16)	22
Abb. 3: Sprach und Kommunikation im Kontext der kindlichen Entwicklung (Rohner & Schnyder, 2011)	25
Abb. 4: Übersicht über die anatomischen Strukturen des Ohrs (vgl. Fuller et al., 2011, S. 300)	26
Abb. 5: Periphere Sprechwerkzeuge - Vokaltrakt (vgl. Jungehülsing, 2011, S. 11)	27
Abb. 6: Aktionsforschung (vgl. Audeoud, 2011)	31
Abb. 7: Geschlecht der Teilnehmenden (Rohner & Schnyder, 2011)	44
Abb. 8: Berufserfahrung der Teilnehmenden (Rohner & Schnyder, 2011)	44
Abb. 9: Bekanntheit der ICF-Klassifikation (Rohner & Schnyder, 2011)	44
Abb. 10: Antworten auf Frage 1 (Rohner & Schnyder, 2011)	45
Abb. 11: Antworten auf Frage 2 (Rohner & Schnyder, 2011)	46
Abb. 12: Antworten auf Frage 3 (Rohner & Schnyder, 2011)	46
Abb. 13: Antworten auf Frage 5 (Rohner & Schnyder, 2011)	48
Abb. 14: Antworten auf Frage 6 (Rohner & Schnyder, 2011)	48
Abb. 15: Antworten auf Frage 8 (Rohner & Schnyder, 2011)	49
Abb. 16: Antworten auf Frage 9 (Rohner & Schnyder, 2011)	50
Abb. 17: Antworten auf Frage 10 (Rohner & Schnyder, 2011)	50
Abb. 18: Antworten auf Frage 12 (Rohner & Schnyder, 2011)	52
Abb. 19: Antworten auf Frage 13 (Rohner & Schnyder, 2011)	54
Abb. 20: Antworten auf Frage 14 (Rohner & Schnyder, 2011)	54

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Die Kunst der Gesprächsführung (vgl. Weinrich & Zehner, 2008, S. 41)	13
Tab. 2: Darstellung einer SES mit Hilfe von einzelnen Codes aus der ICF (Rohner & Schnyder, 2011).....	18
Tab. 3: Meilensteine der Sprachentwicklung (Grimm, 2003, S. 43 f.).....	21
Tab. 4: Spielentwicklung und Sprache (vgl. Geissmann, FS 2011).....	28
Tab. 5: Die Projektphasen unseres Entwicklungsprojektes (Rohner & Schnyder, 2011)	32
Tab. 6: Gründe für das fehlende flexible und individuelle Nachfragen (Rohner & Schnyder, 2011).....	49
Tab. 7: Verbesserung der Zeiteffektivität (Rohner & Schnyder, 2011)	51
Tab. 8: Begründungen (Rohner & Schnyder, 2011)	53
Tab. 9: Verbesserungsbedürftige Elemente (Rohner & Schnyder, 2011).....	56
Tab. 10: Positive Elemente (Rohner & Schnyder, 2011)	56
Tab. 11: Neutrale Elemente (Rohner & Schnyder, 2011)	57
Tab. 12: Mögliche Veränderungen in der Version 1 (Rohner & Schnyder, 2011).....	58

Anhang

Inhaltsverzeichnis

Literaturgestützte Auswahl der einzelnen Codes	A-1
Die Verwendung der ICF-CY Codes im Anamnesebogen (inkl. Ausschlusskriterien)	A-9
„ICF-CY orientierter Anamnesebogen für Kinder mit SES“	A-20
Manual	A-25
Begründung der Fragensauswahl im Evaluationsfragebogen	A-27
Evaluationsfragebogen	A-30
Übersicht über die angeschriebenen Fachpersonen	A-34
E-Mail Versand an die logopädischen Dienste des Kantons St. Gallen	A-35
Erste Informationen zur Evaluation (Juni 2011)	A-36
Informationen zur Durchführung der Evaluation (September 2011)	A-37
Auswertung der Evaluationsfragebögen	A-38
Lebensläufe der Verfasserinnen	A-49

Anhang

Inhaltsverzeichnis

Literaturgestützte Auswahl der einzelnen Codes	A-1
Die Verwendung der ICF-CY Codes im Anamnesebogen (inkl. Ausschlusskriterien)	A-9
„ICF-CY orientierter Anamnesebogen für Kinder mit SES“	A-20
Manual	A-25
Begründung der Fragensauswahl im Evaluationsfragebogen	A-27
Evaluationsfragebogen	A-30
Übersicht über die angeschriebenen Fachpersonen	A-34
E-Mail Versand an die logopädischen Dienste des Kantons St. Gallen	A-35
Erste Informationen zur Evaluation (Juni 2011)	A-36
Informationen zur Durchführung der Evaluation (September 2011)	A-37
Auswertung der Evaluationsfragebögen	A-38

Literaturgestützte Auswahl der einzelnen Codes

ICF - Komponente	ICF-CY Code	Domäne der ICF-CY	Kategorie der ICF-CY	Theoretischer Bezug in dieser Arbeit
Körperfunktionen	b110 - b134	Globale mentale Funktionen	<p><u>b110</u> Funktionen des Bewusstseins</p> <p><u>b114</u> Funktionen der Orientierung</p> <p><u>b117</u> Funktionen der Intelligenz</p> <p><u>b122</u> Globale psychosoziale Funktionen</p> <p><u>b125</u> Dispositionen und intrapersonelle Funktionen</p> <p><u>b126</u> Funktionen von Temperament und Persönlichkeit</p> <p><u>b130</u> Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs</p> <p><u>b134</u> Funktionen des Schlafes</p>	<p>Globale mentale Funktionen allgemein: Die Persönlichkeit des Kindes (Kapitel 4.5.9); <i>(Raad, 2000), (Brunner, 2010)</i></p>
	b140 - b180	Spezifische mentale Funktionen	<p><u>b140</u> Funktionen der Aufmerksamkeit</p> <p><u>b144</u> Funktionen des Gedächtnisses</p> <p><u>b147</u> Psychomotorische Funktionen</p> <p><u>b152</u> Emotionale Funktionen</p> <p><u>b156</u> Funktionen der Wahrnehmung</p> <p><u>b160</u> Funktionen des Denkens</p> <p><u>b163</u> Basale kognitive Funktionen</p> <p><u>b164</u> Höhere kognitive Funktionen</p> <p><u>b167</u> Kognitiv-sprachliche Funktionen</p>	<p>Strukturen und Funktionen des Gehirns (Kapitel 4.5.1); <i>(Kannengieser, 2009)</i> -> siehe oben!</p> <p>Die Persönlichkeit des Kindes (Kapitel 4.5.9); <i>(Raad, 2000), (Brunner, 2010)</i></p> <p>Das auditive/visuelle Wahrnehmungssystem (Kapitel 4.5.3); <i>(Fuller et al., 2011), (Kannengieser, 2009), (Bloom, 2000)</i></p> <p>Die kognitive Entwicklung (Kapitel 4.5.5), Strukturen und Funktionen des Gehirns (Kapitel 4.5.1); <i>(Keenan & Evans, 2009), (Zollinger, 2004), (Kannengieser, 2009)</i> -> siehe oben!</p> <p>-> siehe oben!</p> <p>Die Schritte der Sprachentwicklung (Kapitel 4.1), Die kognitive Entwicklung (Kapitel 4.5.5); <i>(Grimm, 2003), (Kannengieser, 2009), (Keenan & Evans, 2009), (Zollinger, 2004)</i></p>

			<p><u>b172</u> Das Rechnen betreffende Funktionen</p> <p><u>b176</u> Mentale Funktionen, die die Durchführung komplexer Bewegungshandlungen betreffen</p> <p><u>b180</u> Die Selbstwahrnehmung und die Zeitwahrnehmung betreffende Funktionen</p>	Die orale Motorik (Kapitel 4.5.8); (<i>Sjögreen & Lohmander, 2008</i>)
b230 - b240	Hör- und Vestibularfunktionen		<p><u>b230</u> Funktionen des Hörens (Hörsinn)</p> <p><u>b235</u> Vestibuläre Funktionen</p> <p><u>b240</u> Mit den Hör- und vestibulären Funktionen verbundene Empfindungen</p>	Hör- und Vestibularfunktionen allgemein: Das auditive Wahrnehmungssystem (Kapitel 4.5.3); (<i>Fuller et al., 2011</i>), (<i>Kannengieser, 2009</i>)
b310 - b340	Stimm- und Sprechfunktionen		<p><u>b310</u> Funktionen der Stimme</p> <p><u>b320</u> Artikulationsfunktionen</p> <p><u>b330</u> Funktionen des Redeflusses und Sprechrhythmus</p> <p><u>b340</u> Alternative stimmliche Äusserungen</p>	Stimm- und Sprechfunktionen allgemein: Die Sprechorgane (Kapitel 4.5.4); (<i>Fuller et al., 2011</i>), (<i>McAllister et al., 2008</i>)
b435	Funktionen des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems		<u>b435</u> Funktionen des Immunsystems	Diese Kategorie wurde in Bezug auf allfällige Allergien des Kindes miteinbezogen, im Sinne allgemeiner Informationen für die Therapeutin.
b510	Funktionen des Verdauungs-, des Stoffwechsel- und des endokrinen Systems		<u>b510</u> Funktionen der Nahrungsaufnahme	Die orale Motorik (Kapitel 4.5.8); (<i>Sjögreen & Lohmander, 2008</i>)
b730 – b780	Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen		<p>Funktionen der Muskeln:</p> <p><u>b730</u> Funktionen der Muskelkraft</p> <p><u>b735</u> Funktionen des Muskeltonus</p> <p>Funktionen der Bewegung:</p> <p><u>b750</u> Funktionen der motorischen Reflexe</p> <p><u>b760</u> Funktionen der Kontrolle von Willkürbewegungen</p> <p><u>b761</u> Spontanbewegungen</p> <p><u>b765</u> Funktionen der unwillkürlichen Bewegungen</p> <p><u>b770</u> Funktionen der Bewegungsmuster beim Gehen</p> <p><u>b780</u> Mit den Funktionen der Muskeln und der Bewegung in Zusammenhang stehende Empfindungen</p>	Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen allgemein: Die motorische Entwicklung (Kapitel 4.5.7), Die orale Motorik (Kapitel 4.5.8); (<i>Lechta, 2002</i>), (<i>Sjögreen & Lohmander, 2008</i>), (<i>Kannengieser, 2009</i>)

Körperstrukturen	s110	Strukturen des Nervensystems	<u>s110</u> Struktur des Gehirns	Strukturen und Funktionen des Gehirns (Kapitel 4.5.1); <i>(Kannengieser, 2009)</i>
	s210 – s260	Das Auge, das Ohr und mit diesen in Zusammenhang stehende Strukturen	<u>s210</u> Struktur der Augenhöhle <u>s220</u> Struktur des Augapfels <u>s240</u> Struktur des äusseren Ohrs <u>s250</u> Struktur des Mittelohrs <u>s260</u> Strukturen des Innenohrs	Das visuelle/auditive Wahrnehmungssystem (Kapitel 4.5.2 und 4.5.3); <i>(Fuller et al., 2011), (Kannengieser, 2009), (Bloom, 2000)</i>
	s310 – s340	Strukturen, die an der Stimme und dem Sprechen beteiligt sind	<u>s310</u> Struktur der Nase <u>s320</u> Struktur des Mundes <u>s330</u> Struktur des Pharynx <u>s340</u> Struktur des Kehlkopfs	Die Sprechorgane (Kapitel 4.5.4); <i>(Fuller et al., 2011), (McAllister et al., 2008)</i>
	s430	Strukturen des kardiovaskulären, Immun- und Atmungssystems	<u>s430</u> Struktur des Atmungssystems	Die Sprechorgane (Kapitel 4.5.4); <i>(McAllister et al., 2008)</i>
	s710 – s770	Mit der Bewegung in Zusammenhang stehende Strukturen	<u>s710 – s760</u> Struktur der Kopf- und Halsregion, der Schulterregion, der oberen Extremitäten, der Beckenregion, der unteren Extremitäten und des Rumpfes <u>s770</u> Weitere mit der Bewegung in Zusammenhang stehende muskuloskeletale Strukturen	Die motorische Entwicklung (Kapitel 4.5.7); <i>(Lechta, 2002), (Sjögreen & Lohmander, 2008), (Kannengieser, 2009)</i> Die orale Motorik (Kapitel 4.5.8); <i>(Sjögreen & Lohmander, 2008), (Rohrer, 2011)</i>
Aktivität & Partizipation	d110 – d177	Lernen und Wissensanwendung	Bewusste sinnliche Wahrnehmungen: <u>d110</u> Zuschauen <u>d115</u> Zuhören <u>d120</u> Andere bewusste sinnliche Wahrnehmungen	Das visuelle Wahrnehmungssystem (Kapitel 4.5.2); <i>(Fuller et al., 2011), (Bloom, 2000)</i> Das auditive Wahrnehmungssystem (Kapitel 4.5.3); <i>(Fuller et al., 2011), (Kannengieser, 2009)</i>

			<p style="text-align: center;">Elementares Lernen:</p> <p><u>d130</u> Nachmachen, nachahmen</p> <p><u>d131</u> Lernen durch Handlungen mit Gegenständen</p> <p><u>d132</u> Informationen erwerben</p> <p><u>d133</u> Sprache erwerben</p> <p><u>d134</u> Zusätzliche Sprache erwerben</p> <p><u>d135</u> Üben</p> <p><u>d137</u> Konzepte aneignen</p> <p><u>d140</u> Lesen lernen</p> <p><u>d145</u> Schreiben lernen</p> <p><u>d150</u> Rechnen lernen</p> <p><u>d155</u> Sich Fertigkeiten aneignen</p> <p style="text-align: center;">Wissensanwendung:</p> <p><u>d160</u> Aufmerksamkeit fokussieren</p> <p><u>d161</u> Aufmerksamkeit lenken</p>	<p>Die kognitive Entwicklung (Kapitel 4.5.5), Die Spielentwicklung (Kapitel 4.5.6); <i>(Zollinger, 2004), (Kannengieser, 2009), (Geissmann, 2011)</i></p> <p>-> siehe oben!</p> <p>Die kognitive Entwicklung (Kapitel 4.5.5); <i>(Keenan & Evans, 2009), (Zollinger, 2004), (Kannengieser, 2009)</i></p> <p>Die Schritte der Sprachentwicklung (Kapitel 4.1), Die kognitive Entwicklung (Kapitel 4.5.5); <i>(Grimm, 2003), (Kannengieser, 2009), (Keenan & Evans, 2009), (Zollinger, 2004)</i></p> <p>SES im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit und anderen Kulturen (Kapitel 4.4.3); <i>(Salameh, 2008)</i></p> <p>Die kognitive Entwicklung (Kapitel 4.5.5); <i>(Keenan & Evans, 2009), (Zollinger, 2004), (Kannengieser, 2009)</i></p> <p>Die Schriftsprache als Teil des (späteren) Spracherwerbs (Kapitel 4.3); <i>(Seglias, 2010)</i></p> <p>Die kognitive Entwicklung (Kapitel 4.5.5); <i>(Keenan & Evans, 2009), (Zollinger, 2004), (Kannengieser, 2009)</i></p> <p>Strukturen und Funktionen des Gehirns (Kapitel 4.5.1), Die kognitive Entwicklung (Kapitel 4.5.5); <i>(Kannengieser, 2009), (Keenan & Evans, 2009), (Zollinger, 2004)</i></p> <p>-> siehe oben!</p>
--	--	--	--	---

			<u>d163</u> Denken <u>d166</u> Lesen <u>d170</u> Schreiben <u>d172</u> Rechnen <u>d175</u> Probleme lösen <u>d177</u> Entscheidungen treffen	-> siehe oben! Die Schriftsprache als Teil des (späteren) Spracherwerbs (Kapitel 4.3); <i>(Seglias, 2010)</i>
	d240 - d250	Allgemeine Aufgaben und Anforderungen	<u>d240</u> Mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen <u>d250</u> Sein Verhalten steuern	Die Persönlichkeit des Kindes (Resilenzfaktoren) (Kapitel 4.5.9); <i>(Brunner, 2010)</i>
	d310 – d360	Kommunikation	<p style="text-align: center;">Kommunizieren als Empfänger:</p> <u>d310</u> Kommunizieren als Empfänger gesprochener Mitteilungen <u>d315</u> Kommunizieren als Empfänger nonverbaler Mitteilungen <u>d320</u> Kommunizieren als Empfänger von Mitteilungen in Gebärdensprache <u>d325</u> Kommunizieren als Empfänger schriftlicher Mitteilungen <p style="text-align: center;">Kommunizieren als Sender:</p> <u>d330</u> Sprechen <u>d331</u> Präverbale Äusserungen <u>d332</u> Singen <u>d335</u> Nonverbale Mitteilungen produzieren <u>d340</u> Mitteilungen in Gebärdensprache ausdrücken <u>d345</u> Mitteilungen schreiben <p style="text-align: center;">Konversation und Gebrauch von Kommunikationsgeräten und -techniken:</p> <u>d350</u> Konversation <u>d335</u> Diskussion <u>d360</u> Kommunikationsgeräte und –techniken benutzen	<p style="text-align: center;">Kommunikation allgemein:</p> Kommunikation als Nutzen der Sprache (Kapitel 4.2), Die Schritte der Sprachentwicklung (Kapitel 4.1); <i>(Narula, 2006), (Keenan & Evans, 2009), (Grimm, 2003), (Kannengieser, 2009)</i>
	d410 – d465	Mobilität	<p style="text-align: center;">Die Körperposition ändern und aufrechterhalten:</p> <u>d410</u> Eine elementare Körperposition wechseln <u>d415</u> In einer Körperposition verbleiben <u>d420</u> sich verlagern	<p style="text-align: center;">Mobilität allgemein:</p> Die motorische Entwicklung (Kapitel 4.5.7); <i>(Lechta, 2002), (Sjögren & Lohmander, 2008), (Kannengieser, 2009)</i>

	d550 – d560	Selbstversorgung	<p>Gegenstände tragen, bewegen und handhaben: <u>d430</u> Gegenstände anheben und tragen <u>d435</u> Gegenstände mit den unteren Extremitäten bewegen <u>d440</u> Feinmotorischer Handgebrauch <u>d445</u> Arm- und Handgebrauch <u>d446</u> Feinmotorischer Gebrauch der Füße</p> <p>Gehen und sich fortbewegen: <u>d450</u> Gehen <u>d455</u> Sich auf andere Weise fortbewegen <u>d460</u> Sich in verschiedenen Umgebungen fortbewegen <u>d465</u> Sich unter Verwendung von Geräten/Ausrüstung fortbewegen</p> <hr/> <p><u>d550</u> Essen <u>d560</u> Trinken</p>	<p>Die orale Motorik (Kapitel 4.5.8); (Sjögren & Lohmander, 2008), (Rohrer, 2011)</p>
	d710 – d760	Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen	<p>Elementare interpersonelle Interaktionen: <u>d710</u> Elementare interpersonelle Aktivitäten <u>d720</u> Komplexe interpersonelle Interaktionen</p> <p>Besondere interpersonelle Beziehungen: <u>d730</u> Mit Fremden umgehen <u>d740</u> Formelle Beziehungen <u>d750</u> Informelle soziale Beziehungen <u>d760</u> Familienbeziehungen</p>	<p>Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen allgemein: Das soziale Umfeld des Kindes (Kapitel 4.5.10), Kommunikation als Nutzen der Sprache (Kapitel 4.2); (Kannengieser, 2009), (Keenan & Evans, 2009)</p>
	d810 - d880	Bedeutende Lebensbereiche	<p>Erziehung/Bildung: <u>d810</u> Informelle Bildung/Ausbildung <u>d815</u> Vorschulerziehung <u>d816</u> Vorschulalltag und damit verbundene Tätigkeiten <u>d820</u> Schulbildung <u>d835</u> Schulleben und damit verbundene Aktivitäten</p> <p>Wirtschaftliches Leben: <u>d880</u> Sich mit Spielen beschäftigen</p>	<p>Bedeutende Lebensbereiche allgemein: Das soziale Umfeld des Kindes (Kapitel 4.5.10), SES im Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status (Kapitel 4.4.4); (Kannengieser, 2009), (Mittler, 2006), (Beling-Lambek, 2010)</p> <p>Die Spielentwicklung (Kapitel 4.5.6); (Kannengieser, 2009), (Geissmann, 2011)</p>

	d910 – d920	Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben	<u>d910</u> Gemeinschaftsleben <u>d920</u> Erholung und Freizeit	
Umweltfaktoren	e110 – e165	Produkte und Technologien	<u>e110</u> Produkte und Substanzen für den persönlichen Gebrauch <u>e115</u> Produkte und Technologien zum persönlichen Gebrauch im täglichen Leben <u>e125</u> Produkte und Technologien zur Kommunikation <u>e130</u> Produkte und Technologien für Bildung/Ausbildung <u>e140</u> Produkte und Technologien für Kultur, Freizeit und Sport <u>e165</u> Vermögenswerte	Produkte und Technologien allgemein: SES im Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status (Kapitel 4.4.4); <i>(Mittler, 2006), (Beling-Lambek, 2010)</i>
	e310 – e355	Unterstützung und Beziehungen	<u>e310</u> Engster Familienkreis <u>e315</u> Erweiterter Familienkreis <u>e320</u> Freunde <u>e325</u> Bekannte, Peers, Kollegen, Nachbarn und andere Gemeindemitglieder <u>e330</u> Autoritätspersonen <u>e340</u> Persönliche Hilfs- und Pflegepersonen <u>e350</u> domestizierte Tiere <u>e355</u> Fachleute der Gesundheitsberufe	Unterstützung und Beziehungen allgemein: Das soziale Umfeld des Kindes (Kapitel 4.5.10), SES im Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status (Kapitel 4.4.4); <i>(Kannengieser, 2009), (Mittler, 2006), (Beling-Lambek, 2010)</i>
	e410 - e465	Einstellungen	<u>e410</u> Individuelle Einstellungen der Mitglieder des engsten Familienkreises <u>e415</u> Individuelle Einstellungen der Mitglieder des erweiterten Familienkreises <u>e420</u> Individuelle Einstellungen von Freunden <u>e425</u> Individuelle Einstellungen von Bekannten, Peers, Kollegen, Nachbarn und anderen Gemeindemitgliedern <u>e430</u> Individuelle Einstellungen von Autoritätspersonen <u>e450</u> Individuelle Einstellungen von Fachleuten der Gesundheitsberufe <u>e460</u> Gesellschaftliche Einstellungen <u>e465</u> Gesellschaftliche Normen, Konventionen und Weltanschauungen	Einstellungen allgemein: SES im Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status (Kapitel 4.4.4), Das soziale Umfeld des Kindes (Kapitel 4.5.10); <i>(Mittler, 2006), (Beling-Lambek, 2010), (Kannengieser, 2009)</i>

	e570 – e585	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze	<p><u>e570</u> Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der sozialen Sicherheit</p> <p><u>e575</u> Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der allgemeinen sozialen Unterstützung</p> <p><u>e580</u> Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Gesundheitswesens</p> <p><u>e585</u> Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Bildungs- und Ausbildungswesens</p>	<p>Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze allgemein:</p> <p>SES im Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status (Kapitel 4.4.4);</p> <p>Das soziale Umfeld des Kindes (Kapitel 4.5.10);</p> <p><i>(Mittler, 2006), (Beling-Lambek, 2010), (Kannengieser, 2009)</i></p>
<p>Personenbezogene Faktoren</p>		<p><u>Nicht klassifiziert!</u></p>	<p>Individuell ausgewählte Kategorien:</p> <p>Geburtsdatum, Alter Mehrsprachigkeit</p> <p>Familiäre Disposition</p> <p>Ausdauer Orofaziale Habits</p> <p>Schwangerschaft und Geburt</p> <p>Allg. Ressourcen des Kindes; Charakter, besondere Stärken des Kindes</p> <p>Einschneidende Lebensereignisse</p>	<p>-> Aktenführung!</p> <p>SES im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit und anderen Kulturen (Kapitel 4.4.3);</p> <p><i>(Salameh, 2008)</i></p> <p>Ätiologie von Sprachentwicklungsstörungen (Kapitel 4.4.1);</p> <p><i>(Nettelblatt et al., 2008)</i></p> <p>Die orale Motorik (Kapitel 4.5.8);</p> <p><i>(Rohrer, 2011)</i></p> <p>Ätiologie von Sprachentwicklungsstörungen (Kapitel 4.4.1);</p> <p><i>(Nettelblatt et al., 2008)</i></p> <p>Die Persönlichkeit des Kindes (Kapitel 4.5.9);</p> <p><i>(Raad, 2000)</i></p> <p>-> Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Kindes</p>

Die Verwendung der ICF-CY Codes im Anamnesebogen (inkl. Ausschlusskriterien)

Komponente	Kategorie	Item	Ausschlusskriterium	Fragen im Anamnesebogen
Körperfunktionen Globale mentale Funktionen (b110 – b139)	<u>b110</u> Funktionen des Bewusstseins	Bewusstseinszustand, Kontinuität und Qualität des Bewusstseins, Regulation von Wachheitszuständen	ausserhalb des logop. Arbeitsfeldes	Wie nimmt das Kind seine Schwierigkeiten wahr?
	<u>b114</u> Funktionen der Orientierung	Orientierung zur Zeit, zum Ort, zur Person, zu Objekten und zum Raum		
	<u>b117</u> Funktionen der Intelligenz	-	siehe oben	
	<u>b122</u> Globale psychosoziale Funktionen	-	siehe oben	
	<u>b125</u> Dispositionen und intrapersonelle Funktionen	Adaptionsfähigkeit, Responsivität, Aktivitätsniveau, Vorhersagbarkeit, Persistenz und Zugänglichkeit		Adjektive zur Beschreibung der Persönlichkeit des Kindes: - wach, müde, aufgeweckt, schüchtern
<u>b126</u> Funktionen von Temperament und Persönlichkeit	Extraversion, Umgänglichkeit, Gewissenhaftigkeit, psychische Stabilität, Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen, Optimismus, Selbstvertrauen und Zuverlässigkeit			- schüchtern, selbstbewusst, extrovertiert, introvertiert
<u>b130</u> Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs	psychisches Energielevel, Motivation, Appetit, Drang nach Suchtmitteln und Impulskontrolle			- wach, müde, energievoll, verträumt
<u>b134</u> Funktionen des Schlafes	Schlafdauer, Schlafbeginn, Aufrechterhaltung und Qualität des Schlafes, am Schlafzyklus beteiligte Funktionen			- braucht viel Schlaf
Körperfunktionen Spezifische mentale Funktionen (b140 – b189)	<u>b140</u> Funktionen der Aufmerksamkeit	Daueraufmerksamkeit, Wechsel/Lenkung der Aufmerksamkeit, Geteilte Aufmerksamkeit	weitere Diagnostik, ausserhalb des logop. Arbeitsfeldes	Adjektiv zur Beschreibung der Persönlichkeit des Kindes: aufmerksam <i>ansonsten: siehe Ausschlusskriterium!</i>
	<u>b144</u> Funktionen des Gedächtnisses	Kurz- und Langzeitgedächtnis, Abrufen und Verarbeiten von Gedächtnisinhalten	weitere Diagnostik	
	<u>b147</u> Psychomotorische Funktionen	Kontrolle, Qualität und Organisation psychomotorischer Funktionen, manuelle und laterale Dominanz	ausserhalb des logop. Arbeitsfeldes	
	<u>b152</u> Emotionale Funktionen	Angemessenheit, Affektkontrolle und Spannweite von Emotionen		Adjektiv zur Beschreibung der Persönlichkeit des Kindes: emotional
	<u>b156</u> Funktionen der Wahrnehmung	auditive, visuelle, olfaktorische, gustatorische taktile und räumlich-visuelle Wahrnehmung	weitere Diagnostik	
<u>b160</u> Funktionen des Denkens	Denktempo, Form, Inhalt und Kontrolle des Denkens	weitere Diagnostik, ausserhalb des logop. Arbeitsfeldes		

	<p><u>b163</u> Basale kognitive Funktionen <u>b164</u> Höhere kognitive Funktionen</p> <p><u>b167</u> Kognitiv-sprachliche Funktionen</p> <p><u>b172</u> Das Rechnen betreffende Funktionen</p> <p><u>b176</u> Mentale Funktionen, die die Durchführung komplexer Bewegungshandlungen betreffen <u>b180</u> Die Selbstwahrnehmung und die Zeitwahrnehmung betreffende Funktionen</p>	<p>Abstraktion, Organisation und Planung, Zeitmanagement, kognitive Flexibilität, Einsichtsvermögen, Urteilsvermögen, Problemlösungsvermögen</p> <p><i>Sprachverständnis</i>: gesprochene und geschriebene Sprache, Gebärdensprache, Gesten</p> <p><i>Ausdrucksvermögen</i>: lautsprachlich und schriftsprachlich, Gebärdensprache, Gesten. <i>Integrative Sprachfunktionen</i></p> <p>Einfaches und komplexes Rechnen</p> <p>-</p> <p>Selbstwahrnehmung, Körperschema, Zeitwahrnehmung</p>	<p>siehe oben siehe oben</p> <p>weitere Diagnostik; (Rechnen) weitere Diagnostik; (orofazial) ausserhalb des logop. Arbeitsfeldes, weitere Diagnostik</p>	<p>Wie sind die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes zurzeit?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wortschatz, Grammatik, Aussprache - Rezeption und Produktion - verbal und non-verbal
<p>Körperfunktionen</p> <p>Hör- und Vestibularfunktionen (b230 – 240)</p>	<p><u>b230</u> Funktionen des Hörens (Hörsinn)</p> <p><u>b235</u> Vestibuläre Funktionen</p> <p><u>b240</u> Mit den Hör- und vestibulären Funktionen verbundene Empfindungen</p>	<p>Schallwahrnehmung, auditive Differenzierung, Ortung der Schallquelle, Richtungshören, Sprachdifferenzierung</p> <p>Vestibulärer Lage- und Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn Ohrengeräusche, Tinnitus, Schwindelgefühl, Gefühl des Fallens, Übelkeit in Verbindung mit Schwindel, Reizgefühl im Ohr, Druck im Ohr</p>	<p>weitere Diagnostik</p> <p>Umfang des A-Bogens</p>	<p>Ereignisse, welche die Funktionen des Hörens beeinflussen könnten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mittelohrentzündung, andere HNO-Erkrankungen <p>Mögliche Funktionseinschränkung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Details zum letzten Hörtest <p>ansonsten: weitere Diagnostik</p>
<p>Körperfunktionen</p> <p>Stimm- und Sprechfunktionen (b310 –b340)</p>	<p><u>b310</u> Funktionen der Stimme</p> <p><u>b320</u> Artikulationsfunktionen</p> <p><u>b330</u> Funktionen des Redeflusses und Sprechrhythmus</p> <p><u>b340</u> Alternative stimmliche Äusserungen</p>	<p>Stimmbildung, Stimmqualität</p> <p>-</p> <p>Sprechflüssigkeit, -rhythmus, Sprechtempo und Melodik des Sprechens Erzeugung von Tönen, Erzeugung einer Variation von stimmlichen Äusserungen</p>	<p>Umfang des A-Bogens</p>	<p>Ist die Stimme Ihres Kindes in irgendeiner Weise auffällig? Wie ist die Aussprache des Kindes?</p> <p>Redefluss: Fallen Unflüssigkeiten während des Sprechens auf?</p>
<p>Körperfunktionen</p> <p>Funktionen des kardiovaskulären,</p>	<p><u>b435</u> Funktionen des Immunsystems</p>	<p>spezifische und unspezifische Immunantwort, Hypersensibilitäts-Reaktionen, Funktionen der Lymphgefäße und Lymphknoten</p>		<p>Allergien: Hat Ihr Kind Allergien?</p>

hämatologischen, Immun- und Atmungssysteme (b435)				
Körperfunktionen Funktionen des Verdauungs-, des Stoffwechsel- und des endokrinen Systems (b510)	<u>b510</u> Funktionen der Nahrungsaufnahme	Saugen, Beissen, Kauen, Handhabung von Speisen im Mund, Speichelfluss, Schlucken: orales/pharyngeales/ösophageales Schlucken, Erbrechen, Regurgitation		Saugen: Gab es Probleme bezüglich des Saugens während den Stillen/Trinken aus der Flasche? Beissen und Kauen: Welche Konsistenzen von Nahrungsmitteln bevorzugt Ihr Kind? Schlucken: Kommt es vor, dass sich Ihr Kind beim Essen/Trinken verschluckt? Wenn ja, wie oft? Speichelfluss: Wie ist der Mundschluss Ihres Kindes, wenn Sie es im Alltag beobachten? Hat es manchmal Speichelfluss?
Körperfunktionen Neuromuskulo-skeletale und bewegungsbezogene Funktionen (b730 – 780)	<p>Funktionen der Muskeln: <u>b730</u> Funktionen der Muskelkraft</p> <p><u>b735</u> Funktionen des Muskeltonus</p> <p>Funktionen der Bewegung: <u>b750</u> Funktionen der motorischen Reflexe</p> <p><u>b760</u> Funktionen der Kontrolle von Willkürbewegungen</p> <p><u>b761</u> Spontanbewegungen</p> <p><u>b765</u> Funktionen der unwillkürlichen Bewegungen</p> <p><u>b770</u> Funktionen der Bewegungsmuster beim Gehen</p>	<p>Isolierte Muskeln/Muskelgruppen, Muskeln einer einzelnen Extremität, Muskeln der unteren Körperhälfte, Muskeln aller Extremitäten, Rumpfmuskeln, alle Muskeln des Körpers</p> <p>Einzelne Muskeln/Muskelgruppen, Muskeln einer einzelnen Extremität, Muskeln einer Körperhälfte, Muskeln der unteren Körperhälfte, Muskeln aller Extremitäten, Rumpfmuskeln, gesamte Körpermuskulatur</p> <p>Streckreflexe, Reflexe durch schädigende Stimuli, Reflexe durch andere exterozeptive Stimuli</p> <p>Kontrolle einfacher und komplexer Willkürbewegungen, Koordination von Willkürbewegungen, Stützbewegungen der Arme und Beine</p> <p>General Movements und spezifische Spontanbewegungen</p> <p>Unwillkürliche Muskelkontraktion, Tremor, Tics und Manierismen, Stereotypien und motorische Perseverationen</p> <p>-</p>	<p>ausserhalb des logop. Arbeitsfeldes; (Psychomotorik)</p> <p>weitere Diagnostik (Muskeltonus allg.)</p> <p>ausserhalb des logop. Arbeitsfeldes</p> <p>siehe oben</p> <p>siehe oben</p> <p>siehe oben</p>	<p>Motorische Entwicklung: Ist Ihr Kind gekrabbelt/gerobbt? Wann begann Ihr Kind zu laufen? <i>ansonsten: ausserhalb des logopädischen Arbeitsfeldes</i></p>

	<u>b780</u> Mit den Funktionen der Muskeln und der Bewegung in Zusammenhang stehende Empfindungen	Empfindung von Muskelsteifigkeit und Muskelspasmus	siehe oben	
--	---	--	------------	--

Allgemeine Frage zu den Funktionen: Gibt es vorbestehende Krankheiten/Unfälle/Operationen?

Komponente	Kategorie	Item	Ausschlusskriterium	Fragen im Anamnesebogen
Körperstrukturen Strukturen des Nervensystems (s110)	<u>s110</u> Struktur des Gehirns	(Medizinische Sichtweise, deshalb aus logopädischer Sichtweise keine Spezifizierung nötig)	ausserhalb des logop. Arbeitsfeldes; (Medizin)	Vermutete strukturelle Einschränkungen sowie deren genauere Beschreibung auf folgenden Ebenen: - Nervensystem
Körperstrukturen Das Auge, das Ohr und mit diesen in Zusammenhang stehende Strukturen (s210 – s260)	<u>s210</u> Struktur der Augenhöhle <u>s220</u> Struktur des Augapfels <u>s240</u> Struktur des äusseren Ohrs <u>s250</u> Struktur des Mittelohrs <u>s260</u> Strukturen des Innenohrs	siehe oben	siehe oben	- Auge - Ohr: äusseres Ohr/ Mittelohr/ Innenohr
Körperstrukturen Strukturen, die an der Stimme und dem Sprechen beteiligt sind (s310 – s340)	<u>s310</u> Struktur der Nase <u>s320</u> Struktur des Mundes <u>s330</u> Struktur des Pharynx <u>s340</u> Struktur des Kehlkopfs	siehe oben	siehe oben	- Sprechwerkzeuge
Körperstrukturen Strukturen des kardiovaskulären, Immun- und des Atmungssystems (s430)	<u>s430</u> Struktur des Atmungssystems	siehe oben	siehe oben	- Atmungssystem
Körperstrukturen Mit der Bewegung in Zusammenhang stehende Strukturen (s710 - s770)	<u>s710 – s760</u> Struktur der Kopf- und Halsregion, der Schulterregion, der oberen Extremitäten, der Beckenregion, der unteren Extremitäten und des Rumpfes <u>s770</u> Weitere mit der Bewegung in Zusammenhang stehende muskuloskeletale Strukturen	siehe oben	siehe oben	- motorisches System <i>(im Hinblick auf mundmotorische Bewegungen)</i>

Allgemeine Frage zu den Strukturen: Gibt es vorbestehende Krankheiten/Unfälle/Operationen?

Komponente	Kategorie	Item	Ausschlusskriterium	mögliche Fragen im Anamnesegespräch
Aktivität und Partizipation Lernen und Wissensanwendung (d110 – d199)	Bewusste sinnliche Wahrnehmungen: d110 Zuschauen d115 Zuhören d120 Andere bewusste sinnliche Wahrnehmungen Elementares Lernen: d130 Nachmachen, nachahmen d131 Lernen durch Handlungen mit Gegenständen d132 Informationen erwerben d133 Sprache erwerben d134 Zusätzliche Sprache erwerben d135 Üben d137 Konzepte aneignen d140 Lesen lernen d145 Schreiben lernen d150 Rechnen lernen d155 Sich Fertigkeiten aneignen Wissensanwendung: d160 Aufmerksamkeit fokussieren	- - Orales Explorieren, Berühren, Riechen, Schmecken - durch einfache Handlungen mit einem Objekt/mit zwei oder mehr Objekten, mit zwei oder mehr Objekten bezogen auf spezifische Merkmale, Lernen durch Symbolspiel/durch So-tun-als-ob-Spiel - einzelne Wörter/bedeutungsvolle Symbole erwerben, Wörter zu Sätzen kombinieren, Syntax erwerben <i>(Fremdsprache)</i> Wiederholen Grundlegende und komplexe Konzepte Fähigkeit erwerben, Symbole (Ziffern, Bildsymbole, Zeichen, Buchstaben, Wörter) zu erkennen, geschriebene Wörter aussprechen, Wort- und Satzverständnis Erwerb der Fähigkeit, Schreibgeräte zu benutzen, Symbole, Buchstaben, Wörter und Sätze zu schreiben Erwerb der Fähigkeit Zahlen, arithmetische Zeichen und Symbole zu erkennen, zu zählen & der Grösse nach zu ordnen, grundlegende Rechenoperationen ausführen elementare und komplexe Fertigkeiten Fokussierung auf menschliche Berührungen, Gesicht, Stimme,	weitere Diagnostik siehe oben Anwendungsbereich des A-Bogens; (Frühbereich) weitere Diagnostik weitere Diagnostik Anwendungsbereich des A-Bogens, weitere Diagnostik ausserhalb des logop. Arbeitsfeldes, weitere Diagnostik siehe oben	Hat Ihr Kind Laute/ Wörter nachgeahmt, wenn Sie diese vorgemacht haben? Spielform: Wie spielt das Kind? Fragealter: Stellt(e) Ihr Kind Fragen? Sprachentwicklung: Lallen, Erste Wörter/ Protowörter, erste Sätze - Wann? Beispiele? Sprache als symbolisches System: Schaut Ihr Kind gerne Bilderbücher an? Welche? Mehrsprachigkeit: Einsprachig? Mehrsprachig? Hat Ihr Kind gerne Sprüchli, Gedichte und Verse? Schaut Ihr Kind gerne Bilderbücher an? Welche? Hört Ihr Kind gerne Geschichten (ab Kasette/ CD, vorgelesen) siehe oben

	<p><u>d161</u> Aufmerksamkeit lenken</p> <p><u>d163</u> Denken</p> <p><u>d166</u> Lesen</p> <p><u>d170</u> Schreiben</p> <p><u>d172</u> Rechnen</p> <p><u>d175</u> Probleme lösen</p> <p><u>d177</u> Entscheidungen treffen</p>	<p>Veränderungen in der Umwelt</p> <p>So-tun-als-ob, Vermutungen anstellen, Hypothesen bilden</p> <p>Gebrauch allgemeiner Fertigkeiten und Strategien für den Leseprozess, geschriebene Sprache verstehen</p> <p>Gebrauch allgemeiner Fertigkeiten und Strategien für den Schreibprozess, grammatikalische Regeln in geschriebenen Texten nutzen, allgemeine Fertigkeiten und Strategien beim Verfassen geschriebener Texte nutzen</p> <p>Allgemeine Fertigkeiten & Strategien des Schreibprozesses/für den Prozess des Rechnens nutzen</p> <p>einfache und komplexe Probleme lösen</p> <p>-</p>	<p>siehe oben</p> <p>siehe oben</p> <p>Anwendungsbereich des A-Bogens</p> <p>Anwendungsbereich des A-Bogens</p> <p>Anwendungsbereich des A-Bogens</p> <p>ausserhalb des logop. Arbeitsfeldes</p> <p>siehe oben</p>	
<p>Aktivität und Partizipation</p> <p>Allgemeine Aufgaben und Anforderungen (b240 – b250)</p>	<p><u>d240</u> Mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen</p> <p><u>d250</u> Sein Verhalten steuern</p>	<p>Mit Verantwortung, Stress und Krisensituationen umgehen</p> <p>Neuartiges akzeptieren, Reaktion auf Anforderungen, Personen oder Situationen begegnen, Verlässlich handeln, Ausmass der Aktivität anpassen</p>	<p>weitere Diagnostik, ausserhalb des logop. Arbeitsfeldes; (Psychologie)</p>	<p>Wie reagiert Ihr Kind, wenn es nicht verstanden wird?</p>
<p>Aktivität und Partizipation</p> <p>Kommunikation (d310 – d360)</p>	<p>Kommunizieren als Empfänger:</p> <p><u>d310</u> Kommunizieren als Empfänger gesprochener Mitteilungen</p> <p><u>d315</u> Kommunizieren als Empfänger nonverbaler Mitteilungen</p> <p><u>d320</u> Kommunizieren als Empfänger von Mitteilungen in Gebärdensprache</p> <p><u>d325</u> Kommunizieren als Empfänger schriftlicher Mitteilungen</p> <p>Kommunizieren als Sender:</p> <p><u>d330</u> Sprechen</p>	<p>Reaktion auf die menschliche Stimme, einfache und komplexe gesprochene Mitteilungen verstehen</p> <p>Körpergesten, allgemeine Zeichen und Symbole, Zeichnungen und Fotos</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Anwendungsbereich des A-Bogens</p> <p>siehe oben</p>	<p>Wie sind die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes zurzeit?</p> <p>- Sprachrezeption, verbal</p> <p>- Sprachrezeption, nonverbal</p> <p>Wie sind die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes zurzeit?</p> <p>- Sprachproduktion verbal</p> <p>Erzählen: Erzählt Ihr Kind gerne und viel?</p>

	<p><u>d331</u> Präverbale Äusserungen <u>d332</u> Singen <u>d335</u> Nonverbale Mitteilungen produzieren <u>d340</u> Mitteilungen in Gebärdensprache ausdrücken <u>d345</u> Mitteilungen schreiben</p> <p>Konversation und Gebrauch von Kommunikationsgeräten und -techniken: <u>d350</u> Konversation <u>d335</u> Diskussion <u>d360</u> Kommunikationsgeräte und –techniken benutzen</p>	<p>- - Körpersprache, Zeichen und Symbole, Zeichnungen und Fotos - - - - Beginnen, aufrecht erhalten und beenden einer Konversation, sich mit einer Person/mehreren Personen unterhalten Diskussion mit einer Person/mit vielen Menschen Telekommunikationsmittel, Schreibmaschinen, Kommunikationstechniken</p>	<p>Anwendungsbereich des A-Bogens;(Heilpädagogik) Anwendungsbereich des A-Bogens; (Alter) Anwendungsbereich des A-Bogens; (Alter) Umfang des A-Bogens, Anwendungsbereich des A-Bogens</p>	<p>Lallen: Hat Ihr Kind gelallt? Singt Ihr Kind gerne Lieder? - Sprachproduktion, nonverbal Verwendet Ihr Kind Gesten?</p> <p>Gespräche: Kann Ihr Kind ein Gespräch mit entsprechendem Sprecherwechsel führen?</p>
<p>Aktivität und Partizipation</p> <p>Mobilität (d410 – d465)</p>	<p>Die Körperposition ändern und aufrechterhalten: <u>d410</u> Eine elementare Körperposition wechseln <u>d415</u> In einer Körperposition verbleiben <u>d420</u> sich verlagern Gegenstände tragen, bewegen und handhaben: <u>d430</u> Gegenstände anheben und tragen <u>d435</u> Gegenstände mit den unteren Extremitäten bewegen <u>d440</u> Feinmotorischer Handgebrauch <u>d445</u> Arm- und Handgebrauch <u>d446</u> Feinmotorischer Gebrauch der Füße</p>	<p>sich hinlegen, hocken, knien, sitzen, stehen, sich beugen, seinen Körperschwerpunkt verlagern, umdrehen In liegender, hockender, kniender, sitzender, stehender Position verbleiben, Kopfhaltung beibehalten - anheben, mit den Händen/Armen, auf den Schultern/der Hüfte/dem Rücken und dem Kopf tragen, Gegenstände absetzen mit den unteren Extremitäten schieben, stossen aufnehmen, ergreifen, handhaben und loslassen von Gegenständen ziehen, schieben, nach etwas langen, Hände oder Arme drehen oder verdrehen, werfen, fangen -</p>	<p>ausserhalb des logop. Arbeitsfeldes; (PMT, Physiotherapie) weitere Diagnostik siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben ausserhalb des logop. Arbeitsfeldes; (PMT, Physiotherapie)</p>	<p>Grobmotorik* Grobmotorik* Grobmotorik* Grobmotorik* Grobmotorik* Feinmotorik: Ist Ihr Kind geschickt bei feinmotorischen Tätigkeiten? (basteln, malen Umgang mit kleinen Materialien) Grobmotorik*</p>

	<p>Gehen und sich fortbewegen: <u>d450</u> Gehen</p> <p><u>d455</u> Sich auf andere Weise fortbewegen</p> <p><u>d460</u> Sich in verschiedenen Umgebungen fortbewegen</p> <p><u>d465</u> Sich unter Verwendung von Geräten/Ausrüstung fortbewegen</p>	<p>kurze und lange Distanzen, auf verschiedenen Oberflächen, Hindernisse umgehen</p> <p>Krabbeln/Robben, Klettern, Rennen, Springen, Schwimmen, Rutschen und Rollen, Sitzrutschen</p> <p>Sich in seiner Wohnung/ausserhalb der eigenen Wohnung fortbewegen</p> <p>-</p>	<p>siehe oben</p> <p>siehe oben</p> <p>siehe oben</p> <p>weitere Therapiemethode</p>	<p>Grobmotorik*</p> <p>Bewegt sich Ihr Kind gerne?</p> <p>Bewegt sich Ihr Kind gerne (draussen, im Haus)?</p>
--	---	---	--	---

* **Allgemeine Frage zur Grobmotorik:** Wie schätzen Sie die Grobmotorik Ihres Kindes ein (untypisches Gangbild, Schwierigkeiten beim Klettern, Balancieren)?
Wo angegeben, wird die Motorik meist in der weiteren logopädischen Diagnostik eingeschätzt. Ansonsten wird die Mobilität in der Psychomotoriktherapie oder der Physiotherapie abgeklärt.

<p>Aktivität und Partizipation</p> <p>Selbstversorgung (d550 – d560)</p>	<p><u>d550</u> Essen</p> <p><u>d560</u> Trinken</p>	<p>Das Bedürfnis zu essen anzeigen, angemessen essen</p> <p>Das Bedürfnis zu trinken anzeigen, an der Brust trinken, aus der Flasche trinken</p>		<p>Essen und Kauen: Welche Konsistenzen von Nahrungsmitteln bevorzugt Ihr Kind? Kann Ihr Kind aus der Flasche/aus einem Glas trinken?</p>
<p>Aktivität und Partizipation</p> <p>Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen (d710 – d760)</p>	<p>Elementare interpersonelle Interaktionen: <u>d710</u> Elementare interpersonelle Aktivitäten</p> <p><u>d720</u> Komplexe interpersonelle Interaktionen</p> <p>Besondere interpersonelle Beziehungen: <u>d730</u> Mit Fremden umgehen</p> <p><u>d740</u> Formelle Beziehungen</p> <p><u>d750</u> Informelle soziale Beziehungen</p> <p><u>d760</u> Familienbeziehungen</p>	<p>Respekt und Wärme/Anerkennung/ Toleranz und Kritik in Beziehungen, soziale Zeichen in Beziehungen, beginnen & aufrecht erhalten von Beziehungen</p> <p>Beziehungen eingehen und beenden, Verhalten in Beziehungen regulieren, sozialen Regeln gemäss interagieren, sozialen Abstand wahren</p> <p>-</p> <p>mit Autoritätspersonen/Untergebenen und Gleichrangigen umgehen</p> <p>zu Freunden/Nachbarn/Bekanntem/ Mitbewohnern und Peers</p> <p>Eltern-Kind-/Kind-Eltern-Beziehung, Beziehungen unter Geschwistern/zum erweiterten Familienkreis</p>	<p>ausserhalb des logop. Arbeitsfeldes; (Psychologie), Anwendungsbereich des A-Bogens</p>	<p>Verabredungen: Verabredet sich Ihr Kind manchmal mit Freunden?</p> <p>Interaktion mit Unbekannten: Wie verhält sich Ihr Kind gegenüber Personen, die es nicht kennt? Interaktion mit Bekannten: Wie verhält sich Ihr Kind gegenüber bekannten Personen? (z.B. Kindergärtnerin)? Wie verhält sich Ihr Kind gegenüber Freunden?</p>

Aktivität und Partizipation Bedeutende Lebensbereiche (d810 – d880)	Erziehung/Bildung: <u>d810</u> Informelle Bildung/Ausbildung <u>d815</u> Vorschulerziehung <u>d816</u> Vorschulalltag und damit verbundene Tätigkeiten <u>d820</u> Schulbildung <u>d835</u> Schulleben und damit verbundene Aktivitäten Wirtschaftliches Leben: <u>d880</u> Sich mit Spielen beschäftigen	Zu Hause oder in nicht-institutionellem Rahmen lernen Eintreten/Verbleiben/Vorankommen/Abschiessen (in) einem Programm der Vorschulbildung - Eintreten/Verbleiben/Vorankommen/Abschiessen (in) einem Programm der Schulbildung - Solitärspiel, Beobachtungsspiel, Parallelspiel, Gemeinsames Kooperationsspiel	Umfang des A-Bogens, ausserhalb des logop. Arbeitsfeldes Umfang des A-Bogens Umfang des A-Bogens Umfang des A-Bogens	Evtl. nachfragen, wie es im Kindergarten läuft. Informationen der Kindergärtnerin. Evtl. nachfragen, wie es in der Schule läuft. Informationen des Lehrpersonals. Wie ist Ihr Kind dort integriert? Kann sich Ihr Kind alleine beschäftigen? Spielt Ihr Kind lieber alleine oder zusammen mit anderen Personen?
Aktivität und Partizipation Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben (d910 & 920)	<u>d910</u> Gemeinschaftsleben <u>d920</u> Erholung und Freizeit	Informelle und formelle Vereinigungen, Feierlichkeiten, informelles Gemeinschaftsleben Spiel, Sport, Kunst und Kultur, Kunsthandwerk, Hobbys, Geselligkeit	Umfang des A-Bogens	Welche Hobbies hat Ihr Kind? Lieblingsspiel: Was spielt Ihr Kind am liebsten? Verabredungen: Verabredet sich ihr Kind manchmal mit Freunden? Was unternimmt es mit ihnen?

Allgemeine Frage zur Aktivität und Partizipation: Ist Ihr Kind in seiner Lebenswelt durch sprachliche Schwierigkeiten eingeschränkt?

Komponente	Kategorie	Item	Ausschlusskriterium	Fragen im Anamnesebogen
Umweltfaktoren Produkte und Technologien (e110 bis e165)	<u>e110</u> Produkte und Substanzen für den persönlichen Gebrauch <u>e115</u> Produkte und Technologien zum persönlichen Gebrauch im täglichen Leben <u>e125</u> Produkte und Technologien zur Kommunikation <u>e130</u> Produkte und Technologien für Bildung/Ausbildung <u>e140</u> Produkte und Technologien für Kultur, Freizeit und Sport	Lebensmittel, Medikamente allgemeine und unterstützende Produkte zum persönlichen Gebrauch, allgemeine/angepasste Produkte zum Spielen allgemeine und unterstützende Produkte für die Kommunikation allgemeine und unterstützende Produkte für Bildung/Ausbildung allgemeine und unterstützende Produkte für Kultur, Freizeit und Sport	ausserhalb des logop. Arbeitsfeldes siehe oben	Nimmt Ihr Kind regelmässig Medikamente ein? Wenn ja, wofür? Was gibt es zu Hause für Spielzeug? (Puppenhaus, Autos, (Lern)Bücher, Sportgeräte etc.) Hilfsmittel: Brille, Hörgerät, Sonstiges Hilfsmittel: Hörgerät

	e165 Vermögenswerte	Finanzielle/Materielle und Immaterielle Vermögenswerte		Einschätzung des sozioökonomischen Status der Familie
Umweltfaktoren Unterstützung und Beziehungen (e310 – e355)	<u>e310</u> Engster Familienkreis <u>e315</u> Erweiterter Familienkreis <u>e320</u> Freunde <u>e325</u> Bekannte, Peers, Kollegen, Nachbarn und andere Gemeindemitglieder <u>e330</u> Autoritätspersonen <u>e340</u> Persönliche Hilfs- und Pflegepersonen <u>e350</u> domestizierte Tiere <u>e355</u> Fachleute der Gesundheitsberufe	- - - - Bsp. Lehrer/in Bsp. Kindermädchen, Betreuer/in Haustiere Bsp. Ärzte, Therapeuten	Umfang des A-Bogens Umfang des A-Bogens	Familie/unmittelbares Umfeld: Wer lebt alles in ihrer Familie/ in der unmittelbaren Umwelt des Kindes? Hat Ihr Kind Freunde? siehe oben allgemein: Wer sind die Hauptbezugspersonen des Kindes? Anderweitige Unterstützungen in der Familie? Therapien: Hat Ihr Kind bereits andere Therapien in Anspruch genommen? (Wann und Wo?) Besucht das Kind zurzeit andere Therapien?
Umweltfaktoren Einstellungen (e410 – e465)	<u>e410</u> Individuelle Einstellungen der Mitglieder des engsten Familienkreises <u>e415</u> Individuelle Einstellungen der Mitglieder des erweiterten Familienkreises <u>e420</u> Individuelle Einstellungen von Freunden <u>e425</u> Individuelle Einstellungen von Bekannten, Peers, Kollegen, Nachbarn und anderen Gemeindemitgliedern <u>e430</u> Individuelle Einstellungen von Autoritätspersonen <u>e450</u> Individuelle Einstellungen von Fachleuten der Gesundheitsberufe <u>e460</u> Gesellschaftliche Einstellungen	- Bsp. Lehrer/in Bsp. Ärzte, Therapeuten -	Umfang des A-Bogens Umfang des A-Bogens siehe oben Umfang des A-Bogens; (Einstellungen der Kindergärtnerin/Lehrerin) Umfang des A-Bogens; (Einstellung von weiteren Therapeuten)	Sprachtherapie: Wie kann Ihr Kind im Hinblick auf das Erreichen der Therapieziele am besten unterstützt werden? Welche Bedeutung haben die sprachlichen Auffälligkeiten Ihres Kindes für Sie? Was sind Ihre Erwartungen zum weiteren Vorgehen? Was sind Ihre Erwartungen an eine allfällige Therapie? <i>Informationen werden meist ausserhalb der Anamnese eingeholt.</i> <i>Informationen werden meist ausserhalb der Anamnese eingeholt.</i> Bemerkungen zum kulturellen Hintergrund der Familie

	e465 Gesellschaftliche Normen, Konventionen und Weltanschauungen	-		Bemerkungen zum kulturellen Hintergrund der Familie
Umweltfaktoren Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze (e570 – e585)	e570 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der sozialen Sicherheit	Bsp. Finanzielle Unterstützung	ausserhalb des logop. Arbeitsfeldes; (Sozialarbeit) siehe oben	
	e575 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der allgemeinen sozialen Unterstützung	allgemeine soziale Unterstützungsdienste; Betreuung von Kindern/Erwachsenen durch Familienmitglieder und Freunde, Familientagesbetreuung bei Dienstleistungsanbietern, Betreuungszentren für Kinder/Erw.		
	e580 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Gesundheitswesens	Dienste des Gesundheitswesens, Systeme und Handlungsgrundsätze des Gesundheitswesens	Umfang des A-Bogens	
	e585 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Bildungs- und Ausbildungswesens	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Bildungs- und Ausbildungswesens		
				Schulform: Welche Schulform besucht das Kind? (Kindergarten, Schule, Sonstiges...)

Komponente	Kategorie	Fragen im Anamnesebogen
Personenbezogene Faktoren Die personenbezogenen Faktoren wurden im Hinblick auf persönliche Gegebenheiten des Kindes in Bezug auf seine Spracherwerbsstörung theoriegeleitet ausgewählt.	<i>nicht klassifiziert!!!</i>	
	Individuell ausgewählte Kategorien: Geburtsdatum, Alter	Personalien: Geburtsdatum, Alter,...
	Mehrsprachigkeit	Einsprachig? Mehrsprachig? Sprache(n)? Mit wem spricht das Kind welche Sprache? In welcher Sprache wird bevorzugt kommuniziert?
	Familiäre Disposition	Gibt es in der Familie weitere Personen mit Sprach- oder Sprechauffälligkeiten? Bei wem? Art der Auffälligkeiten?
	Ausdauer	Wie lange kann das Kind bei etwas bleiben?
	orofaziale Habits	Gab/ Gibt es Angewohnheiten wie Schnuller/ Daumen? Wenn ja wie lange?
	Schwangerschaft und Geburt	Sind Schwangerschaft und Geburt problemlos verlaufen?
	allg. Ressourcen des Kindes; Charakter, besondere Stärken des Kindes	Nennen Sie drei positive Adjektive zum Charakter Ihres Kindes! Was kann Ihr Kind besonders gut?
einschneidende Lebensereignisse	Gab es bis jetzt einschneidende Erlebnisse, die die Persönlichkeit des Kindes geprägt haben könnten?	

ICF-CY orientierter Anamnesebogen für Spracherwerbsstörungen

Name, Vorname des Kindes: _____ Geb: _____

Anwesende Personen: _____ Alter: _____

Datum Gespräch: _____ Ort: _____ Logopädin: _____

einsprachig mehrsprachig Sprache(n): _____

Mit wem spricht Ihr Kind welche Sprache? _____

In welcher Sprache wird bevorzugt kommuniziert? _____

Gesprächseinstieg

Grund der Anmeldung: Was führt Sie zu mir?

Wem aufgefallen? _____ Wann? _____

1. Sprechen, Sprache und Kommunikation			
Wie sind die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes zurzeit?			
Funktionen	Aussprache	Wortschatz	Grammatik (Satzbau / Wortbildung)
	Rezeption verbal: Versteht Ihr Kind Sprache? <input type="checkbox"/> oft <input type="checkbox"/> manchmal <input type="checkbox"/> nie non-verbal: Versteht Ihr Kind Gesten? <input type="checkbox"/> oft <input type="checkbox"/> manchmal <input type="checkbox"/> nie	Produktion verbal: Kann sich Ihr Kind ausdrücken? Wird es verstanden? <input type="checkbox"/> oft <input type="checkbox"/> manchmal <input type="checkbox"/> nie Non-verbal: Verwendet Ihr Kind Gesten? <input type="checkbox"/> oft <input type="checkbox"/> manchmal <input type="checkbox"/> nie	
	Redefluss: Fallen Unflüssigkeiten während des Sprechens auf?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Sprachentwicklung			
Funktionen	Lallen: Hat Ihr Kind gelallt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> wenig		
Aktivität & Partizipation	Erste Wörter / Protowörter: Wann? evtl. Beispiele	Erste Sätze: Wann? evtl. Beispiele	
	Nachahmen: Hat Ihr Kind Laute / Wörter nachgeahmt, wenn Sie diese vorgemacht haben? <input type="checkbox"/> oft <input type="checkbox"/> manchmal <input type="checkbox"/> nie	Fragealter: Stellt(e) Ihr Kind Fragen? <input type="checkbox"/> oft <input type="checkbox"/> manchmal <input type="checkbox"/> nie	

1. Sprechen, Sprache und Kommunikation (Fortsetzung)	
Aktivität & Partizipation	Ist Ihr Kind in seiner Lebenswelt durch sprachliche Schwierigkeiten eingeschränkt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	Wie reagiert Ihr Kind, wenn es nicht verstanden wird?
Kommunikation	
Aktivität & Partizipation	Gespräche: Kann Ihr Kind ein Gespräch mit entsprechendem Sprecherwechsel führen? <input type="checkbox"/> oft <input type="checkbox"/> manchmal <input type="checkbox"/> nie
	Erzählen: Erzählt Ihr Kind gerne und viel? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Personen-bezogene Faktoren	Familiäre Disposition: Gibt es in der Familie weitere Personen mit Sprach-oder Sprechauffälligkeiten? Bei wem? Auffälligkeiten: <input type="checkbox"/> Ressource <input type="checkbox"/> Barriere <input type="checkbox"/> nicht beurteilbar

2. Motorik	
Motorische Entwicklung	
Funktionen	Krabbeln: Ist Ihr Kind gekrabbelt / gerobbt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Laufen: Wann begann Ihr Kind zu laufen?
Aktivität & Partizipation	Bewegung: Bewegt sich Ihr Kind gerne? (draussen, im Haus) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Grobmotorik: Wie schätzen Sie die Grobmotorik Ihres Kindes ein? (untypisches Gangbild, Schwierigkeiten beim Klettern, Balancieren) Feinmotorik: Ist Ihr Kind geschickt bei feinmotorischen Tätigkeiten? (basteln, malen, Umgang mit kleinen Materialien) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

3. Soziales Umfeld und Beziehungen	
Interaktion	
Aktivität & Partizipation	Interaktion mit Bekannten: Wie verhält sich Ihr Kind gegenüber Freunden / bekannten Personen? <input type="checkbox"/> schüchtern <input type="checkbox"/> distanziert <input type="checkbox"/> abwartend <input type="checkbox"/> interessiert <input type="checkbox"/> distanzlos <input type="checkbox"/> Sonstiges:
	Interaktion mit Unbekannten: Wie verhält sich Ihr Kind gegenüber Personen, die es nicht kennt? <input type="checkbox"/> schüchtern <input type="checkbox"/> distanziert <input type="checkbox"/> abwartend <input type="checkbox"/> interessiert <input type="checkbox"/> distanzlos <input type="checkbox"/> Sonstiges:
Aktivität & Partizipation	Verabredungen: Verabredet sich Ihr Kind manchmal mit Freunden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Was unternimmt Ihr Kind mit Freunden?
Umwelt-faktoren	Familie / unmittelbares Umfeld: Wer lebt alles in Ihrer Familie / in der unmittelbaren Umwelt des Kindes? <input type="checkbox"/> Mutter <input type="checkbox"/> Vater <input type="checkbox"/> Geschwister, Anzahl: _____ <input type="checkbox"/> sonstige Personen: _____ Hauptbezugsperson(en) des Kindes: Freunde: Hat Ihr Kind Freunde? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

3. Soziales Umfeld und Beziehungen (Fortsetzung)	
Umweltfaktoren	Schulform: Welche Schulform besucht das Kind? <input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Schule <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
	Integration: Wie ist Ihr Kind dort integriert? <input type="checkbox"/> Ressource <input type="checkbox"/> Barriere <input type="checkbox"/> nicht beurteilbar

4. Freizeit und Spiel		
Aktivität & Partizipation	Hobbies: Welche Hobbies hat Ihr Kind?	
	Lieblingsspiel: Was spielt Ihr Kind am liebsten?	
	Spielform: Wie spielt es? <input type="checkbox"/> Funktionsspiel <input type="checkbox"/> Symbolspiel <input type="checkbox"/> Konstruktionsspiel <input type="checkbox"/> Rollenspiel <input type="checkbox"/> Regelspiel <input type="checkbox"/> _____	
	Schaut Ihr Kind gerne Bilderbücher an? Welche? _____	Hört Ihr Kind gerne Geschichten? (ab Kasette / CD, vorgelesen) Welche? _____
	Hat Ihr Kind gerne Sprüchli, Gedichte und Verse?	Singt Ihr Kind gerne Lieder?
	Kann sich Ihr Kind alleine beschäftigen? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
	Spielt Ihr Kind lieber alleine oder zusammen mit anderen Personen? <input type="checkbox"/> alleine <input type="checkbox"/> mit anderen Personen	
Umweltfaktoren	Was gibt es zu Hause für Spielzeug? (Puppenhaus, Autos, (Lern)bücher, Sportgeräte, etc.) <input type="checkbox"/> Ressource <input type="checkbox"/> Barriere <input type="checkbox"/> nicht beurteilbar	
Personenbezogene Faktoren	Ausdauer: Wie lange kann Ihr Kind bei etwas bleiben? <input type="checkbox"/> Ressource <input type="checkbox"/> Barriere <input type="checkbox"/> nicht beurteilbar	

5. Orofazial	
Funktionen	Saugen: Gab es Probleme bezüglich des Saugens während dem Stillen / Trinken aus der Flasche? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	Essen & Kauen: Welche Konsistenzen von Nahrungsmitteln bevorzugt Ihr Kind?
	Schlucken: Kommt es vor, dass sich Ihr Kind beim Essen / Trinken verschluckt? Wenn ja, wie oft? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Häufigkeit: _____
	Speichelfluss: Wie ist der Mundschluss Ihres Kindes, wenn Sie es im Alltag beobachten? Hat das Kind manchmal Speichelfluss? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Aktivität & Partizipation	Kann Ihr Kind aus der Flasche / aus einem Glas trinken? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Personenbezogene Faktoren	Habits: Gab / Gibt es Angewohnheiten, wie Schnuller / Daumen? Wenn ja, wie lange? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wie lange? _____ <input type="checkbox"/> Ressource <input type="checkbox"/> Barriere <input type="checkbox"/> nicht beurteilbar

6. Medizin	
Funktionen	<p>Letzter Hörtest: Wann? _____ Von wem? _____ Resultat: _____</p> <p>Mittelohrentzündung: Hatte Ihr Kind MOE? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Häufigkeit: _____</p> <p>Behandlung der MOE: _____</p> <p>andere HNO-Erkrankungen: (Polypen, Mandeln,...) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Welche? _____</p> <p>Stimme: Ist die Stimme Ihres Kindes in irgendeiner Weise auffällig? Ist Ihr Kind öfters heiser? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Allergien: Hat Ihr Kind Allergien? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Welche? _____</p>
Strukturen	<p>Vermutete Einschränkungen auf folgenden Ebenen: (Einschätzung; soll nicht direkt gefragt werden)</p> <p><input type="checkbox"/> Ohr: äusseres Ohr / Mittelohr / Innenohr <input type="checkbox"/> Nervensystem</p> <p><input type="checkbox"/> Auge <input type="checkbox"/> Atmungssystem</p> <p><input type="checkbox"/> Sprechwerkzeuge <input type="checkbox"/> motorisches System</p> <p>Genauere Beschreibung: _____</p>
Funktionen und Strukturen	<p>Krankheiten / Unfälle / Operationen: Gibt es vorbestehende Krankheiten / Unfälle / Operationen?</p>
Umweltfaktoren	<p>Medikamente: Nimmt Ihr Kind regelmässig Medikamente ein? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Wenn ja, wofür? _____</p> <p><input type="checkbox"/> Ressource <input type="checkbox"/> Barriere <input type="checkbox"/> nicht beurteilbar</p>
Personenbezogene Faktoren	<p>Schwangerschaft & Geburt: Sind Schwangerschaft und Geburt problemlos verlaufen? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> Ressource <input type="checkbox"/> Barriere <input type="checkbox"/> nicht beurteilbar</p>
7. Psychologie	
Funktionen	<p>Adjektive zur Beschreibung der Persönlichkeit des Kindes: (passende Adjektive unterstreichen)</p> <p>wach müde aufgeweckt schüchtern selbstbewusst extrovertiert introvertiert</p> <p>energievoll braucht viel Schlaf verträumt aufmerksam emotional</p> <p>Wie nimmt Ihr Kind selbst seine Schwierigkeiten wahr?</p>
Personenbezogene Faktoren	<p>Ressourcen</p> <p>Nennen Sie drei positive Adjektive zum Charakter Ihres Kindes!</p> <p>_____</p> <p>Was kann Ihr Kind besonders gut? _____</p> <p>Gab es bis jetzt einschneidende Erlebnisse, die die Persönlichkeit des Kindes geprägt haben könnten?</p> <p><input type="checkbox"/> Ressource <input type="checkbox"/> Barriere <input type="checkbox"/> nicht beurteilbar</p>

8. Soziale und materielle Umwelt des Kindes																			
Umweltfaktoren	Ressourcen Hilfsmittel: <input type="checkbox"/> Brille <input type="checkbox"/> Hörgerät <input type="checkbox"/> Sonstiges Hilfsmittel: _____																		
	Sozioökonomischer Status der Familie (Einschätzung; soll nicht direkt gefragt werden) <input type="checkbox"/> Ressource <input type="checkbox"/> Barriere <input type="checkbox"/> nicht beurteilbar																		
	Kultur: Bemerkungen zum kulturellen Hintergrund des Kindes																		
Einstellungen																			
Umweltfaktoren	Welche Bedeutung haben die sprachlichen Auffälligkeiten Ihres Kindes für Sie? <input type="checkbox"/> Ressource <input type="checkbox"/> Barriere <input type="checkbox"/> nicht beurteilbar																		
Unterstützungen																			
Umweltfaktoren	Therapien: Hat Ihr Kind bereits andere Therapien in Anspruch genommen? (Wann?, Wo?) Besucht das Kind zurzeit andere Therapien?																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 20%;">Psychomotorik</th> <th style="width: 20%;">Logopädie</th> <th style="width: 20%;">Ergotherapie</th> <th style="width: 20%;">Physiotherapie</th> <th style="width: 20%;">Sonstiges</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wann:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wo:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Psychomotorik	Logopädie	Ergotherapie	Physiotherapie	Sonstiges	Wann:						Wo:					
		Psychomotorik	Logopädie	Ergotherapie	Physiotherapie	Sonstiges													
	Wann:																		
	Wo:																		
<input type="checkbox"/> Ressource <input type="checkbox"/> Barriere <input type="checkbox"/> nicht beurteilbar																			
Sprachtherapie: Wie kann Ihr Kind im Hinblick auf das Erreichen der Therapieziele am besten unterstützt werden?																			
<input type="checkbox"/> Ressource <input type="checkbox"/> Barriere <input type="checkbox"/> nicht beurteilbar																			
Anderweitige Unterstützungen in der Familie																			
<input type="checkbox"/> Ressource <input type="checkbox"/> Barriere <input type="checkbox"/> nicht beurteilbar																			
Erwartungen																			
Umweltfaktoren	Was sind Ihre Erwartungen zum weiteren Vorgehen? Was sind Ihre Erwartungen an eine allfällige Therapie? <input type="checkbox"/> Ressource <input type="checkbox"/> Barriere <input type="checkbox"/> nicht beurteilbar																		

Gesprächsabschluss
Fragen und Unklarheiten: Gibt es Fragen oder Unklarheiten Ihrerseits, die geklärt werden müssen?

Manual

zur Benutzung des ICF-CY orientierten Anamnesebogens für Spracherwerbsstörungen

E. Rohner, J. Schnyder
Bachelorarbeit 2011/2012
Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Inhalte:

Allgemeine Informationen	S. 2
Die ICF/ICF-CY - Klassifikation als Hintergrund	S. 2
Einige Tipps zur Anwendung des ICF-CY orientierten Anamnesebogens für SES	S. 3
Literatur	S. 4

Liebe Benutzer und Benutzerinnen!

Es freut uns, dass Sie sich für den Gebrauch des neu entwickelten *ICF-CY orientierten Anamnesebogens für SES* interessieren. Dieser wurde von uns im Rahmen der Bachelorarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich entwickelt. Das folgende Manual enthält Informationen über die Hintergründe und die Anwendung des *ICF-CY orientierten Anamnesebogens für SES*. Wir bitten Sie, das Manual vor der Anamneseerhebung sorgfältig durchzulesen, damit Sie diese korrekt durchführen können.

Allgemeine Informationen

Der *ICF-CY orientierte Anamnesebogen für SES* eignet sich für das Anamnesegespräch mit Eltern oder anderen näheren Bezugspersonen von Kindern mit einer potenziellen oder bereits diagnostizierten Spracherwerbsstörung. Das Altersspektrum umfasst ca. 4 bis 8 Jahre, also Kinder im Vorschulalter bis zur ersten und anfangs der zweiten Klasse.

Die ICF/ICF-CY - Klassifikation als Hintergrund des ICF-CY orientierten Anamnesebogens für SES

Die ICF Klassifikation (International Classification of Functioning, Disability and Health) wurde im Jahre 2001 von der Weltgesundheitsorganisation WHO öffentlich gemacht. Seit 2004 liegt eine deutsche Übersetzung vor. Die ICF hat unter anderem zum Ziel, eine Störung, wie die spezifische Spracherwerbsstörung bei Kindern, nicht lediglich als defizitorientiertes Funktionsproblem zu betrachten. Mit Blick auf die Ressourcen des Kindes geht es um die Beschreibung der Möglichkeiten, trotz einer Funktionseinschränkung an gewissen Lebensbereichen teilnehmen zu können. Eine Störung entsteht ausserdem immer in Wechselwirkung mit Umweltfaktoren (Grötzbach und Iven, 2009, S. 9f).

Das bio.psycho-soziale Modell von Gesundheit und Krankheit

Abb. 1: ICF-Modell der bio-psycho-sozialen Komponenten von Gesundheit und Krankheit (Grötzbach und Iven, 2009, S. 10)

Die ICF-Klassifikation basiert auf obenstehendem bio-psycho-sozialen Modell. Ein Gesundheitsproblem besteht demnach im Zusammenhang mit eingeschränkten Körperfunktionen und –strukturen. Dies wirkt sich auf die Aktivitäten in der kindlichen Lebenswelt, sowie die Möglichkeit zur sozialen Teilhabe aus. Umwelt- und personenbezogene Faktoren tragen dazu bei, wie sich das Gesundheitsproblem oder die Störung auf Aktivität & Partizipation auswirkt. Diese enthalten sowohl förderliche Faktoren als auch Barrieren (Grötzbach und Iven, 2009, S. 10). Beispielsweise kann eine Spracherwerbsstörung zu Kommunikationsproblemen führen. Gleichzeitig kann ein unterstützendes soziales Umfeld aber dazu beitragen, dass die SES vom Kind als weniger einschränkend empfunden wird.

Funktionen, Strukturen, Aktivität & Partizipation und Umweltfaktoren werden in der ICF-Klassifikation in weitere Kategorien und Items spezifiziert. Personenbezogene Faktoren wie Alter, Geschlecht, Charakter oder Erlebnisse in der Vergangenheit des Kindes werden nicht weiter ausgeführt.

Die ICF-CY Klassifikation, welche wir als Basis für die Entwicklung unseres Anamnesebogens verwendet haben, ist eine Erweiterung der ICF, die speziell auf Kinder und Jugendliche spezifiziert wurde.

Die Inhalte wurden dabei mit Aspekten der kindlichen Lebenswelt ergänzt. Vor allem im Bereich Aktivität & Partizipation werden die typischen Merkmale der sozialen Teilhabe im Kindesalter berücksichtigt. Es wird einen speziellen Fokus auf Wachstums-, Reifungs-, Lern- und Lebensbedingungen gelegt (Grötzbach und Iven, 2009, S. 18f).

Die praktische Relevanz der Klassifikationen besteht insbesondere darin, den diagnostischen und therapeutischen Prozess auf die Verbesserung der eingeschränkten Funktionen und Strukturen, sowie auf die soziale Teilhabe zu lenken und Umweltfaktoren so zu modifizieren, dass sie Aktivität & Partizipation des Kindes unterstützen (Grötzbach und Iven, 2009, S. 10). Auf die Anamnese bezogen, bedeutet dies, sich im Gespräch einen Überblick über die Funktionen und Strukturen, welche bei einer SES eingeschränkt sein können, zu verschaffen. Eltern und Bezugspersonen, welche unmittelbar in die kindliche Lebenswelt involviert sind, können entscheidende Angaben zur Aktivität und Partizipation des Kindes machen. Zudem sollen sich die Therapeuten/innen ein Bild von fördernden und hemmenden Umweltfaktoren machen.

Einige Tipps zur Anwendung des ICF-CY orientierten Anamnesebogens für SES

Wir empfehlen, vor der Anamneseerhebung ein günstiges und angenehmes Umfeld für den Gesprächspartner zu schaffen (zB. die Minderung von Störfaktoren wie Lärm). Ausserdem soll zu Beginn ein kurzer Überblick über den Verlauf des Gesprächs gegeben werden:

(Erhebung der persönlichen Angaben – Schilderung des Problems – Fragen zu verschiedenen Entwicklungs- und Lebensbereichen des Kindes – Klärung von Fragen/Unklarheiten).

Bei der Entwicklung des *ICF-CY orientierten Anamnesebogens für SES* legten wir besonderen Wert auf die Möglichkeit des hypothesengeleiteten Nachfragens während des Gesprächs. Dies bedeutet, dass Sie zu den einzelnen Feldern im Anamnesebogen eigene Fragen hinzufügen dürfen. Somit können sie individuell auf die Antworten des Gesprächspartners eingehen und es werden keine wertvollen Informationen zur Entwicklung- und Lebenswelt

des Kindes in Bezug auf seine Spracherwerbsstörung verpasst. Allgemein dient der leere Platz in den einzelnen Feldern des *ICF-CY orientierten Anamnesebogens für SES* Ihren eigenen Notizen. Diese können Sie bei einigen Fragen zu den vorgegebenen Auswahlantworten hinzufügen. Fragen, welche nicht zur Gesprächssituation passen, dürfen ausgelassen werden.

Um einen Überblick über die fördernden bzw. hemmenden Faktoren, welche sich positiv oder negativ auf die Spracherwerbsstörung auswirken können, zu gewinnen, sollen Sie bei den Umweltfaktoren und den personenbezogenen Faktoren eine Einschätzung in Ressource (fördernder Faktor) oder Barriere(hemmender Faktor) vornehmen.

Einige Fragen im Anamnesebogen werden nicht direkt an die Eltern bzw. die am Gespräch teilnehmenden Personen gestellt. Es ist gedacht, dass der Logopäde/die Logopädin dort eine Einschätzung vornimmt. Die betreffenden Fragen sind mit einer Bemerkung versehen (bspw. „Einschätzung; soll nicht direkt gefragt werden.“).

Der neu entwickelte *ICF-CY orientierte Anamnesebogen für SES* soll ein abwechslungsreiches Gespräch zwischen den Teilnehmenden ermöglichen, bei dem alle Gesprächspartner eine aktive Rolle einnehmen. Das Anamnesegespräch soll in einem zeitlich angenehmen Rahmen stattfinden und einen zuverlässigen Informationsgewinn zum Ziel haben. Für die Festlegung der weiteren diagnostischen und therapeutischen Schritte orientiert er sich möglichst nahe an der kindlichen Lebenswelt, was für eine gute Grundlage eines erfolgreichen Therapieprozesses wichtig ist.

Wir hoffen, mit unserer Bachelorarbeit die Bedeutung der ICF-Klassifikation unter Schweizer Logopäden und Logopädinnen etwas näher bringen zu können.

Somit danken wir Ihnen herzlich für Ihr Interesse, Ihr Engagement und wünschen Ihnen ein gelungenes und interessantes Anamnesegespräch.

Eveline Rohner und Jasmin Schnyder

Logopädiestudentinnen an der HfH in Zürich

Literatur:

Grötzbach H., Iven C. (2009). ICF in der Sprachtherapie. Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis. Idstein: Schulz-Kirchner.

Begründung der Fragensauswahl im Evaluationsfragebogen

Fragen zu den Allgemeinen Angaben	
Fragen im Evaluationsfragebogen	Begründung der Auswahl
Angaben des Logopäden/der Logopädin: Name, Vorname: Adresse: PLZ, Ort:	Die persönlichen Angaben der Evaluationsteilnehmer sind rein praktisch begründet. Sie ermöglichten uns einen besseren Überblick über die gesammelten Daten.
Berufserfahrung als Logopäde/Logopädin:	Durch die Angabe der Berufserfahrung in Jahren erhofften wir uns für die Auswertung auf einige Zusammenhänge zu stossen. (Zusammenhang zwischen Berufserfahrung und Zufriedenheit bei der Zeiteffektivität und der Bereitschaft, einen neu entwickelten Anamnesebogen zu verwenden)
Wie gut kennen Sie die ICF/ICF-CY Klassifikation?	Die Frage nach der Bekanntheit der ICF/ICF-CY Klassifikation diene wiederum dem Erkennen von Zusammenhängen bei der Auswertung. (Bsp.: Zusammenhang zwischen Bekanntheit der ICF und dem Erkennen der Struktur im entwickelten Anamnesebogen)
Angaben zum Kind, bei dem die Anamnese durchgeführt wurde: Alter: Logopädische Diagnose:	Die Angaben zum Kind, bei dem die Anamnese durchgeführt wurde, sollten uns Aufschlüsse über den Anwendungsbereich des Anamnesebogens und mögliche damit verbundene Kommentare der Evaluationsteilnehmer geben.

Fragen, die sich spezifisch auf die Beantwortung unserer Fragestellung beziehen		
Die Fragestellung unserer Bachelorarbeit	Fragen im Evaluationsfragebogen, die der Beantwortung unserer Fragestellung dienen	Zusätzliche Bemerkung zur Auswahl
1) Kann ein auf der Struktur der ICF-CY basierter Anamnesebogen (für Kinder mit SES im Alter von 4 bis 8 Jahren) dazu beitragen, dass...	Frage 13 (im Evaluationsfragebogen): Die Struktur nach ICF-CY war für mich klar ersichtlich. stimmt nicht / stimmt teilweise / stimmt völlig Begründung:	Die Frage 13 im Evaluationsfragebogen beschäftigt sich damit, ob die Struktur der ICF-CY im Anamnesebogen überhaupt erkennbar ist. Begründungen der Antwortauswahl dienen der späteren Überarbeitung des Bogens.
a) die gewonnenen Informationen als gute Grundlage zur Therapieplanung dienen?	Frage 1 (im Evaluationsfragebogen): Ich kann vermuten, welche Bereiche der Aktivität und Partizipation in der Lebenswelt des Kindes eine wichtige Rolle spielen. stimmt nicht / stimmt teilweise / stimmt völlig Bemerkungen zu Verbesserungsvorschlägen: Frage 2 (im Evaluationsfragebogen): Ich kann die persönlichen und umweltbedingten Ressourcen und Barrieren, welche die kindliche Störung positiv oder negativ beeinflussen, hypothetisch ableiten. stimmt nicht / stimmt teilweise / stimmt völlig Bemerkungen zu Verbesserungsvorschlägen:	Die Fragen 1, 2 und 3 im Evaluationsfragebogen sollen aufzeigen, ob die gewonnenen Informationen als gute Grundlage zur Therapieplanung dienen. Die Verbesserungsvorschläge aus Frage 4 dienen der späteren Überarbeitung des Bogens.

	<p>Frage 3 (im Evaluationsfragebogen): Ich habe genügend Informationen erhalten, um weitere diagnostische Schritte und individuelle Therapieziele für das Kind ableiten zu können.</p> <p>stimmt nicht / stimmt teilweise / stimmt völlig</p> <p>Frage 4 (im Evaluationsfragebogen): Beantworten Sie folgende Frage, falls Sie die Frage 3 mit „stimmt nicht“ / „stimmt teilweise“ beantwortet haben: Was müsste am neu entwickelten „ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES“ verändert werden, damit dieser eine gute Grundlage für die Festlegung von Therapiezielen bilden würde?</p>	
<p>b) hypothesengeleitetes Fragen unterstützt wird?</p>	<p>Frage 5 (im Evaluationsfragebogen): Der Anamnesebogen erlaubt es, trotz seinen strukturierten Fragen, individuell und flexibel auf die Antworten der Gesprächspersonen einzugehen.</p> <p>stimmt nicht / stimmt teilweise / stimmt völlig</p> <p>Frage 6 (im Evaluationsfragebogen): Während des Anamnesegesprächs bin ich individuell und flexibel auf die Antworten der Gesprächsperson(en) eingegangen.</p> <p>stimmt nicht / stimmt teilweise / stimmt völlig</p> <p>Frage 7 (im Evaluationsfragebogen): Beantworten Sie folgende Frage nur, wenn Sie bei Frage 5 / 6 mit „stimmt nicht“/ „stimmt teilweise“ geantwortet haben: Warum war es Ihrer Ansicht nach nicht möglich/nötig, individuell und flexibel auf die Antworten der Gesprächsperson(en) einzugehen?</p>	<p>Die Fragen 5 und 6 im Evaluationsfragebogen sollen beantworten, ob der Anamnesebogen hypothesengeleitetes Fragen unterstützt und dieses von den Teilnehmerinnen auch umgesetzt wurde. Die Begründungen aus Frage 7 dienen der späteren Überarbeitung des Bogens.</p>
<p>c) das Anamnesegespräch zeiteffektiv durchgeführt werden kann?</p>	<p>Frage 8 (im Evaluationsfragebogen): Wie viel Zeit nehmen Sie sich durchschnittlich für die Anamneseerhebung?</p> <p>Frage 9 (im Evaluationsfragebogen): Wie viel Zeit benötigen Sie für die Anamneseerhebung mit dem neu entwickelten „ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES“?</p> <p>Frage 10 (im Evaluationsfragebogen): Mit der Zeiteffektivität bei der Benutzung des „ICF-CY orientierten Anamnesebogens für SES“ bin ich zufrieden.</p> <p>stimmt nicht / stimmt teilweise / stimmt völlig</p> <p>Frage 11 (im Evaluationsfragebogen): Beantworten Sie folgende Frage, falls Sie die Frage 10 mit „stimmt nicht“ / „stimmt teilweise“ beantwortet haben: Was könnte am neu entwickelten „ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES“ verbessert werden, um das Anamnesegespräch zeiteffektiv durchführen zu können?</p>	<p>Die Fragen 8, 9 und 10 im Evaluationsfragebogen sollen aufzeigen, ob das Anamnesegespräch mit dem von uns entwickelten Anamnesebogen zeiteffektiv durchgeführt werden kann. Die Zeiteffektivität definieren wir so, dass die Anamneseerhebung in der den Logopädinnen normalerweise zur Verfügung stehenden Zeit durchgeführt werden kann. Frage 10 gibt uns Aufschluss über die Zufriedenheit der Teilnehmenden, nach einer allfälligen grösseren Zeitbeanspruchung. Die Verbesserungsvorschläge aus Frage 11 dienen der späteren Überarbeitung des Bogens.</p>

<p>2) Bevorzugen Logopädinnen/Logopäden einen auf der ICF/ICF-CY basierten Anamnesebogen gegenüber bekannten Verfahren?</p>	<p>Frage 12 (im Evaluationsfragebogen): Ich könnte mir vorstellen, die Anamneseerhebung zukünftig, statt mit den mir bekannten Verfahren, mit einem Bogen nach ICF/ICF-CY durchzuführen.</p> <p>stimmt nicht / stimmt teilweise / stimmt völlig</p> <p>Begründung:</p>	<p>Die Frage 12 im Evaluationsfragebogen soll aufzeigen, ob Logopädinnen/Logopäden einen auf der ICF/ICF-CY basierten Anamnesebogen gegenüber bekannten Verfahren bevorzugen. Begründungen der Antwortauswahl dienen der späteren Überarbeitung des Bogens.</p>
<p>Allgemeine Fragen</p>	<p>Frage 14 (im Evaluationsfragebogen): Gab es betreffend der Anwendung des Anamnesebogens irgendwelche Unklarheiten? Wenn ja, welche?</p> <p>Frage 15 (im Evaluationsfragebogen): Allgemeine Verbesserungsvorschläge oder Anregungen zum neu entwickelten „ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES“:</p> <p>Frage 16 (im Evaluationsfragebogen): Ihre Meinung zum „ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES“:</p>	<p>Die Fragen 14, 15 und 16 im Evaluationsfragebogen beinhalten die Themen Unklarheiten, allgemeine Verbesserungsvorschläge und persönliche Meinung zum Anamnesebogen. Alle drei Fragen dienen der späteren Überarbeitung des Bogens.</p>

Evaluationsfragebogen

zum „ICF-CY orientierten Anamnesebogen für Spracherwerbsstörungen“

Angaben des Logopäden/der Logopädin:

Name, Vorname: _____

Adresse: _____

PLZ, Ort: _____

Berufserfahrung als Logopäde/Logopädin: _____ Jahre

Wie gut kennen Sie die ICF/ICF-CY Klassifikation?

gar nicht

nur vom Hören

gut

Angaben zum Kind, bei dem die Anamnese durchgeführt wurde:

Alter: _____

Logopädische Diagnose: _____

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen des Fragebogens jeweils auch die Rückseiten!

1. Ich kann vermuten, welche Bereiche der Aktivität und Partizipation in der Lebenswelt des Kindes eine wichtige Rolle spielen.

stimmt nicht stimmt teilweise stimmt völlig

Bemerkungen zu Verbesserungsvorschlägen: _____

2. Ich kann die persönlichen und umweltbedingten Ressourcen und Barrieren, welche die kindliche Störung positiv oder negativ beeinflussen, hypothetisch ableiten.

stimmt nicht stimmt teilweise stimmt völlig

Bemerkungen zu Verbesserungsvorschlägen: _____

3. Ich habe genügend Informationen erhalten, um weitere diagnostische Schritte und individuelle Therapieziele für das Kind ableiten zu können.

stimmt nicht stimmt teilweise stimmt völlig

4. Beantworten Sie folgende Frage, falls Sie die Frage 3 mit „stimmt nicht“ / „stimmt teilweise“ beantwortet haben:

Was müsste am neu entwickelten „ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES“ verändert werden, damit dieser eine gute Grundlage für die Festlegung von Therapiezielen bilden würde?

5. Der Anamnesebogen erlaubt es, trotz seinen strukturierten Fragen, individuell und flexibel auf die Antworten der Gesprächspersonen einzugehen.

stimmt nicht stimmt teilweise stimmt völlig

6. Während des Anamnesegesprächs bin ich individuell und flexibel auf die Antworten der Gesprächsperson(en) eingegangen.

stimmt nicht stimmt teilweise stimmt völlig

-
-
7. Beantworten Sie folgende Frage nur, wenn Sie bei Frage 5 / 6 mit „stimmt nicht“ / „stimmt teilweise“ geantwortet haben:

Warum war es Ihrer Ansicht nach nicht möglich/nötig, individuell und flexibel auf die Antworten der Gesprächsperson(en) einzugehen?

-
-
8. Wie viel Zeit nehmen Sie sich durchschnittlich für die Anamneseerhebung?

-
-
9. Wie viel Zeit benötigen Sie für die Anamneseerhebung mit dem neu entwickelten „ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES“?

-
-
10. Mit der Zeiteffektivität bei der Benutzung des „ICF-CY orientierten Anamnesebogens für SES“ bin ich zufrieden.

stimmt nicht stimmt teilweise stimmt völlig

-
-
11. Beantworten Sie folgende Frage, falls Sie die Frage 10 mit „stimmt nicht“ / „stimmt teilweise“ beantwortet haben:

Was könnte am neu entwickelten „ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES“ verbessert werden, um das Anamnesegespräch zeiteffektiv durchführen zu können?

12. Ich könnte mir vorstellen, die Anamneseerhebung zukünftig, statt mit den mir bekannten Verfahren, mit einem Bogen nach ICF/ICF-CY durchzuführen.

stimmt nicht stimmt teilweise stimmt völlig

Begründung: _____

13. Die Struktur nach ICF-CY war für mich klar ersichtlich.

stimmt nicht stimmt teilweise stimmt völlig

14. Gab es betreffend der Anwendung des Anamnesebogens irgendwelche Unklarheiten? Wenn ja, welche?

15. Allgemeine Verbesserungsvorschläge oder Anregungen zum neu entwickelten „ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES“:

16. Ihre Meinung zum „ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES“:

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Übersicht über die angeschriebenen Logopäden / Logopädinnen

Keine Antwort, ob die Anfrage weitergeleitet wurde bzw. an wie viele Personen.

An einzelne Personen versendet.

An verantwortliche Person gesendet, mit der Bitte es weiterzuleiten.

Logopädischer Dienst / Schulgemeinde	Angeschriebene Personen
--------------------------------------	-------------------------

LD Stadt St. Gallen	?
LD Gossau	?
Andwil-Arnegg SG	1
Gaiserwald SG	3
LD Waldkirch	1
LD Kronbühl	1
LD Mörschwil	1
LD Wittenbach	3
Goldach SG	2
LD Rorschach	?
LD Uzwil	?
LD Oberuzwil	1
LD Wil	?
LD Wil-Land	?
LD Toggenburg	9
LD Unteres Toggenburg	6
St. Margrethen SG	?
LD Thal / Staad	3
LD Werdenberg	9
LD Oberrheintal	?
LD Mittlerrheintal	11
LD Sarganserland	8
LD Lindthgebiet	14
	73 Personen

E-Mail Versand an die Logopädischen Dienste des Kantons St. Gallen

Sehr geehrte zukünftige Berufskollegen und Berufskolleginnen

Wir sind zwei Logopädie-Studentinnen von der HfH in Zürich und haben soeben unser viertes Semester abgeschlossen. Im Rahmen unserer Bachelor-Arbeit möchten wir einen Anamnesebogen nach ICF-CY (*Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*) für Kinder mit Spracherwerbsstörungen entwickeln. Dieser soll anhand einer Evaluation überprüft und optimiert werden und bestenfalls schliesslich den logopädischen Fachpersonen als Instrument zur Verfügung stehen. Für die Evaluation, die wir im Kanton St. Gallen durchführen, sind wir auf Logopäden/-innen angewiesen, die bereit dazu sind, unseren Anamnesebogen einmalig bei einem Anamnesegespräch anzuwenden und ihn danach anhand eines Fragebogens zu bewerten.

Mit dem Ziel, möglichst viele Berufskollegen/-kolleginnen zu erreichen, haben wir dieses E-Mail an verschiedene Logopädische Dienste und Vereinigungen im Kanton St. Gallen verschickt. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie dieses Mail an die Logopäden/-innen, die Ihrem Dienst zugeteilt sind, weiterleiten könnten.

Im Anhang befindet sich ein Informationsblatt mit genaueren Angaben zum Vorgehen. Interessierte, die bereit sind uns zu unterstützen, sollen sich bitte per E-Mail an uns wenden.

Wir freuen uns über viele Interessenten/-innen und danken im Voraus!

Freundliche Grüsse

Jasmin Schnyder, Eveline Rohner

P.S. Geben Sie uns doch bitte kurz Bescheid, wie viele Logopäden/Logopädinnen Ihrem Logopädischen Dienst angehören und ob Sie dieses E-Mail weiterleiten konnten. Vielen Dank!

Erste Informationen zur Evaluation (Juni 2011)

Information zur Evaluation des Anamnesebogens

Wie im E-Mail bereits erwähnt, sind wir zwei Logopädie-Studentinnen von der HfH Zürich und entwickeln im Rahmen unserer Bachelor-Arbeit einen Anamnesebogen nach ICF-CY (*Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*) für Kinder mit Spracherwerbsstörungen. Dabei gehen wir von einem bereits bestehenden Anamnesebogen nach ICF aus und überarbeiten diesen theoriegeleitet.

Der Anamnesebogen soll anhand einer Evaluation überprüft und optimiert werden und bestenfalls schliesslich den logopädischen Fachpersonen als Instrument zur Verfügung stehen.

Für die Evaluation, die wir im Kanton St. Gallen durchführen, brauchen wir Logopäden/-innen, die bereit dazu sind, unseren Anamnesebogen einmalig bei einem Anamnesegespräch anzuwenden und ihn danach anhand eines Fragebogens zu bewerten.

Genauere Informationen zum Ablauf der Evaluation

Was: Jene Logopäden/-innen, die sich per E-Mail bei uns melden, werden einen Anamnesebogen (inkl. Leitfaden) von uns zugeschickt bekommen. Zusätzlich zu diesem Anamnesebogen verschicken wir einen Evaluationsfragebogen, der nach einmaliger Anwendung des Anamnesebogens ausgefüllt werden soll.

Wann: Die Anamnesebögen (inkl. Leitfaden) und die Evaluationsfragebögen werden ca. anfangs September an die interessierten Logopäden/-innen versandt.

Bis spätestens Freitag 18. November sollen sie den ausgefüllten Evaluationsfragebogen an uns zurückgesendet haben.

Falls Sie Interesse daran haben, sich bei der Evaluation unseres Anamnesebogens zu beteiligen und uns damit gleichzeitig bei unserer Bachelor-Arbeit zu unterstützen, melden Sie sich doch bitte **bis spätestens Freitag 8. Juli 2011** mit einem kurzen E-Mail bei uns.

bachelorthese.hfh@gmail.com

Folgende Angaben sollten im E-Mail enthalten sein:

Name, Adresse, Arbeitsort, logopädische Berufserfahrung (Anzahl Jahre)

Falls sonst noch Fragen offen stehen, sind wir gerne bereit, diese zu beantworten.

Wir freuen uns auf viele Interessenten/-innen!

Freundliche Grüsse

Jasmin Schnyder, Eveline Rohner

Informationen zur Durchführung der Evaluation (September 2011)

September, 2011

Liebe zukünftige Berufskollegen und Berufskolleginnen

Wie Sie sich bestimmt noch erinnern können, haben wir Sie Ende Juni für die Teilnahme an der Evaluation unserer Bachelorarbeit angefragt. Im Rahmen unserer Arbeit haben wir einen Anamnesebogen auf der Grundlage der ICF/ICF-CY erstellt und wollen diesen nun anhand der Evaluation überprüfen und optimieren.

Sie haben sich bereit erklärt uns zu unterstützen, indem Sie an der Evaluation teilnehmen und den „ICF-CY orientierten Anamnesebogen für Spracherwerbsstörungen“ in einem Anamnesegespräch anwenden werden. Anhand eines Evaluationsfragebogens werden Sie daraufhin den Anamnesebogen bewerten und uns somit Ihre persönliche Meinung zukommen lassen.

Wir freuen uns sehr über Ihren Entscheid und bedanken uns jetzt schon herzlich für Ihre Unterstützung und die Rückmeldungen!

Für die Verspätung entschuldigen wir uns nochmals bei Ihnen!

Beiliegend schicken wir Ihnen alle Dokumente, die Sie für die Evaluationsteilnahme brauchen werden.

- „ICF-CY orientierter Anamnesebogen für Spracherwerbsstörungen“
- Manual mit wichtigen Anmerkungen zur Durchführung der Anamneseerhebung
- Evaluationsfragebogen
- Frankiertes Antwort-Couvert, mit dem Sie den Evaluationsfragebogen an uns retournieren

Hier noch einmal die wichtigsten Informationen im Überblick

WAS:	Der ICF-CY orientierte Anamnesebogen für Spracherwerbsstörungen soll in <u>einer</u> Anamneseerhebung zur Anwendung kommen. Nach der Anwendung soll der Evaluationsfragebogen ausgefüllt werden und im bereits adressierten/frankierten Couvert an uns retourniert werden. Den ausgefüllten Anamnesebogen dürfen Sie behalten.
WANN:	Das Datum der Anamneseerhebung ist frei wählbar (Ende August bis Mitte November). Den ausgefüllten Evaluationsfragebogen sollen Sie jedoch bis spätestens Freitag 18. November 2011 an uns zurückgesendet haben.

Falls Sie weiterhin Fragen haben, sind wir jederzeit gerne bereit, diese zu beantworten.

bachelorthese.hfh@gmail.com

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und bedanken uns nochmals!

Freundliche Grüsse

Jasmin Schnyder, Eveline Rohner

Auswertung der Evaluationsfragebögen

Allgemeine Angaben der Teilnehmer/innen

Teilnehmer grau = weiblich grün = männlich	Berufserfahrung	Arbeitsort	ICF		
			nicht bekannt	vom Hören	gut bekannt
1	> 1 Jahr	KG/Schule		x	
2	14 Jahre	KG/Schule		x	
3	4 Jahre	KG/Schule		x	
4	5 Jahre	KG/Schule			x
5	27 Jahre	KG/Schule		x	
6	30 Jahre	KG/Schule			x
7	3 Jahre	KG/Schule			x
8	3 Jahre	KG/Schule		x	
9	34 Jahre	KG/Schule		x	
10	3 Jahre	KG/Schule		x	
11	16 Jahre	KG/Schule		x	
12	15 Jahre	KG/Schule		x	
13	8.5 Jahre	KG/Schule	x		
14	9.6 Jahre	KG/Schule		x	
15	34 Jahre	KG/Schule		x	

Teilnehmerin 8 hat den Bogen nicht in einem Gespräch angewendet, sondern ihn nur beurteilt.

Allgemeine Angaben zum Kind, bei dem die Anamnese durchgeführt wurde

ausserhalb des von uns empfohlenen Altersbereiches Die komplexen Spracherwerbsstörungen sind nicht eindeutig ersichtlich (vgl. Kapitel...)

Teilnehmer	Alter des Kindes	Logopädische Diagnose
1	6;0	Sprachentwicklungsstörung
2	6;5	Redefluss, auditive Verarbeitung eingeschränkt
3	4	spezifische Spracherwerbsstörung (Dysgrammatismus, Sprachverständnis und Aussprache (Phonologie) betroffen)
4	4;6	universelle Dyslalie
5	4;3	Spracherwerbsstörung (Sprachmischsituation, zunehmender Verlust der Muttersprache)
6	7	Spracherwerbsstörung und Schluckstörung
7	4;11	Spracherwerbsstörung mittleren - schweren Grades: Phonologie, Sprachverstehen, Wortschatz (Speicherung & Abruf), Grammatik
8	–	–
9	3;5	Spracherwerbsstörung
10	6;5	Dyslalie: Sigmatismus interdentalis
11	4	Sprachentwicklungsverzögerung
12	3	Sprachentwicklungsverzögerung
13	5;6	Aussprachestörung, phonetisch und phonologisch
14	5;4	Phonologische Störung, auditive Wahrnehmungsstörung
15	5;5	SES mit Dyslalie, Dysgrammatismus und kleinem Wortschatz / leichter allgemeiner Entwicklungsrückstand, auditive Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprobleme

Antworten auf Frage 1

Ich kann vermuten, welche Bereiche der Aktivität und Partizipation in der Lebenswelt des Kindes eine wichtige Rolle spielen.

Teilnehmer	Frage 1			Verbesserungsvorschläge
	stimmt nicht	stimmt teilweise	stimmt völlig	
1			X	...
2			X	...
3			X	...
4			X	bei oft - manchmal sollte noch eine Zwischenstufe möglich sein
5			X	...
6			X	...
7			X	...
8			X	...
9			X	...
10			X	...
11			X	...
12		X		Frage nach TV/PC Konsum spielt bei grösseren Kindern heute oft eine Rolle. Freizeitaktivitäten?
13		X		...
14			X	...
15			X	...

Antworten auf Frage 2

Ich kann die persönlichen und umweltbedingten Ressourcen/Barrieren, welche die kindl. Störung positiv oder negativ beeinflussen, hypothetisch ableiten.

Teilnehmer	Frage 2			Verbesserungsvorschläge
	stimmt nicht	stimmt teilweise	stimmt völlig	
1			X	...
2			X	...
3		X		...
4		X		allgemein schwierig
5		X		Mehrsprachigkeit müsste ich noch differenzierter erfragen können, Muttersprache? Seit wann kommuniziert das Kind nicht mehr in der Muttersprache? Etc.
6			X	...
7			X	...
8			X	...
9		X		...
10			X	...
11		X		...
12		X		Begriffe "fördernder Faktor", "hemmender Faktor" besser.
13			X	...
14			X	...
15			X	...

Antworten auf Frage 3

Ich habe genügend Informationen erhalten, um weitere diagnostische Schritte und individuelle Therapieziele für das Kind ableiten zu können.

Teilnehmer	Frage 3		
	stimmt nicht	stimmt teilweise	stimmt völlig
1			x
2		x	
3			x
4		x	
5		x	
6			x
7			x
8			
9			x
10			x
11			x
12		x	
13			x
14		x	
15			x

Antworten auf Frage 4

Beantworten Sie folgende Frage, falls Sie die Frage 3 mit "stimmt nicht" / "stimmt teilweise" beantwortet haben: Was müsste am neu entwickelten "ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES" verändert werden, damit dieser eine gute Grundlage für die Festlegung von Therapiezielen bilden würde?

Teilnehmer	Frage 4
	Verbesserungsvorschläge
1	...
2	evtl. noch eine Beurteilung der zuweisenden Person hinzufügen (Arzt, Lehrerin)
3	Ich finde man erhält sehr ausführlich und genügend Infos. Um die indiv. Therapieziele abzuleiten, ist aber in jedem Fall eine umfassende Abklärung nötig.
4	Für die Einschätzung der Eltern ist teilweise zu wenig Platz gelassen (Redefluss & sprachliche Einschränkungen)
5	Logopädietherapie / Deutschunterricht? Zielsprache: Mundart oder Hochdeutsch, etc.
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	evtl. Berücksichtigung Zweitspracherwerb, Kompetenzen in Erst- bzw. Zweitspracherwerb?
13	...
14	Liegt nicht am Anamnesebogen: Eltern antworten positiver als Kind vermutlich spricht. Eltern können Sprach- und Spielverhalten schwer selbst einschätzen.
15	...

Antworten auf Frage 5

Der Anamnesebogen erlaubt es, trotz seinen strukturierten Fragen, individuell und flexibel auf die Antworten der Gesprächspersonen einzugehen.

Teilnehmer	Frage 5		
	stimmt nicht	stimmt teilweise	stimmt völlig
1			X
2			X
3			X
4			X
5			X
6			X
7			X
8	...	...	...
9			X
10		X	
11			X
12			X
13			X
14			X
15		X	

Antworten auf Frage 6

Während des Anamnesegesprächs bin ich individuell und flexibel auf die Antworten der Gesprächspersonen eingegangen.

Teilnehmer	Frage 6			
	stimmt nicht	stimmt teilweise	stimmt völlig	
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8	...	...	...	→ nennt einen Grund bei Frage 7
9			X	
10			X	→ nennt einen Grund bei Frage 7
11			X	
12			X	
13		X		→ nennt einen Grund bei Frage 7
14			X	
15		X		→ nennt einen Grund bei Frage 7

Antworten auf Frage 7

Beantworten Sie folgende Frage, falls Sie bei Frage 5/6 mit "stimmt nicht" / "stimmt teilweise" beantwortet haben: Warum war es Ihrer Ansicht nach nicht möglich/nötig, individuell und flexibel auf die Antworten der Gesprächspersonen einzugehen?

Teilnehmer	Frage 7
	Gründe
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	Bei gewissen Punkten erzählen sie evtl. ja mehr als man notieren kann. Der Anamnesebogen ist sehr dicht und es muss trotzdem noch mit Beiblättern gearbeitet werden.
9	...
10	mehr Platz, um weitere Erkenntnisse zu einem Block zu notieren.
11	...
12	...
13	Weil ich mich noch nicht so gut auskannte mit der Struktur des Bogens war ich zwischendurch damit beschäftigt, mich zu orientieren. Das wäre reine Übungssache.
14	...
15	Das Gespräch hätte dann sehr viel länger gedauert, d.h. ich hätte mehr Zeit einplanen müssen. (Mein Fall hatte eine sehr komplexe Familiengeschichte. Dies konnte ich nicht voraussehen...)

Antworten auf Frage 8 und Frage 9

Wie viel Zeit nehmen Sie sich durchschnittlich für die Anamneseerhebung?

Wie viel Zeit benötigten Sie für die Anamneseerhebung mit dem "ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES"?

Teilnehmer	Frage 8 (min)	Frage 9 (min)	Benötigte Zeit im Vergleich zur normalerweise verwendeten Zeit:
1	10-15 min	45 min	plus 30 min
2	30 min	45 min	plus 15 min
3	ca. 15 min	25 min	plus 10 min
4	60 min	60 min	gleich
5	60 min	90 min	plus 30 min
6	120 min	120 min	gleich
7	30-60 min	ca. 45 min	gleich
8	20 min	viel mehr	plus ??? min
9	15-20 min	10-15 min	gleich
10	15-30 min	30 min	gleich
11	30 min	45 min	plus 15 min
12	20 min	45 min	plus 25 min
13	20 min	25-30 min	plus 10 min
14	20-30 min	50 min	plus 20 min
15	30-60 min	75 min	plus 15 min

Antworten auf Frage 10

Mit der Zeiteffektivität bei der Benutzung des "ICF-CY orientierten Anamnesebogens für SES" bin ich zufrieden.

Teilnehmer	Frage 10			Benötigte Zeit im Vergleich zur normalerweise verwendeten Zeit:	Berufserfahrung in Jahren:
	stimmt nicht	stimmt teilweise	stimmt völlig		
1	x			plus 30 min	1-5 Jahre
2		x		plus 15 min	10-20 Jahre
3		x		plus 10 min	1-5 Jahre
4			x	gleich	1-5 Jahre
5			x	plus 30 min	20 + Jahre
6			x	gleich	20 + Jahre
7			x	gleich	1-5 Jahre
8		x		plus ??? min	1-5 Jahre
9			x	gleich	20 + Jahre
10			x	gleich	1-5 Jahre
11		x		plus 15 min	10-20 Jahre
12	x			plus 25 min	10-20 Jahre
13		x		plus 10 min	5-10 Jahre
14	x			plus 20 min	5-10 Jahre
15		x		plus 15 min	20 + Jahre

Antworten auf Frage 11

Beantworten Sie folgende Frage, falls Sie die Frage 3 mit "stimmt nicht" / "stimmt teilweise" beantwortet haben: Was müsste am neu entwickelten "ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES" verbessert werden, um das Anamnesegespräch zeiteffektiv durchführen zu können?

völlig zufrieden mit der Zeiteffektivität (siehe Frage 10)

Teilnehmer	Frage 11
Verbesserungsvorschläge	
1	Weniger offene Fragen. Fragen, die ausschliesslich eine Einschätzung der Logopädin verlangen von den Fragen, welche die Eltern beantworten, trennen, damit man den Anamnesebogen vor dem Anamnesegespräch den Eltern senden kann.
2	Schlecht zu beurteilen nach einer Anamnese. Der Vater beherrscht Deutsch nur als Zweitsprache.
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	Kurzversion (was dann allenfalls eine unvollständige Version wäre...). Einfache Fragen im Vorfeld den Eltern zum selbstständigen Ausfüllen mitgeben.
9	...
10	...
11	Es war bei diesen Eltern so, dass es längere Diskussionen gab. Ich werde es aber noch weiter ausprobieren. Es kann ja auch spontan verkürzt werden.
12	Gliederung: zeitlich aufwändig, wenn man hin- und herblättern muss. Warum z.B. nicht Orofazial in die Nähe von Motorik, Kapitel 7/8 in die Nähe von 3/4
13	Ich finde ihn etwas zu lange und auch etwas zu kompliziert, um den Bogen von den Eltern ausfüllen zu lassen. Punkt Nr. 7 finde ich zu ausführlich.
14	Mit mehr Erfahrung mit dem Bogen lassen sich einige Aufgaben/Fragen überspringen. Bogen enthält aber alle wichtigen Items, ich würde keinen von vornherein weglassen.
15	Grundsätzlich finde ich die zu stellenden Fragen sehr gut ausgewählt. Bei mir zogen sich die Punkte 3 und 4 in die Länge, da die Mutter nicht so differenziert Auskunft geben konnte. Es wurden dabei aber auch grosse Probleme in diesen Bereichen sichtbar.

Antworten auf Frage 12

Ich könnte mir vorstellen, die Anamneseerhebung zukünftig, statt mit den mir bekannten Verfahren, mit einem Bogen nach ICF/ICF-CY durchzuführen.

Berufserfahrung: 1-5 Jahre 5-10 Jahre 10-20 Jahre 20+ Jahre

Teilnehmer	Frage 12			Begründung
	stimmt nicht	stimmt teilweise	stimmt völlig	
1		x		wenn ich mit der Zeiteffektivität zufrieden bin
2		x		dauert evtl. zu lange
3			x	...
4			x	alle Bereiche werden abgedeckt
5			x	Das ressourcenorientierte Erfragen hat sich positiv auf die Gesprächssituation ausgewirkt. Die anfängliche Zurückhaltung der Eltern liess rasch nach und es war nach und nach eine Stimmung des Vertrauens und der Erleichterung spürbar.
6			x	gehaltvoll und ergiebig
7			x	Der Bogen deckt relevante Bereiche zuverlässig ab.
8		x		Bei sehr komplexen Fällen ja, ansonsten würde ich gewisse Dinge weglassen.
9		x		Die Bereiche, die angesprochen werden, sind klar und übersichtlich gegliedert. Man verliert sich nicht im Gespräch. Gefahr des Vergessens ist geringer.
10			x	Alle wichtigen Fakten werden berücksichtigt, Ressourcen hervorgehoben und die Aufmachung des Anamnesebogens ist sehr strukturiert.
11			x	...
12		x		Ich könnte mir vorstellen eine überarbeitete Fassung zu verwenden.
13	x			In unserem Dienst haben wir soeben einen Bogen entwickelt, welcher besser auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist.
14			x	...
15			x	Der Bogen gefällt mir. Ich werde ihn weiter verwenden und zusätzliche Erfahrungen sammeln. Ganz gut finde ich die Fragen zu Psychologie, v.a. auch diejenigen nach den Ressourcen.

Antworten auf Frage 13

Die Struktur nach ICF-CY war für mich klar ersichtlich.

Teilnehmer	Frage 13			Bekanntheit der ICF/ICF-CY-Klassifikation:
	stimmt nicht	stimmt teilweise	stimmt völlig	
1			x	vom Hören
2			x	vom Hören
3		x		vom Hören
4			x	gut bekannt
5			x	vom Hören
6			x	gut bekannt
7			x	gut bekannt
8			x	vom Hören
9		x		vom Hören
10			x	vom Hören
11			x	vom Hören
12		x		vom Hören
13			x	nicht bekannt
14			x	vom Hören
15		x		vom Hören

Antworten auf Frage 14

Gab es betreffend der Anwendung des Anamnesebogens irgendwelche Unklarheiten? Wenn ja, welche?

Teilnehmer	Frage 14
	Unklarheiten
1	...
2	...
3	...
4	Die Punkte Ressource-Barriere nicht beurteilbar, waren für mich nicht ganz klar, evtl. mehr Abstufungen anbieten
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	Ressource/Barriere: Ich war mir nicht sicher, ob ich damit das ganze Kapitel beurteilen muss oder ob sich die Beurteilung nur auf die Frage bezieht.
13	...
14	Komplexe Fragen: Hat ihr Kind Wörter nachgeahmt? Kann ihr Kind Gespräch mit Sprecherwechsel führen?
15	...

Antworten auf Frage 15

Allgemeine Verbesserungsvorschläge oder Anregungen zum neu entwickelten "ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES":

Teilnehmer	Frage 15
Verbesserungsvorschläge allgemein	
1	Zeiteffektivität
2	...
3	Für mich hatte es z.T. etwas zu wenig Platz für Notizen bei den einzelnen Fragen. Die Mutter hat viel erzählt, was ich wichtig fand und ich musste so sehr klein schreiben. (Auf der Rückseite schreibe ich nicht so gerne weiter, weil dann alles so verzettelt ist.)
4	Der Pkt. 5. Orofazial gehört für mich nach die Sprachentwicklung, Pkt. Motorische Entwicklung nach Pkt. Orofazial, Pkt. 1: Ist ihr Kind sprachlich eingeschränkt? könnte man noch detaillierter ausbauen.
5	...
6	...
7	S.1: Logopädin -> männliche Form ergänzen oder: Fachperson
8	...
9	...
10	Zwischendurch hätte ich gerne ein paar freie Zeilen gehabt, um zusätzliche Infos zu notieren.
11	...
12	Vor allem bei jüngeren Kindern finde ich es wichtig, auch Informationen zur Individuationsentwicklung (z.B. Trotzen, Fremden) zu haben.
13	Pkt. 1 würde ich umgestalten. Die Antworten oft/manchmal/nie finde ich unpräzise. Bringt mir zu wenig Information als Therapeutin.
14	Für mich wäre eine Seite/Item mit Platz für den Hausarzt/Kinderarzt sinnvoll. Zusatzblatt für längere Bemerkungen der Eltern, Zusatzblatt für Therapieorganisation (Weg, Zeit, etc.). Zu wenig Platz bei: Lieblingsspiel. Spielt ihr Kind lieber alleine oder kann es beides? Fehlt mir noch: Wird es von Fremden verstanden? Wie reagieren Sie, wenn sie ihr Kind nicht verstehen?
15	Angabe des ungefähren Zeitbedarfs auf dem Bogen wäre hilfreich.

Antworten auf Frage 16

Ihre Meinung zum "ICF-CY orientierten Anamnesebogen für SES":

Teilnehmer	Frage 16
Meinung (positiv / verbesserungsbedürftig / neutral)	
1	Sie haben einen differenzierten und übersichtlichen Anamnesebogen erstellt. Die Mutter des abgeklärten Kindes meinte, dass es sehr detaillierte Fragen sind. Für sie dauerte das Anamnesegespräch zu lange.
2	Der Bogen ist ein guter Leitfaden, die Fragestellung muss angepasst werden am Gesprächspartner.
3	gute Unterteilung in die Themen, viele Fragen zum sozialen Umfeld (spielt ja auch eine grosse Rolle im Leben des Kindes)
4	Gut durchdacht, für kleinere Störungen ist er eher zu umfangreich, Ablauf Sprache-Motorik-Kommunikation sollte nochmals überdacht werden (Wann kommt welcher Punkt?)
5	Gratulation zu dieser durchdachten Arbeit.
6	gut
7	Mir gefällt der gehaltvolle und für die logopädische Arbeit relevante Bogen gut. Ich finde, man soll sich für die Anamnese Zeit nehmen und sorgfältig arbeiten. Der Bogen ist aus meiner Sicht eine gute Grundlage.
8	klare Gliederung und Aufbau, Thema Mehrsprachigkeit kommt ein wenig zu kurz, Medizinischer Abschnitt finde ich sehr gut.
9	klar und verständlich, gut strukturiert, in angemessener Zeit durchführbar
10	Vielen Dank für das tolle Arbeitsinstrument. Klare Struktur, Ressourcen werden zentral, handlich dank Ankreuzverfahren
11	Ich finde es ein gut brauchbares Instrument. Es ergaben sich gute Gespräche. Die Eltern fanden es jedoch sehr weitgehend. Ich werde es jedoch gerne noch weiter ausprobieren/benützen.
12	Ich finde, dass Sie eine gute Grundlage erarbeitet haben, glaube aber auch, dass noch viel Arbeit vor Ihnen liegt.
13	Ich finde ihn etwas zu psychologisch, aber gut strukturiert und eine Hilfe wenn man noch keine eigene Erfahrung hat mit Anamnesegesprächen.
14	Sehr klar und übersichtlich strukturiert, schön die Ressource/Barriere Kästchen, würde den Bogen gerne verwenden, die Reihenfolge aber ändern (Medizin, Motorik, Soz. Umfeld, Freizeit, Sprache, Orofazial, Psychologie, soz. & mat. Umfeld)
15	Gefällt mir sehr gut. Ganz gut finde ich die Fragen zu Psychologie, v.a. auch diejenigen nach den Ressourcen.